

**EL TRABAJO SOCIAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN A LAS FAMILIAS
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Y SUS APORTES A LA
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE PAZ**

AUTORA:

DAYANA ALVEAR FLÓREZ

**UNIVERSIDAD DEL SINÚ – ELÍAS BECHARA ZAINÚM
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y EDUCACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL
MONTERIA - CÓRDOBA.**

2020

**EL TRABAJO SOCIAL EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN A LAS FAMILIAS
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO Y SUS APORTES A LA
CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE PAZ**

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

TRABAJADORA SOCIAL

AUTORA:

DAYANA ALVEAR FLÓREZ

ASESORES:

DR. EDGAR CÓRDOVA JAIME

ESP. DORIS GANEM DURANGO

**UNIVERSIDAD DEL SINÚ – ELÍAS BECHARA ZAINÚM
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y EDUCACIÓN
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL
MONTERIA - CÓRDOBA.
2020-1**

Agradecimiento

En primer lugar, quiero agradecer a quien me inspiro a desarrollar este trabajo investigativo e hizo las veces de docente, asesora y amiga, Sonia Rocha Márquez, quien deja una huella indeleble en mi proceso formativo. Su visión y acompañamiento se encuentran en cada una de las etapas de este proyecto de investigación, ella es sin duda quien me ha motivo a construir memoria y procesos endógenos de construcción de paz desde los territorios.

También quiero agradecer a cada uno de los profesionales que respondieron a mi llamado para ser encuestados, gracias por brindarme todos sus saberes y experiencias, no hubiese podido arribar a estos resultados de no haber sido por su incondicional apoyo.

Por último, pero cabe aclarar que no menos importante, quiero agradecer especialmente a mis padres Sandra y Rigo, por sus contantes esfuerzos y por apoyarme aun cuando mis ánimos decaían, cuando no encontraba forma ni modo, gracias por sus constantes palabras de aliento. También a mis tíos y familiares por creer en mí. Así mismo, quiero agradecer a Esteban Botero porque siempre ha creído en mí, en mis habilidades y capacidades, porque sin duda me animas a ser más.

Dedicatoria

Este trabajo investigativo se lo dedico a mis padres, quienes con sacrificio y amor siempre me han acompañado en mis aventuras y decisiones. Su apoyo y su confianza han hecho de mi la mujer y profesional que soy. Con este trabajo pretendo redimir todo lo bueno y bonito que me han ofrecido a lo largo de mi vida. Para ustedes este logro.

Gracias también a mis compañeras de clase y docentes, quienes por más de cuatro años compartieron conmigo sus vidas, saberes, experiencias y lo más importante, su amistad. Fueron en mi proceso de formación un pilar fundamental.

Responsabilidad

La autora de esta investigación declara bajo la gravedad de juramento que el contenido de este trabajo es original y que se han respetado los derechos de autor, la información obtenida queda bajo estricta confidencialidad de acuerdo a la normativa vigente en Colombia.

Índice de Contenidos

Introducción	13
1. Formulación del Problema	14
2. Objetivos	18
2.1. Objetivo General	18
2.2. Objetivos Específicos	18
3. Justificación	18
4. Marco de Referencia	21
4.1. Estado del Arte	21
4.1.1. Estudios de Caso sobre los Procesos de Construcción de Paz en la esfera internacional	22
4.1.1.1. Proceso de Construcción de paz en Sierra Leona	23
4.1.1.2. Proceso de Construcción de paz en la República Democrática del Congo ...	25
4.1.1.3. Proceso de Construcción de paz en Guatemala	27
4.1.2. Estudios de Casos sobre los Procesos de Construcción de Paz en la esfera Nacional.	31
4.1.2.1. Proceso de construcción de paz en la cuenca del río Pato, Valle de Balsillas y en San Vicente del Caguán.	32
4.1.2.2. Proceso de Construcción de paz en Sierra de la Macarena – Departamento del Meta: Construcción de paz en escenarios de violencia intracomunitaria	35
4.1.2.3. Proceso de Construcción de paz en el Tigre.	37
4.1.3. Estudios de Caso sobre los Procesos de Construcción de Paz en la esfera Regional	40
4.1.3.1. Proceso de Construcción de paz en Montes de María	40
4.1.3.2. Proceso de Construcción de paz en Mampuján	42
4.2. Marco Teórico y Conceptual	46
4.2.1. Intervención Social	46
4.2.2. Intervención Comunitaria Desde Una Perspectiva Ecosistémica Con Enfoque De Desarrollo Local	51
4.2.3. El Entorno Social/Comunidad y su implicación en el Tejido Social	54
4.2.4. Los estudios para la paz	56
4.2.5. Construcción De Escenarios De Paz	61
4.2.5.1. Misiones de la Construcción de la Paz	67

4.2.6. Desarrollo Humano.....	68
4.2.7. Dignificación humana a través del proyecto de vida	72
4.3. Marco legal.....	74
5. Marco Metodológico	97
5.2. Diseño Metodológico	98
5.2.7. Metodología	98
5.2.7.1. Enfoques	99
a) Enfoque de Derechos	99
b) Enfoque Diferencial	100
c) Enfoque de Acción Sin Daño.....	103
5.2.7.2. Fases Metodológicas:.....	104
5.2.8. Delimitación Espacial y Temporal.....	105
5.3. Población y muestra	106
5.3.7. Criterios Inclusión	107
5.3.8. Criterios de Exclusión.....	107
5.4. Instrumentos de recolección de datos.....	107
5.5. Categorías de Análisis.....	109
6. Resultados de la Investigación	111
6.1. Construcción de Paz.....	111
6.2. Intervención Social.....	120
6.3. Discusión	127
6.4. Conclusión.....	131
Bibliografía	133
ANEXOS.....	142

Índice de Tablas

Tabla 1. marco legal sobre atención y reparación de las víctimas del conflicto armado. (Fuente: elaboración propia).	75
Tabla 2. Instrumentos de recolección de datos. (Fuente: elaboración propia).....	108
Tabla 3. Categorías de análisis. (Fuente: Elaboración propia).	110

Índice de Gráficas

Gráfica 1. Proceso para la construcción de Paz. Fuente: elaboración propia con base en datos de Lederach, (1998). p. 104.	64
Gráfica 2. Fases de la construcción de paz. Fuente: elaboración propia con base en datos de Woodhouse et al., (2011), p. 229.	64
Gráfica 3. Nociones Básicas que evalúa el Índice de Desarrollo Humano. Fuente: elaboración propia con base en datos de PNUD, (2010).	69

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Adolescentes soldados durante la guerra de Sierra Leona. Foto: AP vía BBC.....	25
Ilustración 2. Campo de desplazados de Buhimba, Fuente: Kivu Norte.	27
Ilustración 3. Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno (1960-1996). 24 de febrero de 2017. Fuente: EFE.	29
Ilustración 4. Premios Nacionales de Paz en San Vicente del Caguán, Caquetá. 23 febrero 2017. Foto: Germán Moreno. El Encuentro es convocado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Friedrich Ebert Stiftung (Fescol), y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).	35
Ilustración 5. Marcha por la paz en Bogotá, 9 de abril de 2015. (fuente: Karen Marín)	37
Ilustración 6. “Recuperamos la palabra”: 20 años de la masacre de El Tigre. (Foto del CNMH, 10/01/2019).....	39
Ilustración 7. La Asociación Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz, de la región de los Montes de María, recibió el Premio Nacional de Paz en 2015. (Foto: John Montaña para EL TIEMPO.)	45
Ilustración 8. Tapiz representa las masacres y el desplazamiento que sufrieron habitantes de María la Baja. (Fotos: David Schwarz para EL ESPECTADOR).....	45

Acrónimos

AMCOP:	Asociación Municipal de Colonos del Pato
AMEM:	Área de Manejo Especial de La Macarena
ASESA:	Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria
ASOFROLI:	Asociación de Campesinos Afro de Libertad
ASVIDAS:	Asociación Para Una Vida Digna Y Solidaria
ATCC:	Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare
AUC:	Autodefensas Unidas de Colombia
CACEP:	Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular
CEH:	Comisión del Esclarecimiento Histórico
CINEP:	Centro de Investigación y Educación Popular
CNAP:	Comisión Nacional de los Acuerdos de Paz
CNMH:	Centro Nacional de Memoria Histórica
CNR:	Comisión Nacional de Reconciliación
CNRR:	Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
COALICO:	Coalición Colombia
COPAZ:	Comisión Nacional para la Paz
CSJ:	Corte Suprema de Justicia
CVR:	Comisión para la Verdad y la Reconciliación
DD.HH:	Derechos Humanos
DIH:	Derecho Internacional Humanitario
EE.UU:	Estados Unidos
ELN:	Ejército de Liberación Nacional
FARC:	Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FF.AA:	Fuerzas Armadas
ICBF:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
IMP:	Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz
INCODER:	Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
INDEPAZ:	Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz

JAC:	Juntas de Acción Comunal
MINUGA:	Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
MOVICE:	Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
ONU:	Organización de las Naciones Unidas
PAPSIVI:	programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas
PARES:	Fundación Paz y Reconciliación
PNUD:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRSP:	Poverty Reduction Strategy Paper/Estrategia de Reducción de la Pobreza
RDC:	República Democrática del Congo
RED UNIOS:	Unión de Organizaciones de San Vicente del Caguán
REDES:	Programa Reconciliación y Desarrollo
RUV:	Registro Único de Víctimas
SEMBRANDOPAZ:	Asociación Sembrando Semillas de Paz
SEPAZ:	Secretaría de la Paz
UARIV:	Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas
URNG:	Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
ZRC:	Zonas de Reserva Campesina

Resumen

El presente trabajo de investigación se presenta como un aporte a los procesos de intervención del Trabajo Social, debido a que busca explicar el rol que desarrolla el profesional de Trabajo Social en los procesos de construcción de paz, especialmente, cómo sustenta su intervención con las familias víctimas del conflicto armado colombiano. Por eso entenderemos la paz, entre sus múltiples acepciones, desde una perspectiva renovada considerando que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino que esta tiene que ver con situaciones de violencia estructural, violencia simbólica y cultural y que la paz entonces es imperfecta y se gesta y construye desde los territorios. En ese contexto el trabajo social va a encontrar su razón de ser, interviniendo en situaciones de reparación y atención a las víctimas del conflicto armado y como desde allí aporta a la construcción de paz.

Palabras Clave: Trabajo Social, Intervención Social, Familias víctimas del conflicto armado, Formador Social, Paz Imperfecta, Construcción de Paz.

Summary

This investigation work is presented as a contribution to the intervention processes of Social Work, because it seeks to explain the role that the professional of Social Work develops in the processes of peace building, especially, how it sustains its intervention with the families victims of the Colombian armed conflict. For that reason we will understand peace, among its multiple meanings, from a renewed perspective considering that peace is not only the absence of war, but that it has to do with situations of structural violence, symbolic and cultural violence and that peace then is imperfect and is gestated and built from the territories. In this context, social work will find its reason for being, intervening in situations of reparation and attention to the victims of the armed conflict and how it contributes to the construction of peace.

Key words: Social Work, Social Intervention, Families victims of the armed conflict, Social Educator, Imperfect Peace, Peace Building.

Introducción

Colombia en la actualidad se encuentra haciéndole frente a uno de sus grandes desafíos en su historia reciente; finalizar con más de seis décadas de violencia armada. Pero, mientras le hace frente, atraviesa por una crisis que compromete todos los sectores; lo económico, político, social, cultural y ecológico. No obstante, esta situación se perpetúa al ser este un país en el que se desconocen y, por ende, violentan los derechos y valores fundamentales contemplados en la Constitución Política de 1991 y de la misma forma, cada tanto se cometen infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) por distintos actores armados y no armados.

La situación de conflicto que ha caracterizado a nuestra sociedad a lo largo de su historia, así como la exclusión social que da origen a diversos tipos de violencia y desigualdad, la debilidad y deslegitimación institucional y las deficiencias en la participación política de los ciudadanos, han limitado las posibilidades de construir alternativas de reparación no solo a esta crisis, sino también a las familias colombianas que han sido víctimas directas e indirectas del conflicto armado interno. Sin embargo, este cúmulo de problemáticas, viene alimentando una discusión teórica en el ámbito de los llamados estudios para la paz o investigación para la paz.

Por lo tanto, entendemos que esa área de estudios, viene igualmente influenciando las prácticas de los mecanismos para la resolución de conflictos bélicos y no bélicos. Es de esta aproximación entre la teoría y la práctica que se generan ciertos desafíos para el Trabajo Social como disciplina y profesión al ser responsables de promover el cambio social, la resolución de los problemas en las diversas relaciones humanas y el fortalecimiento y la libertad de las comunidades para incrementar su identidad, autonomía, dignidad y bienestar de manera individual y colectiva.

Por esa razón, partimos de reconocer las particularidades de los últimos años del conflicto armado en el mundo y por supuesto en Colombia, con el fin de visibilizar si se destacan importantes intentos de “construcción de paz” e “iniciaciones de paz de base social” que se pudieron haber generado en medio de una dinámica de violencia política y estructural.

Así, el presente trabajo de investigación, tratará de explicar de qué manera el profesional en Trabajo Social puede contribuir en la construcción de escenarios de paz y a su vez, cómo ha soportado su intervención profesional con las familias víctimas del conflicto armado colombiano.

1. Formulación del Problema

El conflicto armado colombiano ha configurado las esferas políticas, económicas y social del país, y ha dejado consecuencias profundas en sus víctimas (individuos y colectividades) y sociedad en general. Consecuencias que con el tiempo han construido imaginarios y realidades subjetivas bien cimentadas, que dan lugar a nuevas prácticas sociales que adquieren una dinámica propia y pasan a formar parte de las características del entorno social y comunitario en el cual se inscribe la intervención profesional de los Trabajadores Sociales.

Desde este contexto, se asume que, por la formación teórica y práctica de los Trabajadores Sociales, los procesos de intervención social deben orientarse hacia la construcción de alternativas con enfoques de atención psicosocial a los problemas socio-políticos y a los incipientes cambios sociales que deben afrontarse de manera inmediata en nuestra sociedad. Cambios que provienen de los efectos de la violencia que hemos vivido los colombianos, del mal llamado “posconflicto”, conflicto que no finalizó, que mutó sí, pero que sigue latente y que como expresa Martha Nubia Bello (2005), se hace cada vez más complejo en la medida que se

combinan viejos y nuevos actores que según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) (2018), siguen causando daños emocionales, psicológicos, morales, políticos, sociológicos y culturales a una dimensión individual, familiar y colectiva en la población colombiana.

Por ello, es importante entender que la violencia no es homogénea, que muta y tiene varias caras y factores, como lo expresa la clásica división entre violencia directa, estructural y cultural expuestas por Galtung (2004I), *la violencia directa* es un suceso que tiende a formalizarse y convertirse en repetitiva (violencia física, verbal y psicológica); *la violencia estructural* es un proceso que no permite la satisfacción de las necesidades y se concreta en la negación de las mismas (pobreza, represión, contaminación, alienación, explotación, adoctrinamiento, desintegración, etcétera), dentro de esta categoría, se encuentra un tipo de violencia vertical basada en la represión política o la explotación económica, que atenta contra las necesidades de libertad, bienestar e identidad; *la violencia cultural* es persistente y es catalogada como violencia simbólica, que se expresa en infinidad de medios (religión, ideología, lenguaje, arte, ciencia, medios masivos de comunicación, internet, educación, entre otros) y legitima la violencia directa y estructural.

Los datos registrados y documentados por diferentes fuentes sociales e institucionales nos dan una perspectiva ampliada de las diferentes problemáticas que dificultan el accionar de los Trabajadores Sociales en relación a la intervención, atención y apoyo psicosocial que se le debe brindar y garantizar a las familias víctimas del conflicto armado desde la ley 1448 de 2011.

Llegados a este punto, en Colombia, la violencia vinculada al conflicto armado ha dejado 8.816.304 víctimas (Red Nacional de Información, 2019). Según lo informado por el CNMH, que documentó los hechos ocurridos en el conflicto armado colombiano entre 1958 y julio del 2018, este centro establece que la guerra en Colombia ha dejado 262.197 muertos, de los cuales

215.005 eran civiles y 46.813 eran combatientes. Además, el observatorio registró diez modalidades de violencia, entre ellas secuestro, desaparición, violencia sexual, reclutamiento de menores, masacres y atentados terroristas. Estas son algunas de las cifras documentadas: 37.094 víctimas de secuestro, 80.514 desaparecidos (de los cuales 70.587 aún siguen desaparecidos), 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores de 18 años reclutados.

No obstante, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), la Corporación Social y Política Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP), en su informe "Todos los nombres, todos los rostros" revelan que desde la firma de los Acuerdos De Paz del 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta el 22 de mayo de 2019 se registraron 702 asesinatos a líderes/as sociales y/o defensores/as de Derechos Humanos (DD.HH) de todo el territorio nacional. Además, advierten que los procesos de recuperación y rehabilitación de los 170 municipios más afectados por el conflicto armado se encuentran estáticos, debido a que en el año 2018 en los departamentos donde más se presentaron homicidios fueron en Cauca (48), Antioquia (33), Valle del Cauca (19), Norte de Santander (18), Putumayo (18) Nariño (13), Córdoba (11), Meta (11) y Caquetá (11). Manteniendo la tendencia de los años 2016 y 2017 de ser los Departamentos más afectados por este tipo de violencia, cabe resaltar que, los homicidios se presentaron en 112 Municipios ubicados en 27 Departamentos del país. El 80,53 % de los homicidios se concentra en los 9 departamentos antes mencionados.

Del mismo modo, entre enero y junio de 2018 la Defensoría del Pueblo reportó en su Boletín Informativo N°4 que han sido desplazadas 17.825 personas (5.262 familias) en 55 eventos de desplazamiento forzado masivo, ocurridos por causas asociadas al conflicto armado interno en el país, lo cual representa un aumento significativo en las tendencias del desplazamiento forzado y

las afectaciones a la población, teniendo en cuenta que en el año 2017 se desplazaron 12.841 personas en 51 eventos registrados por la Defensoría del Pueblo.

A estos datos se le suman los propiciados por la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) en su informe “Más sombras que luces” del 2019, donde concluyen que la victimización a líderes sociales llega a 292 asesinatos, con más de 1000 amenazas. También, afirman que para el año 2019, la intensidad de los homicidios se redujo comparado con la de 2018, pero insisten en que los niveles de amenazas aumentaron. Así mismo, el informe devela que zonas como Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, Costa Pacífica nariñense, Sur de Córdoba, Norte del Cauca, Putumayo, Arauca y Chocó, sufren hoy las irrupciones de la reorganización criminal por el control del portafolio de la ilegalidad. En efecto, el aumento de la violencia homicida en 2018 se dio en los municipios con mayor debilidad institucional, presencia de mercados ilegales y baja capacidad institucional, es decir, en la ruralidad que ha estado históricamente afectada por la violencia.

Pero, como si los datos anteriores no bastaran, el Estado Colombiano no reconoce a las víctimas que por distintas razones no se pudieron inscribir en el Registro Único de Víctimas (RUV) entre junio de 2011 y junio de 2015, hechos que perpetúan en los colombianos esa sensación de zozobra, incertidumbre y desconfianza. Además, las “nuevas víctimas” del “posconflicto” ante la justicia y los mecanismos de reparación no son entendidas como víctimas al no estar registradas en el RUV.

Por la magnitud de estos hechos, esta investigación analiza las acciones y aportes de los trabajadores sociales en los escenarios de construcción de paz, asimismo, enfatiza en su relevancia sumarse a las diversas investigaciones para la paz que hacen posible el significativo cumulo de construcción de escenarios de paz en la historia reciente del país, esto a través de los presupuestos teóricos que sustentan la profesión de Trabajo Social y desde los enfoques de

Derecho y de Acción Sin Daño, con una perspectiva epistemológica de intervención social, fundamentada en una investigación cualitativa de corte documental que busca por medio de las fuentes secundarias y la entrevista, producir conocimiento académico que responda al objeto planteado, y a su vez, aporte a los esfuerzos de la academia, los estudiosos y constructores de la paz.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Analizar cómo el Trabajador Social soporta su intervención con las familias víctimas del conflicto armado y qué rol juega en los procesos de construcción de escenarios de paz.

2.2. Objetivos Específicos

- Describir las acciones destinadas a facilitar procesos de paz en contextos de conflicto armado desde una esfera internacional a una local.
- Identificar los sustentos teóricos y metodológicos en los que la profesión de Trabajo Social soporta su intervención con las familias víctimas del conflicto armado colombiano.
- Determinar el rol que deben asumir los profesionales en Trabajo Social en un contexto de construcción de escenarios de paz.

3. Justificación

La investigación social en el ámbito nacional cobra importancia alrededor de la construcción de escenarios de paz y la reconciliación desde la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado colombiano. En ese sentido, se hace necesario partir de los procesos que se llevan a cabo desde lo institucional y comunitario, debido a que, constituyen un

punto de partida para reconocer puntos de llegada y vacíos en torno a esta temática y con ello comprender los aportes que se han generado para contextualizar futuras propuestas de investigación e intervención que favorezcan el reconocimiento de la cuestión social de los territorios afectados por el conflicto.

De igual manera, la investigación se hace relevante para la profesión en la medida en que se contempla la posibilidad de desarrollar nuevos desafíos para la intervención social y el quehacer profesional, especialmente en la intervención familiar y comunitaria con población víctima. Bajo la lógica de construcción de un orden social incluyente, con base en la formación integral, de sujetos políticos conscientes, autónomos y participativos, es preciso plantear que en las ciencias sociales en general y por ende en el Trabajo Social un estudio de este nivel favorecerá el reconocimiento de las condiciones contextuales y conceptuales sobre las cuales se desarrolla la profesión en el marco del conflicto.

Teniendo en cuenta que la experiencia de reparación colectiva en Colombia, ha sido una apuesta novedosa, que requiere de ser sistematizada y conceptualizada, la posibilidad de emprender una investigación en esta materia, permite no solo la ejecución de una articulación entre lo planteado en el proyecto docente de la Universidad del Sinú “Sujetos de Reparación Colectiva y Construcción de Territorios de Paz en el Marco de la Ley 1448 De 2011: El Caso del Corregimiento de Villanueva, Municipio de Valencia-Córdoba”, sino que a su vez, es posible que a partir de esta, se propongan nuevos desafíos de intervención orientando así, futuras propuestas tanto de investigación como de intervención en cualquiera de los temas aquí abordados.

Las ciencias sociales en su discusión han estado en la búsqueda de jerarquizar y priorizar las teorías, categorías y conceptos que les permiten estudiar y conocer las relaciones sociales. Hoy,

el Trabajo Social desde sus fundamentos epistemológicos y metodológicos debe asumir un compromiso frente a los emergentes campos de intervención. Para el caso de Colombia la mira debe estar en la construcción de escenarios de paz, mismos que permitan la reconstrucción del tejido social y de los proyectos de vida de aquellos que han sido víctimas del conflicto armado. Parte de dicha reconstrucción y construcción implica el reconocimiento de un sujeto social fundamental como lo es la familia, es por ello que, desde este contexto, es pertinente indagar sobre los avances que se han realizado en estas categorías en pro de determinar los desafíos para futuras propuestas de investigación e intervención. En este sentido, se propone dar respuesta a las preguntas de investigación que guiará el proceso.

¿Cómo ha soportado el Trabajador Social su intervención profesional con las familias víctimas del conflicto armado colombiano? y ¿Cuál es el rol que desarrolla el profesional de Trabajo Social en los procesos de construcción de paz?

Frente a lo anterior y partiendo de la construcción de las preguntas y objetivos de investigación se elaboraron las categorías de análisis que adquieren especial importancia al ser la estructura o esqueleto del trabajo investigativo, ya que estas representan en la investigación social un elemento tanto teórico como operativo.

En ese sentido, se establece que la Intervención de Trabajo Social y la Construcción de Paz son las categorías centrales de análisis de la presente investigación y a partir de las cuales se develan las particularidades de nuestro objeto de investigación. Además, dado que la movilidad y la participación ciudadana cobró tanta fuerza y relevancia en la bibliografía consultada y el acercamiento a campo, se introdujo una subcategoría ubicada dentro de la construcción de paz denominada “iniciativas civiles de paz”. Esto con el fin de comprender las intencionalidades

profesionales de los Trabajadores Sociales en relación a las motivaciones de las familias víctimas y organizaciones que buscan construir paz desde sus territorios.

Los estudios existentes sobre construcción de paz y la intervención en Trabajo Social han presentado importantes reflexiones teóricas e incluso históricas, pero de manera aislada. Es decir, existen pocos estudios específicos en los cuales se evidencie el rol que desempeña el Trabajador social en los escenarios de construcción de paz. En relación a las familias víctimas del conflicto armado colombiano, los documentos hallados solo hacen alusión a cifras, estadísticas, vulnerabilidades y violencias sufridas y muy poco sobre categorías académicas, instrumentos, herramientas o estrategias que le apunten a una reparación integral. En ese sentido, surge la necesidad de construir enlaces entre las categorías antes mencionadas.

4. Marco de Referencia

4.1. Estado del Arte

Al elaborar el estado del arte sobre *el Trabajo Social en los procesos de intervención a las familias víctimas del conflicto armado colombiano y sus aportes a la construcción de escenarios de paz*, se tuvo como referente el concepto de “construcción de paz”, que Ghali (1992), define como la creación de un conjunto de actitudes y medidas, planteamientos, procesos y etapas encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones y estructuras más inclusivas y sostenibles. En el desarrollo de este estado del arte se identificaron estudios de casos previos que de distintas formas se han aproximado a la construcción de paz. Como se registra a continuación, en la mayoría de publicaciones, este concepto aparece vinculado a experiencias categorizadas como procesos de paz en un nivel internacional y como iniciativas civiles de paz a nivel nacional y regional, pero ambas responden a la significación que cada autor o entidad estatal le da a la construcción de paz.

4.1.1. Estudios de Caso sobre los Procesos de Construcción de Paz en la esfera internacional

En este apartado se refirieron tres iniciativas de construcción de paz a nivel internacional que fueron realizadas en Sierra Leona, República Democrática del Congo y Guatemala. Los estudios de estos tres casos nos permiten hacer una reflexión conjunta en torno a la significación que se le atribuye a la construcción de paz, en estos 3 casos en particular se puede leer claramente una inclinación a la implementación de acuerdos o procesos de paz. Este hecho nos permite analizar que los países que han vivido varias décadas con conflictos armados internos tienen en general una idea de paz negativa sustentadas por el modelo conservador-realista de la construcción de paz, Esto quiere decir, que el proceso tiende a ser operacionalizado mediante la intervención militar, las condicionalidades políticas y la imposición de una paz gestionada fuertemente por el Estado.

Por otro lado, se abordó de manera extensa cada uno de los casos, con el fin de comprender cómo desde cada territorio se asumen diferentes acciones destinadas o no a construir paz, en este mismo apartado también se evidencia la tesis expuesta al final de la justificación de este trabajo investigativo. Y es que la intervención psicosocial de profesionales como los trabajadores sociales parece no ser relevantes en estos estudios en particular, ya que los datos encontrados solo nos hablan de hechos políticos y militares, perdiendo de vista el enfoque social y de derecho.

Ante eso, concordamos con la psicóloga chilena Elizabeth Lira Kornfeld en cuanto expresa que “hay causas y hay efectos. Los efectos son la violación de los derechos humanos: los asesinatos, las desapariciones y desplazamientos forzados, las torturas, las detenciones ilegales, el confinamiento, la violencia sexual como herramienta de guerra, el hostigamiento, entre

otros... y los efectos llegan con la guerra y no necesariamente se van o desaparecen con la firma de acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque si no se puede ir a las causas, no se puede avanzar lo suficiente”.

Y muy acertadamente es lo que sucedió en estos tres casos, tras la firma de los acuerdos de paz en cada país, las poblaciones notaron que no hubo un gran cambio instantáneo y de manera general asumieron el fracaso de la implementación estatal de los acuerdos y lo legitimaron como un fracaso colectivo, pese a algunas cuantas comunidades y organizaciones de base social que trabajaron y siguen trabajando por la construcción de paz de sus países, pero desde los territorios. Estos tres casos internacionales evidencian una construcción de paz estructurada de arriba hacia abajo, que es caracterizada por el uso de técnicas de coerción, dominación y hegemonía. Además de ser impuesta de manera vehemente por el Estado y su aparato militar como se verá a continuación.

4.1.1.1. Proceso de Construcción de paz en Sierra Leona

El presente estudio de casos aquí expuesto corresponde en su totalidad a una Tesis Doctoral titulada “*La Construcción de Paz Posbélica. Análisis de los Debates Críticos a Través del Caso de Sierra Leona*” que es realizada por Oscar Mateos Martín en 2011. Mateos, estaba vinculado al doctorado en relaciones internacionales e integración europea que ofreció la Facultad de Derecho de la Universitat Autònoma de Barcelona. Esta investigación pretende analizar y explicar el debate académico en torno al modelo de construcción de paz posbélica de posguerra fría y contrastar algunas de las principales características de dicho debate a través del caso de Sierra Leona.

El nombre de Sierra Leona está asociado esencialmente a la historia del conflicto armado que sacudió a este país africano entre 1991 y 2002. Los enfrentamientos entre los diferentes gobiernos sierraleoneses en el poder durante toda esta década y el llamado Revolutionary United Front (RUF) provocaron entre 50.000 y 75.000 víctimas mortales, según las fuentes que da el autor, y el desplazamiento forzado de más de dos millones de personas, es decir, casi la mitad de la población del país (Campbell, 2002; Kandeh, 2005 en Mateos, 2011). Es por eso que este es uno de los procesos de construcción de paz más ambicioso de los últimos años en la escala internacional.

De este conflicto pueden distinguirse dos etapas principales del proceso de construcción de paz posbélica en Sierra Leona: a) una primera etapa (1996-2002) caracterizada por los intentos de pacificación del conflicto y de insipencia de algunas reformas en un contexto de emergencia humanitaria e inestabilidad, y b) una segunda etapa (a partir de 2002) en la que se diseñaron e implementaron el grueso de las reformas de construcción de paz en un contexto de mayor estabilidad política y militar.

Según el autor en mayo del año 2000 se produciría una nueva crisis en el proceso de paz tras el secuestro de 500 cascos azules por parte del RUF. La intervención liderada por el Gobierno británico logró la desintegración definitiva del RUF, y con este contexto de fondo llegaron al final oficial de la guerra a principios de 2002. En esta investigación se infiere que, en enero de 2002, el gobierno de Sierra Leona declaró el final de la guerra aprovechando que la última fase del desarme y desmovilización de miles de ex combatientes había llegado a su fin. Un total de 72.490 combatientes fueron desarmados y desmovilizados, a la vez que se recuperaron 42.300 armas y 1,2 millones de municiones. Entre los combatientes desmovilizados se encontraban efectivos del RUF, pero también del ejército y de las Fuerzas de Defensa Civil (CDF).

Asimismo, un total de 6.845 menores soldados fueron incluidos en el programa, mientras que se estima que el número de mujeres desmovilizadas alcanzó la cifra de 4.651 (un 6,5% del total), cuando las estimaciones calculaban que entre un 20% y 30% de los antiguos combatientes eran mujeres o niñas (Hoffman, 2004 en Mateos, 2011). Lo que más impresiona de los datos que arroja la investigación de Mateos, es que, en la fase de reinserción y reintegración, unos 55.000 excombatientes recibieron beneficios para la reintegración, incluyendo programas de formación vocacional y educación formal, así como apoyo para la pesca, la agricultura o el trabajo empresarial (Agbu, 2006 en Mateos, 2011).

Finalmente, si bien en este proceso también han existido estrategias de reconciliación a nivel comunitario de promoción de los derechos humanos o de medidas que han contribuido a la reinserción de ex combatientes en sus comunidades de origen, Sierra Leona se ha caracterizado por el establecimiento de dos instituciones que llevaron a cabo estrategias sensiblemente diferentes, e incluso contradictorias, a la hora de fomentar la reconciliación en el país: la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (la CVR) y el Tribunal Especial para Sierra Leona. Ningún otro país en situación posbélica ha apostado hasta el momento por la simultaneidad de ambas iniciativas (Dugal, 2009 en Mateos, 2011).

*Ilustración 1. Adolescentes soldados durante la guerra de Sierra Leona.
Foto: AP vía BBC.*

4.1.1.2. Proceso de Construcción de paz en la República Democrática del Congo

Esta apreciación aquí expuesta del conflicto armado vivido en la República Democrática del Congo es desarrollada en su totalidad por Jordi Calvo Rufanges y Josep María Royo Aspa en su

documento publicado en 2016 titulado: “*República Democrática del Congo: Balance de 20 Años de Guerra*”. Pertenecientes a Escola de Cultura de Pau / Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

Según los autores, el conflicto armado que sufre RDC en la actualidad ha provocado más de cinco millones de víctimas mortales desde 1998, al que se ha llegado a denominar “la Primera Guerra Mundial Africana” debido a la implicación de varios países de la región, principalmente Angola y Zimbabue (también, en menor medida, Namibia, Sudán, Chad, Burundi, República Centroafricana, Sudáfrica y Libia), en este país el fin del proceso de paz llevado a cabo entre 2002 y 2003, resultó en la formación de un Gobierno de transición hasta el año 2006 en el que se celebraron las primeras elecciones democráticas después de más de 40 años, Sin embargo, los autores aclaran que esto no se ha traducido en la cesación de la violencia. Esta guerra sigue siendo una de las más graves y olvidadas de la actualidad.

Casi dos millones de personas siguen desplazadas como consecuencia de la violencia y la inseguridad que persiste, en el documento Calvo y Royo se registra que, a principios del año 2016, en la zona este del país hubo 1,6 millones de personas desplazadas y 170.000 personas refugiadas en la RDC procedentes de otros países. El Gobierno ha sido incapaz de resolver las causas de fondo del conflicto que sufre el este del país y ha fracasado en el intento de extender el control del Estado por todo el territorio. La situación es compleja a causa de la multiplicidad de actores involucrados y a las múltiples dimensiones del conflicto a escala local, regional e internacional, vinculadas no solamente a la explotación de recursos naturales sino también a las dinámicas de poder, en los que Ruanda y otros países de la región juegan un papel fundamental en un mundo globalizado donde las grandes potencias compiten para ampliar sus áreas de influencia.

Ante las fracasadas operaciones militares, que sólo han generado más violencia y represión, y los intentos de negociación que se han llevado a cabo hasta la fecha, se hace necesario replantear el camino a seguir de cara al futuro. Ya que, a pesar de los acuerdos firmados en 1999 y en 2003 (Lusaka y Pretoria), más los más recientes (Acuerdo de Nairobi de 15 de diciembre de 2006 y Acuerdo-marco de Addis-Abeba de 24 de febrero de 2013), y la presencia continuada y prolongada de «cascos azules» sobre todo en el Este del país, la violencia contra la población civil prosigue sin tregua. Parece enquistada, casi endémica. La ignorancia e indiferencia – deliberada o no–, sobre lo que allí ocurre sigue siendo la tónica dominante (Calvo y Royo, 2016).

Ilustración 2. Campo de desplazados de Buhimba, Fuente: Kivu Norte.

4.1.1.3. Proceso de Construcción de paz en Guatemala

El presente estudio de casos corresponde a la articulación de dos documentos que abordaron el conflicto armado y el proceso de paz en Guatemala el primer documento referido es un tesis doctoral titulada “*La ONU y la construcción de la paz en Haití y Guatemala*” realizada por Madalena Mendonça Moita en 2016 y el segundo es una publicación titulada “*Proceso de paz en Guatemala: un estudio de caso sobre la negociación y el proceso de diálogo nacional en Guatemala*” elaborada por el Centro de Estudios de Guatemala (CEG) también en el año 2016. De ambas publicaciones se puede concluir que la firma de los acuerdos de paz no es en sí mismo un proceso de construcción de paz ni garantiza un postconflicto, al contrario, son acciones que solas no generan un cambio social y cultural.

Según ambos documentos en 1982 los grupos guerrilleros de Guatemala conforman la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Ese mismo año, Efraín Ríos Montt mediante golpe de Estado, asume el poder, quien continúa y profundiza una feroz persecución contra la población civil, bajo pretexto de quitarle bases a la URNG, que deja miles de desaparecidos y asesinados, especialmente en los pueblos indígenas (Mendonça. 2016).

En 1986, Se vislumbra por primera vez negociaciones en Guatemala, la guerrilla escribió una carta abierta al nuevo presidente, Vinicio Cerezo, donde se propuso el inicio del diálogo para poner fin al conflicto. El interés de la URNG derivó de un intento de ganar un espacio reconocido en el campo político, sin embargo, el Gobierno consideró que era innecesario, debido a que la guerrilla había sido militarmente derrotada en los inicios de la década de ochenta (Mendonça. 2016). Por otro lado, Serrano asumió el poder en enero de 1991 con un conjunto de medidas que respondían a su compromiso de avanzar en el proceso de negociaciones. En los años siguientes de negociación el enfrentamiento armado continuó. El proceso tuvo dificultades, pero hubo voluntad política de seguir adelante.

Entre 1991 y 1996, la URNG, tres gobiernos y el ejército de Guatemala firmaron una serie de acuerdos de varios tipos que culminaron con la Firma de la Paz Firme y Duradera el 29 de diciembre de 1996. Las negociaciones en Guatemala fueron sumamente complejas y prolongadas, a razón de que, la URNG, la Asamblea de Sociedad Civil (ASC) y la Iglesia Católica, le imprimieron un carácter sustantivo, con el objetivo de llegar a acuerdos que implicaran transformaciones estructurales en el país y no solamente el fin del conflicto (Mendonça. 2016).

La URNG se desmoviliza al 100% de sus fuerzas militares y entrega el 100% de su armamento y en menos de dos años URNG se convierte en partido político. Un Informe de la

Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23,671 corresponden a víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6,159 a víctimas de desaparición forzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el 17% eran ladinos. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violencia política en Guatemala, la CEH estimó que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de 200.000 personas (CEG, 2016).

El acuerdo que no se ha cumplido plenamente y el que tiene mayores obstáculos y resistencias de los sectores económicos es el de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria (ASESA), en tanto es un acuerdo central para el cambio estructural del país, referido a participación social, educación, salud, seguridad social, empleo, vivienda, desarrollo rural, situación agraria, modernización de la gestión pública y política fiscal.

Un ejemplo claro de ello es que el salario mínimo asciende aproximadamente a USD 320 al mes, en tanto la canasta básica tiene un valor aproximado de USD 385, es decir, que el salario cubre un 83% de la canasta básica, sin incluir vivienda, educación, salud, vestimenta y otros. Después de

Ilustración 3. Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno (1960-1996). 24 de febrero de 2017. Fuente: EFE.

20 años de la firma de los acuerdos de paz Guatemala es uno de los países más violentos del planeta con un promedio de 16 muertes violentas diarias. La falta de políticas públicas a favor de la niñez y juventud, la pobreza y pobreza extrema, ha obligado a cientos de jóvenes, incluyendo

niñas y mujeres, a integrar las maras o pandillas, buscando una alternativa para sobrevivir (CEG, 2016).

Los estudios previos identificados en este aparte no solo se refieren a expresiones y significados de la construcción de paz objeto de esta investigación, sino que se puede vincular sus resultados fallidos de paz negativa a la falta de una intercesión desde lo social, una que pusiera la mira en el bienestar de la población en general. En estos tres estudios de casos internacionales es fácil identificar la necesidad de implementar medidas que involucren a todos los actores, especialmente a las familias víctimas en procesos generadores de resistencias, que desarrollen condiciones de construcción de paz, y que estas resistencias evidencien la necesidad y la importancia de ser los agentes movilizados del cambio social y cultural para que puedan entender que la paz solo puede funcionar cuando se construye en una dimensión de abajo hacia arriba, para ello es vital contar con un grupo de profesionales sociales que le apunten a la creación e implementación de estrategias, planes, programas y leyes de corte psicosocial. Este entendiendo que la construcción de paz siempre estará orientada por problemas, mismos que se encuentran en la cuestión social de las comunidades y es ahí donde emergen los escenarios propicios para la intervención profesional de los trabajadores sociales, quienes están facultados de forma teórica y práctica para facilitar procesos locales y regionales de construcción de paz, a lo largo y ancho de los territorios, además de transformar paulatinamente las causas estructurales del conflicto por medio de la generación e implementación de proyectos, planes, leyes y políticas públicas de paz participante e integral construidas desde lo expresado por las bases sociales de los territorios.

4.1.2. Estudios de Casos sobre los Procesos de Construcción de Paz en la esfera Nacional.

Un segundo grupo de publicaciones referenciadas, se enmarcan en describir los procesos de construcción de paz, pero ya desde una esfera nacional. Es decir, se evidencian tres experiencias propias de comunidades colombianas, donde se registran y destacan otras comprensiones o modalidades de la construcción de paz, que por sus características se convierten en expresiones de los procesos de paz de base social o civil. Este ir y venir en la historia reciente nuestra, es suficiente para entender que, pese a que el conflicto armado colombiano ha dejado grandes estragos y cicatrices en la sociedad de este país, no es el Estado quien en principio ha propiciado las iniciativas de paz en el mismo, sino que son las víctimas del conflicto quienes desde el territorio le han apuntado a la construcción de paz, es decir, aquí se ha hecho muchísimo desde los territorios, desde lo micro. Es importante reconocer que Colombia pese a ser uno de los países más violentos del mundo, también es de los países que más casos de construcción de paz desde las comunidades y territorios registra.

Hernández (2014), reconoce que en la historia reciente de Colombia (específicamente desde finales de los noventa) se han registrado en las investigaciones de paz un universo de diversas iniciativas de paz de diferentes sectores de la sociedad civil. No obstante, también se evidencia como las Instituciones Estatales y ONG nacionales e internacionales han contribuido y apoyado a diferentes movimientos comunitarios que buscan visibilizar los hechos ocurridos en sus territorios, pero sobre todo desde la estrategia de contar para sanar.

En estos estudios de casos colombianos se vislumbra que son las mismas víctimas quienes buscan ser reparadas y atendidas integralmente por medio de la exigencia para acceder a programas Estatales. Hernández (2014), también señala que, dentro de las iniciativas civiles de paz, se identifican las denominadas “iniciativas de paz de base social”, que han visibilizado los

aportes de comunidades campesinas, y organizaciones de mujeres, jóvenes y víctimas, entre otras y es por eso que podemos decir que Colombia es un país que desde lo micro asume una paz imperfecta, construida desde los territorios y los diferentes contextos, pero desde lo macro se asume una paz negativa, esa que cree que por medio de acuerdos, militarización y poder puede conseguir una paz instantánea, lo que convierte al país en el vivido ejemplo de la paz imperfecta.

4.1.2.1. Proceso de construcción de paz en la cuenca del río Pato, Valle de Balsillas y en San Vicente del Caguán.

Esta experiencia es sistematizada por el programa Reconciliación y Desarrollo (REDES) que pertenece al PNUD en el año 2018. REDES nació en el año 2003, como una herramienta política del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para apoyar al país en la construcción de capacidades de paz, que permitiera prevenir y recuperar las áreas afectadas por el conflicto, con énfasis en la creación de condiciones para ampliar la participación ciudadana.

Los resultados obtenidos por REDES se encuentran documentados en una sistematización de experiencia desarrollada en la cuenca del río Pato y Valle de Balsillas como en San Vicente del Caguán, que fue presentada en 2018. Art-Redes refiere la existencia de una alta incidencia del conflicto armado interno en torno al control de corredores estratégicos y una fuerte presencia militar, lo que genera múltiples violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Evidencian también una limitada presencia de la institucionalidad en la zona rural lo que influye en las relaciones y dinámicas comunitarias del territorio. Por otra parte, expresan una existente limitada participación de los jóvenes en los espacios sociales y comunitarios. Sin embargo, la región también presenta un fuerte nivel organizativo de las

comunidades campesinas y de las Juntas de Acción Comunal (JAC), quienes tienen una elevada capacidad de movilización social.

En el año 2001 surge la Red UNIOS, Unión de Organizaciones de San Vicente del Caguán, como una iniciativa de las organizaciones sociales de San Vicente para la consolidación del proceso organizativo del campo. La red plantea desde un principio como su mandato “la construcción de paz desde el territorio, la defensa de la tierra, la relación entre las comunidades campesinas, indígenas y el medio ambiente, como un proceso organizativo de la resistencia”. No obstante, Art-Redes documenta como el 10 de mayo de 2007, ocurre la masacre de Balsillas en donde dos soldados del Batallón 28 de Puerto Rico-Caquetá, perpetraron la muerte de seis civiles en la única institución educativa de la región, entre ellos un menor de edad y la rectora. Posteriormente los soldados fueron condenados a 40 años de prisión y la Procuraduría General de la Nación los destituyó e inhabilitó por 20 años. A partir de ese hecho se crea la Corporación por la defensa de los Derechos Humanos “Caguán Vive” en el año 2008, la cual estaba conformada por 150 Juntas de Acción Comunal y organizaciones sociales campesinas de la región, entre ellas la Asociación Municipal de Colonos del Pato (AMCOP), la cual pretende “generar acciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como de apoyo a personas y comunidades que hayan sido vulneradas en tales derechos”. En diciembre del mismo año es asesinado el primer presidente de la Corporación Caguán Vive en el municipio de San Vicente del Caguán.

La sistematización relata el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas en la región y dice que este inicia en el año 2008 realizando acciones conjuntas con organizaciones de la sociedad civil de Caquetá y la Defensoría del Pueblo, motivando un proceso de generación de confianzas y apertura a los espacios humanitarios. Para el año 2009 inició el proceso de apoyo al

fortalecimiento interno de las organizaciones del territorio mediante la formulación de programas de capacitación en DD.HH y DIH, desarrollo rural y organización comunitaria. El fortalecimiento a AMCOP se formula en el marco de un proyecto de desarrollo rural implementado en la zona del Pato de Balsillas y San Vicente del Caguán, en donde mediante un proceso de reactivación socio – económica de pequeña escala denominado el Fondo Social, se promueve el cultivo de fríjol en 172.5 hectáreas en la región del Pato de Balsillas y el engorde de gallinas ponedoras y galpones de pollo.

Además, en el documento se registra el inicio del proceso de consultas jurídicas y acompañamiento a las víctimas del conflicto. Así como el inicio del registro de casos de violaciones a los DD.HH e infracciones al DIH a la Base de Datos del banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Para el año 2012 la comunidad inicia su participación en los espacios de interlocución constituidos con entidades del Estado del orden nacional, departamental y de la comunidad internacional. Con la comunidad se inicia la construcción participativa y aprobación de los Planes de Desarrollo, así como la gestión política para operativizar su implementación. Por otra parte, la participación en la Mesa Regional para la Finalización del conflicto armado interno mediante las Comisiones de Paz en el Congreso de la República y Naciones Unidas y como resultado de este espacio, la entrega de una propuesta de reforma agraria integral y su posterior entrega a la mesa de La Habana en marzo de 2013.

Finalmente, a nivel local, el acta de aprobación expedida por el INCODER de la propuesta de Plan de Desarrollo de la ZRC del Pato Balsillas revisado y aprobado de diciembre de 2012 y posteriormente la implementación de la política pública “Plan de Desarrollo de la ZRC Pato Balsillas” concertadas en espacios de interlocución. Se encuentra también el proceso de coordinación y articulación para el III Encuentro Nacional de ZRC en San Vicente del Caguán y como resultado de este espacio, la entrega formal a la Alcaldía de San Vicente del Caguán de la propuesta política y programática para una reforma agraria integral, el reconocimiento de los derechos campesinos y la paz con justicia social para Colombia.

Ilustración 4. Premios Nacionales de Paz en San Vicente del Caguán, Caquetá. 23 febrero 2017. Foto: Germán Moreno. El Encuentro es convocado por la Oficina del Alto Comisionado para

4.1.2.2. Proceso de Construcción de paz en Sierra de la Macarena – Departamento del Meta: Construcción de paz en escenarios de violencia intracomunitaria

El siguiente estudio de caso corresponde a una Tesis de pregrado titulada “Entre vecinos: lógicas de la victimización horizontal en la guerra colombiana. Estudio de caso Sierra de la Macarena 2000-2014”, la cual fue financiada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Dicha investigación fue elaborada por Keren Xiomara Marín González en 2017. En ese orden de ideas, se anexa una contextualización del proceso vivido en esta región del país, para después traer a colación los resultados de la investigación antes mencionada.

Según la autora la historia jurídica de la Sierra de la Macarena se ha construido a través de la relación entre guerrilla, comunidades y Estado. Fue a partir del asentamiento de la insurgencia en la región y su intervención en la vida diaria de las comunidades que surgió un sistema jurídico con procesos y principios normativos propios (Espinosa, 2016 en Marín, 2017). Sin embargo, a lo largo de la historia regional el sistema de justicia se ha transformado conforme a las necesidades de las comunidades y las orientaciones políticas de las FARC. Durante la década de los sesenta fue la comunidad quien organizó el proceso colonizador a través de la Asociación de Colonos Voluntarios (Rincón, 2012 en Marín, 2017), a mediados de los setenta el crecimiento poblacional en la región y el asentamiento territorial de las FARC en la zona, implicó el desarrollo de las organizaciones comunitarias en conjunto con las prácticas jurídicas de la guerrilla, en los noventa, ante las necesidades militares de la guerra, tanto las FARC como las comunidades impulsaron el fortalecimiento de las instancias comunitarias para la resolución de conflictos.

Las Juntas de Acción Comunal y los Comités de Conciliación se consolidaron como primera instancia para tramitar los problemas comunitarios, siendo la intervención de la guerrilla únicamente viable cuando se han agotado todos los recursos y herramientas de las organizaciones comunales. Estas instancias locales permitieron a las comunidades campesinas asumir como propio su devenir político, ganar autonomía frente al poder guerrillero y reivindicar sus derechos frente al Estado (Marín, 2017).

El documento expresa que, tras medio siglo de guerra, la experiencia de las comunidades campesinas de La Macarena permite dar cuenta de que la incidencia de los civiles en los procesos armados implicó un tránsito continuo entre roles de espectador, víctima, victimario, sobreviviente o vengador. Esta situación resignificó los procesos de victimización. Contrario a la

perspectiva tradicional de la justicia transicional, que considera a los grupos armados como los victimarios potenciales y a los civiles como las posibles víctimas, en contextos de participación ciudadana los civiles pueden ser víctimas y victimarios a la vez. Esto quiere decir que, en determinados contextos de guerra civil, la población no es únicamente un actor pasivo sobre los que recae la violencia, sino que puede ser un actor no pasivo capaz de conducir la violencia armada. Por lo general, dicha instrumentalización es una estrategia social para tramitar sus conflictos personales.

Como resultado de esta investigación la autora propone que ese doble registro de los civiles en el marco de la violencia de las guerras civiles se comprenda a partir del concepto de victimización horizontal. Ya que este concepto permite visibilizar aquellas zonas grises en donde no hay claridad moral y cognitiva sobre quién es victimario y quién es víctima; asimismo, permite problematizar concepciones tradicionales de victimización asociadas a lecturas clásicas de la justicia transicional.

Ilustración 5. Marcha por la paz en Bogotá, 9 de abril de 2015. (fuente: Karen Marín)

4.1.2.3. Proceso de Construcción de paz en el Tigre.

El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado “El Tigre no es como lo pintan. Estigmatización y conflicto armado en el bajo Putumayo” fue publicado en 2019 y tiene la intención de relatar lo ocurrido el 9 de enero de 1999 en la comunidad del Tigre, por ello

realizaron talleres de memoria histórica, entrevistas a víctimas directas e indirectas, a líderes y lideresas de la región, así como a excombatientes del Bloque Central Bolívar de las AUC. Este informe al igual que el documento publicado en 2018 por el Centro de investigación y Educación Popular/Programa por la Paz, titulado “Aprendizajes de construcción de paz en Montes de María” asumen que los estudios sobre la movilización por la paz y el conocimiento de las experiencias emergentes en los territorios indican que los diversos actores involucrados trabajaban con creatividad y valor, en la búsqueda de transformar las situaciones de conflicto que viven y/o vivieron.

Según este documento El Tigre fue uno de los primeros poblados delimitado sobre el valle del río Guamuez, en el auge petrolero de la región. Con la llegada del cultivo de la coca en la zona, los diferentes grupos al margen de la ley entraron a disputar su control. Además de la masacre del 9 de enero de 1999, la comunidad de El Tigre sufrió una fuerte estigmatización y la presencia y victimización ejercida por diferentes grupos armados, quienes establecieron un control a nivel social, económico, político y territorial. En el informe del CNMH (2018), se relata que “en los diez primeros días de enero de 1999, grupos paramilitares asesinaron a 207 personas en veintidós masacres cometidas en los departamentos de Antioquia, La Guajira, Bolívar, Cesar, Putumayo, Magdalena, Sucre y Caldas. Dentro de los registros del ONMC (2018) se tiene que, del total de masacres paramilitares ocurridas para esa época, doce tuvieron como responsable a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y diez a grupos paramilitares no identificados. Una de esas masacres ocurrió en la inspección de Policía de El Tigre, de hecho, el 9 de enero, además de la masacre en El Tigre, las AUC asesinaron a 38 personas en dos masacres más en los municipios de El Piñón (Magdalena) y Tolú Viejo (Sucre)”.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) decidió continuar el proceso realizado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) en 2008, constituyendo a la comunidad de El Tigre en uno de sus casos prioritarios de reparación colectiva. La UARIV ha realizado la caracterización de la población de víctimas del conflicto armado en Putumayo. Además, adelanta el Proyecto Piloto de Reparación Colectiva de la Comunidad de El Tigre, uno de los lugares emblemáticos particularmente azotados por la violencia paramilitar. El proyecto que se inició en 2008 ha sido validado por la comunidad e implementa acciones en educación, salud, recreación, infraestructura, reactivación económica y espacios comunitarios y, también, desarrolla programas específicos con mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y afroputumayenses, entre otros.

Según registra el informe en la actualidad, la Unidad para las Víctimas lidera un programa de recuperación emocional llamado Entrelazando, para la reconstrucción del tejido social. Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF) trabaja en la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil; también se iniciaron los trámites para suscribir un convenio con la alcaldía municipal, con el fin de adquirir y adecuar un lote para el “Parque de la memoria”. Hoy, El Tigre apuesta por la paz y por la recuperación de aquello que les arrebató el conflicto armado; para lograrlo, los jóvenes y su participación en todo el proceso, son la clave del futuro de esta comunidad.

Ilustración 6. “Recuperamos la palabra”: 20 años de la masacre de El Tigre. (Foto del CNMH, 10/01/2019)

4.1.3. Estudios de Caso sobre los Procesos de Construcción de Paz en la esfera Regional

A nivel regional y local se registran escasas investigaciones y sistematizaciones sobre procesos de construcción de paz. La subregión que más registra documentación son los Montes de María donde diferentes entidades estatales y ONGs han contribuido a visibilizar los hechos ocurridos en el territorio y han intervenido para que las comunidades afectadas pudieran entrar en la agenda estatal de reparación.

La escasa documentación que se registra en los departamentos de atlántico, guajira, cesar, córdoba y magdalena se debe a que algunas de esas subregiones aún presentan expresiones de violencia armada que impiden la consecución de la paz territorial y, por el contrario, contribuyen a perpetuar esas condiciones de conflictividad armada. La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC pretendía construir la Paz Territorial, sin embargo, ha tenido que enfrentar retos de gran envergadura como el asesinato sistemático de líderes sociales, el fortalecimiento de organizaciones armadas como el ELN y el Clan del Golfo, así como la aparición de nuevos grupos violentos como Los Caparrapos en el Bajo cauca antioqueño y el sur del departamento de Córdoba. No obstante, en este apartado, se abordarán las experiencias exitosas de construcción de paz en la subregión de los Montes de María.

4.1.3.1. Proceso de Construcción de paz en Montes de María

Las narrativas aquí expuestas pertenecen al trabajo realizados por el Centro de investigación y Educación Popular y el Programa por la Paz en su documento publicado en agosto de 2018 titulado “Aprendizajes de construcción de paz en Montes de María”.

Montes de María es una subregión ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, en el Caribe colombiano. Está integrada por quince municipios, conformando una superficie total de

6.297 km², distribuidos de la siguiente manera: 3.719 km² en el departamento de Bolívar y 2.578 km² en el departamento de Sucre (Aguilera, 2013 en CINEP/PPP, 2018). Esta región constituye históricamente una de las regiones de mayor profundización de la guerra en el país. Sin embargo, la región ha sido al mismo tiempo el epicentro de acciones colectivas, muchas veces lideradas por organizaciones sociales y comunitarias, en las que se han desarrollado las respuestas sostenibles y más democráticas a los conflictos.

La violencia en la región de los Montes de María se ha desarrollado teniendo como eje transversal a lo largo de su historia el conflicto por la tierra y el conflicto por el territorio. El contexto en el cual surgen las luchas campesinas en la región se encuentra ligado a la historia de la expansión de los grandes latifundios en la Costa a inicios del siglo XX. Las primeras organizaciones campesinas se dan en forma de ligas campesinas y sindicatos agrarios, dentro de los cuales destaca el primero creado en Colombia, constituido en Colosó en el año 1913 (Aguilera, 2013 en CINEP/PPP, 2018). La creación y organización del campesinado colombiano cobra relevancia en la medida que se va constituyendo como “sujeto político y actor transformador del sector rural del país” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010 en CINEP/PPP, 2018).

Las guerrillas se asentaron en las zonas montañosas de la región hasta mediados de los años ochenta, cuando comenzaron un proceso de expansión, recurriendo, entre otros métodos, a la práctica del secuestro. Mientras se fue gestando este proceso de expansión guerrillera, fue incrementando también el negocio del narcotráfico en la zona a través de la compra de tierras cercanas a los lugares de salida al océano Atlántico. Entonces, desde mediados de los años noventa, se consolida la disputa entre las guerrillas y las autodefensas por el dominio de la región, considerada como zona de “refugio y corredor estratégico para la introducción de armas,

el tráfico de drogas y la movilización de estas organizaciones en la Costa Caribe” (Aguilera, 2013 en CINEP/PPP, 2018). No obstante, como respuesta a este contexto de violencia, las comunidades y organizaciones de la región han desarrollado iniciativas de paz durante las últimas décadas. Entre 1991 y 2015 se han realizado al menos 64 iniciativas de paz documentadas por la prensa regional y nacional. Una de las iniciativas más sonadas es la que lideró el corregimiento de Mampujan.

4.1.3.2. Proceso de Construcción de paz en Mampuján

Mampuján, corregimiento de María La Baja, Bolívar, es una comunidad campesina y afrodescendiente que vivió la violencia política de finales del siglo XX y principios del XXI en Colombia. En los años 90, el territorio fue asentamiento de diferentes grupos insurgentes y, a inicios del 2000, fue tomado por los paramilitares, que ordenaron el despojo total de la población y su posterior desplazamiento forzado. Ante esta situación, la comunidad emprendió un largo proceso, que aún continúa, para restablecer sus derechos y retornar a su tierra, La Rosa de Mampuján.

La entrada del paramilitarismo a Mampuján el 10 de marzo del 2000 cambió la dinámica social y política de la población, no solo porque obligó a más de dos mil personas a buscar un nuevo lugar para vivir, sino también porque cambió la forma de relacionamiento de la comunidad con la Fuerza Pública, la institucionalidad y con nuevos actores externos. Mampuján empezó a organizarse y a verse como un actor activo y protagonista de cambios, cuando decidió seguir adelante y trabajar por la construcción de su nuevo asentamiento. Cabe mencionar que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no los atacaban porque ya eran visibles y ya se escuchaban noticias del proceso de Justicia y Paz.

La historia de la experiencia de paz en Mampuján está compuesta por dos episodios significativos, relacionados con el largo proceso de la reparación colectiva. El primero fue el proceso de la sentencia definitiva de Justicia y Paz con respecto a lo ocurrido en el corregimiento en el año 2000 y el segundo fue una caminata pacífica hasta Cartagena, en 2011, exigiendo el cumplimiento de las medidas de reparación acordadas por el Gobierno.

Con el apoyo de Ricardo Esquivia (director de Justapaz por entonces y desde 2005 de Sembrandopaz), se creó en María La Baja la Asociación para la Vida Digna y Solidaria (Asvidas), que comenzó un proceso de articulación de diversos proyectos productivos y tuvo un papel definitivo en el proceso de reparación, restitución y reconciliación. En 2006, en ese mismo espacio, surgió un proyecto que se apropió de la memoria y la generación de vínculos en la comunidad. Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz es el grupo de casi treinta mujeres que, con el apoyo del Comité Central Menonita, han liderado la recuperación física y psicológica de la comunidad.

La comunidad construyó colectivamente las medidas de reparación y comprendió la importancia de la ley como herramienta política. La formación en las jornadas de preparación, que implicó una ardua logística para más de mil personas, permitió que se fuera construyendo un objeto de reclamación colectiva e integral. Después de un trabajo colectivo de cuatro años, el 27 de abril de 2011 la Corte Suprema de Justicia y Paz reconoció de manera definitiva la reparación judicial a la comunidad de Mampuján, Las Brisas y San Cayetano en la Sentencia en Justicia y Paz 34547 de 2011. El fallo no solo condenó a dos miembros de las AUC, sino que ordenó una serie de medidas de reparación integral: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y medidas de reparación colectiva (CINEP/PPP, 2018).

Por otro lado, Las tejedoras de Mampuján ocupan un lugar importante dentro de la comunidad y el imaginario del país. Su trabajo inició desde el 2002, “en busca de una terapia de sanación y superación del trauma, construcción del duelo y restablecimiento de los lazos familiares y el tejido social” (Asvidas, 2015 en CINEP/PPP, 2018). Para ello, acudieron al tejido, logrando convertirse en un ejemplo de liderazgo y resiliencia gracias al apoyo de Sembrandopaz en su inicio y otras organizaciones y universidades, posteriormente. Gracias a su constancia, estas mujeres ganaron el Premio Nacional de Paz en 2015. Ellas mismas describen su proceso así:

A través de los telares cosidos en “tela sobre tela” (quilt), las mujeres de Mampuján no solo lograron convertirse en una comunidad resiliente que recuerda sin dolor, sin rabia, sin deseos de venganza y con sincero perdón y deseos de reconciliación con sus victimarios, sino que además han sido mujeres emprendedoras, que han logrado compartir y transmitir su experiencia a otras mujeres víctimas del conflicto armado. Ahora son mujeres empresarias que decidieron empoderarse y empezar a producir artesanías y alimentos comercializables, que hablan orgullosas de su historia, de sus tradiciones, de su cultura y de su región.

Adicionalmente, está dentro de sus objetivos formar mujeres tejedoras que a su vez repliquen el proceso para crear una red de mujeres constructoras de paz y documentar las experiencias en clave de memoria histórica con el fin de incidir en políticas públicas de construcción de paz (Asociación para la Vida Digna y Solidaria (Asvidas) en CINEP/PPP, 2018, p. 89).

Ilustración 7. La Asociación Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz, de la región de los Montes de María, recibió el Premio Nacional de Paz en 2015. (Foto: John Montaña para EL TIEMPO.)

Ilustración 8. Tapiz representa las masacres y el desplazamiento que sufrieron habitantes de María la Baja. (Fotos: David Schwarz para EL ESPECTADOR)

Sin duda estos estudios de casos nacionales y regionales nos muestran que Colombia si tiene grandes iniciativas sociales de paz, y que desde los territorios se busca construir paz, pero no una paz lejana y ajena, sino una paz imperfecta que entiende el proceso de construir paz como una práctica social inacabada, que ha estado presente de muchas maneras, a lo largo de la historia de la humanidad. La paz vista de esta forma, según Muñoz (2001), es generadora de valores, cultura, formas de vida y de relación, propuestas de organización social y política, y normativas que buscan garantizar la supervivencia de la especie humana y el ambiente, entre otras. Esta concepción de paz como imperfecta permite entenderla como un objeto de construcción

constante, dinámica y flexible. Para los profesionales en Trabajo Social, dicha resignificación conceptual de la paz orientada a la intervención profesional, posibilita comprender de forma holística y crítica sus dimensiones ético, políticas, ideológicas, estéticas, epistemológicas, técnicas y contextuales; dinamiza el compromiso con la formación y la construcción de acciones sociales tendientes a consolidar sociedades pluralistas, democráticas y participativas (Cifuentes, 2008, p. 7).

4.2. Marco Teórico y Conceptual

4.2.1. Intervención Social

En la actualidad en diversos campos de las ciencias sociales se discute sobre los alcances teóricos, epistemológicos y éticos del concepto de intervención social. En el caso particular del Trabajo Social es importante destacar que la intervención social se concibe tradicionalmente como una actividad práctica propia de esta profesión gracias a los aportes teóricos de Ezequiel Ander-Egg, Nidia Aylwin, Natalio Kisnerman, entre otros.

Un colectivo de autores, coinciden en que la intervención social es requerida, cuando por condiciones de desigualdad social surge la necesidad de aportar en la mejora de la calidad de vida de aquellos sujetos que por diversas circunstancias han vivido en condiciones de vulnerabilidad social. Alfredo Carballeda (s.f), sostiene que la intervención se da en “escenarios extraños, caracterizados por la fragmentación social y la irrupción de las nuevas formas de exclusión”.

La Intervención Social en Trabajo Social se basa en los fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos de la profesión, desde un enfoque global, plural y de

calidad. Estos planteamientos del Trabajo Social parten de una concepción dinámica del sujeto que se inscribe en un contexto social, histórico, político, económico y cultural de la realidad social, conectando con otras disciplinas y profesiones (Barranco, 2004, P. 79).

Entendida de esta manera, esta investigación sostiene que la Intervención Social crea un espacio alrededor del cual se construyen relaciones encaminadas a la búsqueda de respuestas a demandas y necesidades sociales, y cuyo propósito es la integración, autonomía, bienestar y participación de las personas en relación a su entorno. Es por ello, que se hace cada vez más urgente la implementación de una intervención social en los procesos de reparación a las familias víctimas del conflicto armado colombiano, puesto que sus necesidades de autorrealización y reconocimiento se vieron seriamente afectadas al sufrir los hechos victimizantes.

En esa misma dirección, el Código De Ética Profesional De Los Trabajadores Sociales En Colombia (2013) en su Artículo 1ro (sección D) explicita que:

El desempeño profesional de los trabajadores sociales exige el cumplimiento de funciones específicas intersectoriales, de intervención con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades orientadas hacia el desarrollo humano sostenible, para que las personas accedan a los bienes y servicios, superen sus dificultades, satisfagan sus necesidades individuales y colectivas frente al Estado y a la sociedad, y desarrollen sus potencialidades (p.24).

Esto implica que el profesional en Trabajo Social debe hacer esfuerzos para aportar a la reconstrucción de la identidad individual y colectiva de las comunidades y territorios que se han visto afectados por el conflicto armado, y además debe procurar por medio de la prevención y promoción la movilización y participación de estos mismos sujetos, dado que, la intervención

social es sustentada en un referente teórico que les permite a los profesionales interpretar el encuentro de la realidad social y los sujetos.

Y es en este proceso participativo que el Interaccionismo simbólico, permite centrar la atención en las experiencias; por lo tanto, esta configura la capacidad del ser humano para interactuar y reconstruir los significados de las cosas. En ese sentido, la capacidad de pensamiento es modificada con frecuencia por la interacción que se da entre el sujeto y su medio. Para Mosquera y Ramírez (2012), las personas en la interacción no solo tienen la oportunidad de construir nuevos significados, sino que aprenden los significados de las cosas, y a partir de ese aprendizaje el sujeto desarrolla su capacidad de interpretar y darle nuevo significado a las cosas, es decir, aprende a resignificar.

Al ser el significado una construcción individual y social, los profesionales en Trabajo Social ha hecho un gran esfuerzo por construir un espacio en el que continuamente se resignifica la intervención profesional. Lo que implica debelar todas las intencionalidades que han soportado la práctica profesional y la intervención que se realiza en la cuestión social de las comunidades y/o sociedades. Cada vez es más común, que la intervención profesional se encuentre ligada a la esfera sociopolítica, ya sea porque se está a favor o en contra de las políticas gubernamentales (política social del Estado) que se expresan en programas y proyectos sociales y los modelos de desarrollo que de ellas se desprenden, eso ha posibilitado que, en la intervención social converjan instituciones estatales, no estatales, sociedad civil, organizaciones comunitarias (jóvenes, mujeres, adultos mayores, JAC, entre otros), centros educativos y médicos, medios masivos de comunicación, artistas, víctimas, indígenas, comunidades religiosas, entre otra multitud de actores.

Por otro lado, una mirada más contemporánea de la Intervención Social plantea que esta debe estar encaminada a la generación de vínculos y confianzas (Duarte, 2017), debido a que el proceso de vinculación es el que adquiere primacía en las relaciones comunitarias, porque además de fortalecer los lazos entre los profesionales y la comunidad, genera credibilidad. Que es de suma importancia cuando las poblaciones están sobreintervenidas y las políticas sociales acrecientan la dependencia, exclusión y la intervención descontextualizada. Pese a estar de acuerdo con la definición anterior, esta investigación se adhiere a los estudios realizados por Alfredo Carballada, quien asume una nueva postura sobre la Intervención Social. Carballada en su libro titulado “La Intervención en Lo Social” publicado en 2002, expresa que “desde los orígenes de la intervención en lo social existe una permanente construcción discursiva del “otro”, desde esa perspectiva, ese “otro” no es ni más ni menos que una construcción. “Otro” en el que se trataría de analizar como las circunstancias presentes y pasadas lo construyen a través de la práctica”.

De esta forma, la intervención social se concibe como un instrumento de transformación no solo de las circunstancias donde directamente interviene, sino también como un dispositivo de integración que facilita el dialogo entre el Trabajador social y los sujetos, en este caso, y las familias víctimas de la violencia que ha azotado por décadas a Colombia. Por consiguiente, si la intervención en lo social es conceptualizada como un proceso social, no puede ser pensada como un asunto puramente operativo y lineal, por el contrario, debe ser una construcción social, cuya legitimidad está determinada por las demandas que establecen las poblaciones o las instituciones sociales (Estrada, 201, p.17).

Carballada, a su vez, plantea que la intervención, implica una serie de acciones, mecanismos, procesos que construyen representaciones y construcción de ese “otro” sobre el que se interviene.

Desde esta perspectiva, la Intervención como campo es un lugar de construcción de creencias, hábitos, y modalidades de ser y hacer. De ahí que, la intervención involucre un compromiso ético-político, dado que, se interviene no solo sobre los problemas sociales, sino en función del padecimiento que estos generan.

En razón de lo anterior, desde este trabajo investigativo comprendemos que el fortalecimiento de la intervención social debe ser entendida por los profesionales del Trabajo Social como un proceso de promoción social con un enfoque de derecho y de acción sin daño, que por medio de una metodología centrada en la resolución autogestionada de las necesidades y demandas que tienen las comunidades y territorios afectados por el conflicto armado, permita el fortalecimiento y la libertad de las mismas para incrementar su identidad, autonomía, dignidad y bienestar de manera individual y colectiva, y así potenciar en ellos la capacidad de resignificar sus vidas y realidades. Todo ello desde los métodos tradicionales de intervención que sustentan al Trabajo Social (caso, grupo y comunidad), esto dado que, el proceso de construcción de paz y atención a las familias víctimas demanda que los profesionales a cargo manejen y gestionen perspectivas mucho más amplias que el simple deseo de erradicar la violencia, algunas de estas perspectivas según Ruiz (2004, p. 920) son: la seguridad humana; derechos humanos y enfoque diferencial, en la atención de las afectaciones por la guerra; perspectiva de género y desarrollo humano sostenible; todo lo anterior con el objetivo de “aumentar la capacidad de una sociedad para gestionar conflictos de forma pacífica”.

Siguiendo el argumento anterior, es relevante mencionar los planteamientos que Galtung (1998), desarrolla en relación a la intervención profesional de los trabajadores sociales en escenarios de conflictividad, este autor traza una fórmula muy ventajosa, pero compleja para el Trabajo Social, en especial cuando surge la posibilidad de que otros tipos de violencia emerjan

de la violencia generalizada. Su planteamiento parte de las llamadas 3R: reconstrucción (tras la violencia); reconciliación (de las partes); y resolución (de los conflictos subyacentes). Por la complejidad de intervenir en procesos tan macros, Lederach por su parte, advierte a los profesionales en Trabajo Social y sustenta que “la construcción de paz en una tarea enormemente compleja, en escenarios de violencia increíblemente complejos, dinámicos y, en la mayoría de los casos, destructivos [...] una persona que trabaja en la construcción de paz tiene que aceptar la complejidad, no dejarla de lado o huir de ella. (Lederach, 2007, p. 68).

4.2.2. Intervención Comunitaria Desde Una Perspectiva Ecosistémica Con Enfoque De Desarrollo Local

La Teoría General De Sistemas (TGS) adopta una perspectiva holística, integradora e interdisciplinar que se va complejizando hasta involucrar elementos relacionados con el ambiente en su totalidad y que en su fusión con el Modelo Ecológico busca la adaptación de los individuos al sistema, ya no basado en el equilibrio sino en la reorganización de los sistemas y los entornos.

De esta forma, se puede vislumbrar que el Trabajo Social acoge la teoría sistémica con el propósito de abandonar las relaciones de causalidad y pragmatismo de la profesión enmarcadas en el paradigma empírico-analítico, para pasar a la comprensión de las interacciones entre los sistemas desde una dimensión socio-histórica y cultural, con base en las teorías y procesos de la acción comunicativa y el interaccionismo simbólico (Duque, 2013).

Desde esa mira, es posible argumentar que el desarrollo comunitario es un núcleo articulador de sistemas, lo que puede ser explicado por Rodríguez, Alvarado y Moreno (2007, p.187), quienes sustentan que el Modelo Socioecológico trabaja para empoderar a la comunidad y

sujetos de intervención, estableciendo alianzas entre los sujetos involucrados y los sistemas, con la finalidad de generar estrategias para la solución de sus problemáticas a través de la ejecución de un plan de acción pertinente y congruente con sus realidades sociales. Así, Cristina de Robertis (1993), desde su visión de la realidad como un todo con diferentes dimensiones; individual, grupal y comunitaria, expone la evidente dimensión colectiva del individuo, y la dimensión individual de la intervención comunitaria, estableciéndose entre lo colectivo e individual una relación dialéctica, de influencias recíprocas.

Por ello, la lógica de la intervención comunitaria aplica la planificación social, pero integrándole el enfoque sistémico y la convergencia de elementos como las identidades territoriales, los movimientos sociales y los contextos particulares. En ese sentido, se genera desde el Trabajo Social la necesidad de implementar procesos de intervención comunitaria que potencien actividades orientadas a la solución de los nuevos y los viejos problemas a los que se enfrentan las familias víctimas del conflicto armado. Procesos que conciban lo comunitario no como algo tradicional y heredado, sino como la vinculación y relación con el territorio donde se desarrollan, es decir, una configuración próxima y común de intereses y una cohesión de esfuerzos y voluntades que promueva la identidad social y cultural (Lillo y Roselló, 2004).

El Informe de Naciones Unidas sobre «El progreso social mediante el Desarrollo de la Comunidad» (1955), es un documento que al día de hoy sigue cobrando relevancia, ya que, ayuda a entender el enfoque y la concepción inicial del desarrollo comunitario, en tanto se concibe como «un proceso destinado a crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad, con la participación activa de esta». De hecho, hoy el Trabajo Social Comunitario es entendido como una acción con y de la comunidad, donde la intervención comunitaria trata de influir en los niveles microsociales (persona, familia y grupo), a razón de

que, esta no se realiza con sujetos abstractos, sino con individuos organizados a través de grupos y organizaciones, que conforman la comunidad (Raya, s.f). El Trabajo Social comunitario utiliza una metodología cuya orientación está en relación con “desarrollar las capacidades personales, grupales y vecinales, fomentando la autoayuda y la solidaridad, potenciando los propios recursos de la comunidad” (Lillo y Roselló, 2004, pp. 24-25). Asimismo, las autoras plantean que el trabajador social es un agente de cambio, cuyo objetivo concreto es la revitalización y la animación de una colectividad, poniendo en acción recursos escondidos, detectando capacidades latentes de iniciativas, revitalizando las capacidades de solidaridad (p.24).

De esta forma, es posible unificar la intervención comunitaria con el modelo de desarrollo local, mismo que De Robertis (2003) llama mutualización del problema social, porque se requiere de la movilización y participación de todos los sujetos involucrados para encontrar soluciones a las situaciones que son de naturaleza colectiva como el desplazamiento forzado de las familias víctimas del conflicto armado y los demás hechos victimizantes a los que se vieron expuestos. En ese sentido, sin promover la implicación de la comunidad en los procesos de participación no podríamos hablar de intervención comunitaria ni de desarrollo local.

Por otro lado, no es posible concebir la intervención profesional con familias víctimas del conflicto armado únicamente desde el método de caso o grupo, porque desmintiendo la definición tradicional de familia, muchas de estas no son ni se consideran un grupo. Porque el contexto y las situaciones vividas no permiten que exista cohesión ni relación entre los miembros de las familias. Por ello, debe intervenir desde una mirada más integradora. Esto sustentado en que el Trabajo Social es una profesión que:

Promueve el cambio social, la solución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las personas a fin de incrementar el bienestar. Mediante la

utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de derechos humanos y justicia social son fundamentales para el Trabajo Social. (Asociación de Escuelas de Trabajo Social y Federación Internacional de Trabajadores Sociales, 2001).

4.2.3. El Entorno Social/Comunidad y su implicación en el Tejido Social

El entorno social, representa las dinámicas sociales, costumbres y valores que trae consigo el sujeto y que son parte de su conducta, es decir, el entorno social, representa una serie de elementos que hacen referencia al ambiente en el que se desenvuelve el ser humano. Los individuos son seres dinámicos, los cuáles van modificando su conducta en base al entorno en el que se desenvuelven, creando nuevas necesidades, adaptando formas de conducta y generando nuevas costumbres culturales y sociales, lo que puede explicarse desde el interaccionismo simbólico.

En base a lo anterior, podemos inferir que la conducta del ser humano varía y se construye con lo que absorbe del exterior, en este sentido, el contexto socio cultural es determinante en la formación de la persona. Según Koontz y Wehrich (1998), El entorno Socio Cultural está compuesto de actitudes, deseos, expectativas, grados de inteligencia y educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad determinados.

Cada nación es determinada por un sistema cultural y social, el cual comprende determinadas creencias y valores propias de su entorno, al hablar del sentido cultural, se hace referencia al conjunto de procesos relacionados con las estructuras y las dinámicas sociales; en el sistema social, se describen el conjunto de creencias, valores materiales y espirituales, así como los procedimientos utilizados para crear dichos valores (Terán y Mendoza, s.f., p.5).

No obstante, al hablar de entorno social se hace relevante abordar el concepto de comunidad, debido a que es en ella donde se desarrollan todos los elementos que configuran el entorno social donde los sujetos se desenvuelven cotidianamente. La comunidad se ha transformado en un elemento central para las apuestas de construcción de paz, es ella la que brinda legitimidad, estabilidad y continuidad a las estrategias políticas y sociales que buscan el fortalecimiento y la recomposición del tejido social. En ese sentido el tejido social es una metáfora para referirnos al entramado de relaciones que configuran lo que llamamos realidad social (Sztompka, 1995). Así, por tejido social entendemos un proceso histórico de configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social.

Diversos estudios demuestran que las configuraciones comunitarias constituyen el núcleo del tejido social, Paugam (2008) y Giménez (2007), plantean elementos como los *vínculos sociales* que son las formas y estructuras relacionales que proporcionan confianza; la *identidad* que alude a los referentes de sentido que orientan o justifican un modo de vida personal o la pertenencia a un colectivo y los *referentes de sentido* que se expresan en prácticas culturales y en la construcción de narrativas colectivas, nos dicen que es importante mantener los lazos y promover su mayor integración por el bien de la comunidad, para satisfacer sus necesidades fundamentales.

Así entendido, el tejido social es una categoría operativa con una triple dimensión: descriptiva, explicativa y prospectiva. Es decir, nos permite describir el estado del tejido social en un momento dado; hacer un diagnóstico y entender sus cambios y/o transformaciones y, por último, ofrecer datos y herramientas para trabajar en su reconstrucción o reconfiguración. Téllez (2010), también hace su aporte conceptual en el que manifiesta que la construcción de tejido social no puede pensarse si no situada en el territorio. Es por esta razón que, la convivencia

también involucra el manejo y apropiación de los espacios físicos y simbólicos para dar lugar a las distintas ideas de sociedad.

Desde estas concepciones y en el marco de la cotidianidad expresada en la cuestión social de nuestro país, esta investigación le apunta a la apuesta en marcha de un proceso de cambio, donde debe existir un trabajo e intervención comunitaria que fortalezca el compromiso fundamental de la sociedad en su totalidad con la educación, la cultura y la formación para el trabajo, bajo una mirada integradora. En el que la salud integral, la familia, la niñez y la seguridad alimenticia sean prioridad, compromiso capaz de generar empatía, equidad, bajos índices de pobreza extrema y un mayor capital humano y social. Sin duda este es el mejor vehículo al que deben apuntar los profesionales de Trabajo Social para construir escenarios de paz y una cultura pacífica.

4.2.4. Los estudios para la paz

La paz ha sido concebida de diversas formas y cada una de ellas corresponde al momento histórico, el contexto social y los intereses políticos y económicos de las personas involucradas en su logro. Así, históricamente la paz ha sido un tema ampliamente tratado en las agendas políticas y sociales, sin embargo, aún es entendido como un proceso político de negociación dejando de lado lo que diferentes grupos sociales han planteado sobre ella.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la paz empieza a ser una idea y una necesidad con amplia resonancia y un sucesor necesario a la guerra. La propia evolución de la guerra condujo al desarrollo de la paz como una idea implícita en la evolución del ser humano. La Constitución Política de Colombia (1991) consagra en su artículo 22 que: “la paz es un derecho y un deber de

obligatorio cumplimiento”; derecho y deber que se contraponen a la realidad de conflicto armado que vive el país.

La paz como objeto de estudio científico ha tenido una rápida transformación, aunque aún se encuentra en un desarrollo inicial. Por otro lado, las investigaciones para la paz en su carácter interdisciplinar tienen unos elementos constitutivos provenientes del interaccionismo simbólico que permite no solo reconocer los significados macros sobre la paz, sino también los nuevos contextos donde los estudios para la construcción de paz tengan lugar. Siguiendo esta línea, la paz va tomando un rumbo diferente y se ha ido perfilando con los años no como un fin sino como un camino a recorrer, por lo que, desde esta investigación, creemos que este aporte ofreció una perspectiva, enriquecedora para las investigaciones sobre la paz.

En este apartado, nos centramos en la evolución del concepto de paz desde los comienzos de la investigación para la paz, momento en el que la paz era entendida como una “paz negativa” hasta los aportes de Galtung sobre el concepto de “paz positiva”, y las disputas entre ambas concepciones que causaron el surgimiento de un consenso en el que nace el concepto de “paz imperfecta”.

Johan Galtung es tal vez uno de los más importantes teóricos de los estudios para la paz, debido a que, centra sus obras en los enfoques de construcciones de paz y manejo de conflictos, según Galtung (1985), ya no sólo se entiende la paz como el cese al fuego que lleva a un acuerdo -una visión de “paz negativa” de acuerdo a su conceptualización, sino que introduce una concepción de “paz positiva”, definida como algo que hay que edificar buscando la seguridad de las personas, la estabilidad estructural de los Estados en el marco de transformaciones democráticas, sociales, culturales y económicas que hagan de la guerra un recurso político innecesario. Desde esa óptica, Lederach (2007) afirma que la paz debe estar arraigada en las

realidades subjetivas y empíricas que determinan las necesidades y expectativas de las personas y responder a esas realidades.

La idea de paz negativa encierra una visión demasiado estrecha que apenas repercute en la existencia concreta de los individuos y de las sociedades. Mientras que, la paz positiva en ese sentido, es la que solo se puede instaurar mediante un cambio social radical y que, en consecuencia, debe avanzar junto a la promoción de la justicia social, al desarrollo político y económico de los países en vía de desarrollo, con la eliminación de las desigualdades (Bobbio, 2009, p. 555).

La paz negativa es definida por la ausencia de violencia sistemática, organizada y directa. Esta concepción de la paz deja abierta la posibilidad a la existencia del conflicto violento esporádico. Según Galtung (1985) se encuentra asociada a la paz como una unidad interior frente a una amenaza exterior. De este apartado han surgido las luchas que han caracterizado la historia de Occidente durante siglos, al igual que la concepción político-militar de todas las épocas. Los aparatos militares surgen como una necesidad de defensa y conquista de esa paz y tiene sus expresiones en el desarrollo del militarismo y el armamentismo (nivel nacional) y del imperialismo, expansión colonial y política de pactos y alianzas contra amenazas enemigas (nivel internacional). Trayendo a colación el caso de Colombia, muchos investigadores y miembros de la sociedad civil expresan que este es el tipo de paz que asume el Estado y la mayoría de los colombianos, debido a que no existe un compromiso real frente a la construcción de la paz por parte del Estado.

Por otro lado, la paz positiva es ese tipo de paz que coincide con una situación de justicia en la que las relaciones sociales son de tipo cooperativo y se encuentran vigentes en su plenitud los derechos humanos. Para Galtung, existen elementos condicionantes que determinan la noción de

esta paz, entre ellos: la existencia de relaciones de igualdad, cooperación y justicia social. Así mismo, Bobbio y Mateucci (1982), señalan la realización de la justicia, el mantenimiento del orden y la tranquilidad del espíritu. En ese sentido, la paz se asocia con otros valores como la justicia, la libertad y la ausencia de cualquier tipo de conflicto. Así, la paz positiva es en síntesis la ausencia de guerra y violencia directa junto con la presencia de la justicia social. Aunque no fuese su propósito, la paz positiva ha sido entendida en muchas ocasiones como una utopía, que deseaba y buscaba mundos mejores, en razón a eso, esta noción de paz podría ser identificada con una pretendida paz «total» o «perfecta».

Un colectivo de investigadores para la paz, entendieron que por la naturaleza cambiante del ser humano y la conflictividad que lo acompaña, las categorías de paz negativa y paz positiva, no permitirían crear una paz real y ajustada a las individualidades y subjetividades de los territorios, sin embargo, reconocen que las categorías antes mencionadas y las de violencia estructural y cultural han fomentado la cooperación interdisciplinar entre investigadores de las ciencias sociales y las humanas, y también en otras ciencias.

A raíz de ello, a finales de la década de los 90 tiene sus inicios el enfoque de “paz imperfecta” que nace como una medida de consenso entre las nociones anteriormente expuestas sobre la paz. España y Colombia lideraron el proceso de consolidación nutriendo el enfoque con un marco teórico consolidado. El enfoque de paz imperfecta enfatiza que la paz representa una práctica social inacabada, que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y ha hecho posible la supervivencia humana (Hernández, 2014). Siguiendo a lo expresado por Esperanza Hernández, se puede inferir que la paz imperfecta es un objeto de construcción constante, dinámico y flexible.

Para los Trabajadores Social, dicha resignificación conceptual de la paz orientada a la intervención profesional, posibilita comprender de forma holística y crítica sus dimensiones ético, políticas, ideológicas, estéticas, epistemológicas, técnicas y contextuales; dinamiza el compromiso con la formación y la construcción de acciones sociales tendientes a consolidar sociedades pluralistas, democráticas y participativas (Cifuentes, 2008). En ese sentido, Muñoz (2001, p. 1). infiere que “la paz imperfecta nos «humaniza», nos permite identificarnos con nuestras propias condiciones de existencia y nos abre las posibilidades reales (basadas en las realidades que vivimos) de pensamiento y acción”. Así mismo, se podría denominar paz imperfecta a todas las experiencias e instancias en la que los conflictos se han regulado pacíficamente, es decir, en las que los individuos y/o grupos organizados han optado por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros, sin que ninguna causa ajena a sus voluntades lo hayan impedido,

En esa vía, pensar que un ejemplo de paz imperfecta podría ser Colombia no es una idea alocada, debido a que, las iniciativas de paz son innumerables, probablemente sea el país con más iniciativas de paz del mundo. Un ejemplo de ello son las más de mil novecientas (1.900) iniciativas de paz de la sociedad civil documentadas en Colombia entre los años 1985 y 2016, dichas iniciativas se registraron en un informe del programa PASO Colombia y la Universidad de los Andes en el año 2017. También lo es el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, que promovieron más de cuatrocientas (400) organizaciones sociales en el que se estima participaron alrededor de diez millones (10.000.000) de colombianos a través del voto (Hincapié, 2005).

Siguiendo esta línea argumental, es válido inferir que la paz hoy también puede ser entendida no como un fin, sino como un camino a recorrer y que posibilita que el profesional en Trabajo

Social no conciba la paz como una utopía, más bien que la entienda como un proceso social en el que según Muñoz (2004), todas aquellas situaciones en las que conseguimos el máximo de paz posible de acuerdo con las condiciones sociales y personales de partida se convierten en una paz imperfecta.

4.2.5. Construcción De Escenarios De Paz

Puede entenderse a la construcción de paz, desde un amplio sentido como un concepto global que abarca, produce y sostiene toda la serie de procesos, planteamientos y etapas necesarias para transformar los conflictos en relaciones más pacíficas y sostenibles (Lederach, 1998, p. 47).

Desde esa misma arista, otros académicos sostienen que:

La construcción de paz es un proceso que busca fomentar el desarrollo de las condiciones estructurales, actitudes y modos de comportamiento político que permitan un desarrollo social y económico pacífico, estable y en último término próspero. Las actividades de construcción de paz están diseñadas para contribuir a dar fin o evitar el conflicto armado, y pueden realizarse durante el conflicto armado, después de este o como un intento por impedir el inicio de un conflicto armado anticipadamente (Banfield, Gündúz y Killick, 2006, p. 63).

Por ello, según Hernández (2014, p. 31), se podría afirmar que la construcción de paz tiene una naturaleza positiva, propositiva y esperanzadora. De ahí que, la mayoría de autores coincidan en el carácter novedoso del proceso de reconstrucción. En ese sentido, no se trata entonces, de recomponer la comunidad de la misma forma en que existía, sino de crear y facilitar nuevas formas de comprender la sociedad y la política con el fin de que recurrir a la violencia sea una opción descartada.

Así visto, tanto el Trabajo Social como la investigación para la paz apropian diversos referentes teóricos de las ciencias sociales y humanas, de ahí su carácter y naturaleza interdisciplinar. Lo que genera una reciprocidad entre la práctica profesional de los trabajadores sociales (intervención) y las diferentes teorías y modelos sobre la paz y su construcción. La construcción de paz depende de unos cimientos constituidos por múltiples actores y actividades destinados a conseguir y preservar la reconciliación. Entonces, construir la paz en los conflictos actuales requiere un compromiso a largo plazo para establecer una infraestructura que abarque todos los niveles de la sociedad (Lederach, 2007, p. 27). Debido a que superar las consecuencias económicas, culturales y sociales de la guerra requiere de tiempo y esfuerzos gubernamentales, pero también un esfuerzo de la sociedad civil, principalmente en la reconstrucción del tejido social (Chávez, 2017).

En esa dirección, la construcción de paz parte de los conceptos de prevención, resolución y transformación de los conflictos desde un carácter procesual. Por ello, desde esta investigación se entiende al conflicto como un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. Por ello, concordamos con Etkin (2005), cuando afirma que la conflictividad se mantiene en el marco de la relación entre las personas y sus instituciones, y en los procesos de cambio y de transformación social. Por consiguiente, el reto de la construcción de paz en contextos de conflictividad armada reside en aprender a trabajar en las situaciones conflictivas promoviendo procesos transformadores de cambio constructivo. Cambios que según Galtung (2003b), permiten pasar de una situación negativa (crisis, vulneración de derechos, violencia), a otra positiva (paz y desarrollo sostenible).

Desde esa postura, el autor John Paul Lederach (2008, p. 83), infiere que el cambio social constructivo es el intento de desplazar las relaciones definidas por el temor, la recriminación

mutua y la violencia hacia las caracterizadas por el amor, el respeto mutuo y el compromiso proactivo. Desde esta definición el autor expresa que los caudales del miedo destruyen y los del amor construyen. Es decir, el cambio social constructivo es ir de lo que destruye hacia lo que construye. Asimismo, plantea que la construcción de paz no sugiere soluciones, sino que plantea una serie de cuestiones útiles para pensar y desarrollar iniciativas y procesos que generen respuesta en escenarios de conflicto.

Esta percepción abre la posibilidad de tomar a Borja Paladini (2012) como un gran referente, ya que este centra a la construcción de paz desde lo local y la asume como un esfuerzo que hay que hacer desde las comunidades y territorios afectados por el conflicto armado; que se caracterizar por visiones y procesos transformadores en lo político, económico, cultural, social y ambiental. Focalizando el acompañamiento político, técnico y financiero a las capacidades, actores y procesos endógenos constructores de paz. Esto, entendiendo que la paz es dinámica, inconclusa y está anclada a realidades humanas sujetas a cambios y conflictos (Muñoz, 2009).

Así mismo, Lederach (2007, p. 115) infiere que el objetivo de la construcción de paz está representado por el desafío de posibilitar y mantener la transformación y el avance hacia relaciones reestructuradas con el propósito de alcanzar una paz sostenible. Para este mismo autor, la construcción de paz es un proceso integral a largo plazo, en el que hay que prepararse

para cambiar factores amplios, no sin fundamentar el accionar en el desarrollo sostenible y la cultura de paz. Desde esa mirada el autor plantea un continuo de cuatro fases:

Gráfica 1. Proceso para la construcción de Paz. Fuente: elaboración propia con base en datos de Lederach, (1998). p. 104.

No obstante, para posibilitar y mantener dichas transformaciones sociales, Paladini (2012), plantea desde una misma perspectiva local las actividades que favorecen el proceso de construcción de paz y estas están centradas en temas como el desarrollo de capacidades, la educación para la paz, la consolidación de redes sociales, la protección de los derechos humanos, la atención humanitaria, el desarrollo rural, la asesoría a políticas públicas de atención a víctimas, la construcción de proyectos de vida y la creación de comunidades de paz, entre otros.

Por otro lado, Woodhouse, Ramsbothan y Miall, comprenden que la construcción de paz comienza como un proceso de intervención, reconstrucción y retirada que consta de las siguientes fases (Woodhouse et al., 2011, p. 229):

- *Seguridad*: Desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes, incluyendo niños soldado; reforma del sistema de seguridad; desminado; eliminación de armas ligeras, entre otras acciones que garanticen el cese al fuego bilateral.

Gráfica 2. Fases de la construcción de paz. Fuente: elaboración propia con base en datos de Woodhouse et al., (2011), p. 229.

- *Marco político*: Democratización de partidos políticos, medios de comunicación, ONG; inculcación de una cultura democrática; buen gobierno a través de mecanismos de control, Estado de derecho y sistema judicial; construcción y fortalecimiento de las instituciones; garantía de derechos humanos.
- *Fundamentos Socio-Económicos*: Reconstrucción de infraestructuras económicas, de salud y educación; repatriación y retorno de refugiados y desplazados; seguridad alimentaria, entre otras.
- *Reconciliación y Justicia*: Diálogo entre miembros de grupos antagónicos; diálogo entre comunidades de base; construcción de puentes de entendimiento; comisiones de verdad y reconciliación; terapia para superar el trauma y atención psicosocial a víctimas y victimarios.

Sin embargo, autores como Rettberg (2003), plantean que la construcción de paz debe mirarse más allá de la posibilidad de superar secuelas específicas del conflicto como una necesidad para terminar la guerra y en cambio, generar condiciones para el desarrollo económico y la inclusión social. De ese modo, el interés se orienta a analizar iniciativas de la sociedad civil entorno a procesos de paz, visibilizando el papel de actores sociales en el fortalecimiento de la democracia, vinculando iniciativas alrededor de los movimientos sociales.

Por otro lado, hoy son muchas las personas que tienen una visión simplista sobre la construcción de paz, entendiéndola como negociaciones y procesos de paz que se gestan en países inmersos en conflictos arraigados como es el caso de Colombia. Es tan básica esa percepción, que miden su impacto y alcance desde la reducción de homicidios relacionados con el conflicto armado. No obstante, Hernández (2014, p. 33), infiere que la construcción de paz tiene una intencionalidad mucho más amplia. Pues, involucra procesos que van desde la

generación de condiciones para una vida digna hasta la reconciliación. Esta autora plantea entonces, que la construcción de paz ofrece los siguientes elementos:

Intencionalidad orientada a la prevención, resolución y transformación de conflictos; su carácter procesual y perfectible; y que genera el despliegue de potencialidades y capacidades: creatividad, cambio, asumir retos, ir más allá sin perder el vínculo con las luchas del día a día y trabajar en relación con otros, ya sea en redes o alianzas estratégicas, entre otras (p. 33).

Entendido así, que los acuerdos de paz y la prevención de las violencias, deberán centrarse entonces, en la recuperación de los tejidos comunitarios como una estrategia para promover la desnaturalización de la violencia y construir instancias de perdón y reconciliación, mediante la participación activa y el reconocimiento de todos los actores implicados en la violencia. En ese sentido, la construcción de paz es un desafío, pero también es una necesidad en la medida que permite restablecer derechos.

Por ello, desde esta investigación se plantea que el Trabajo Social, al interactuar e intervenir en contextos donde las relaciones humanas se gestan, tiene un escenario en potencia para conocer, desde la base, cómo se construyen las relaciones de las familias víctimas del conflicto armado y determinar si estas contribuyen o no a la construcción de paz. Entendiendo este último como un proceso real y complejo de larga duración que se encuentra permanentemente en elaboración al estar pensado como un medio para transitar pacíficamente conflictos y llegar a generar compromisos sociales asumidos por los diversos actores involucrados para lograr cambios significativos de orden político, social, económico y cultura.

La construcción de paz supone una participación extensa, fortalecida por una comunidad que reconoce su valor, y cuyos lazos y vínculos sociales se han recuperado lo suficiente como para

superar las lógicas del conflicto. Una paz, que requiere condiciones macro (la firma de los acuerdos entre las partes armadas), pero que solo es posible en los escenarios micro (la cotidianidad local).

En este sentido, una propuesta que surge para transformar el conflicto armado es considerar a los actores como partes iguales e involucrar las nociones de las 3R de Galtung: Reconciliación, Reconstrucción, Resolución en la implementación de una metodología que tiene elementos como la Empatía, la No-violencia y la Creatividad.

4.2.5.1. Misiones de la Construcción de la Paz

A partir de los trabajos de Richmond (2006), Willet (2006), Lidén (2008), Heathershaw (2008) y Newman (2009) pueden desprenderse tres grandes modelos que, según estos autores, acaban desarrollándose como misiones o intencionalidades de la construcción de paz sobre los territorios, a saber: el modelo conservador-realista, el modelo ortodoxo-liberal y el modelo emancipador/transformador.

El **modelo conservador-realista de construcción de paz** está influenciado por una concepción de la paz hobesianna, como orden y estabilidad. Es la más autoritaria de todas, caracterizada por una construcción de paz de arriba abajo y por el uso de técnicas de coerción, dominación y hegemonía. Este modelo tiende a ser operacionalizado mediante la intervención militar, las condicionalidades políticas y la imposición de una paz gestionada fuertemente por el estado. Los actores de este modelo acostumbran a ser las fuerzas militares regulares e irregulares y los departamentos de estado. Los casos de Somalia, Ruanda, República Democrática del Congo, Haití, Guatemala, entre otros serían, de algún modo, expresión directa de este modelo (Mateos, 2011).

La **Construcción de la Paz Ortodoxo-Liberal**, está influenciada por una concepción de la paz como “gestión de conflictos”. Este modelo según Mateos (2011) representa un discurso y una praxis centrada en la promoción de procedimientos democráticos, políticas de economía de mercado o estrategias de construcción del estado y de sus instituciones, entendiendo la paz como gobernanza. Este modelo se divide en dos: el tipo centrado en el modelo liberal clásico y el tipo neoliberal hegemónico. El primero, promueve la democracia procedimental y la economía de mercado, sin usar la coerción para imponerlas y poniendo las necesidades de las personas en el centro de su proyecto. El segundo, se enfoca de forma primaria a evitar las distorsiones del mercado, sin priorizar el bienestar humano de forma genuina como vehículo primario para la paz y la estabilidad (Estévez, 2012).

El **modelo emancipador-transformador** según Mateos (2011) tiene su origen en la paz civil y en una concepción de la paz como justicia social. Este trata de poner en el centro una relación mucho más cercana con los sujetos, centrándose en el imperativo de la apropiación local y en el reconocimiento de la “otredad”. El modelo emancipador entiende la paz como justicia y defiende, por el contrario, un enfoque de abajo hacia arriba, esencialmente preocupado por las necesidades de la población, la justicia social y la importancia de una mayor agencia local. Según Newman (2009), corre el peligro, en este sentido, de “romantizar” excesivamente lo local y de adoptar decisiones arbitrarias respecto a qué prácticas “locales” son “aceptables”. Este enfoque viene defendido especialmente por actores no estatales, tales como organizaciones locales de la sociedad civil, ONGs internacionales y movimientos sociales.

4.2.6. Desarrollo Humano

Para abordar estas categorías es pertinente aclarar que no hay una única definición del concepto de Desarrollo Humano, dado que es estudiado por varias disciplinas científicas que,

dependiendo de su objeto de estudio y especificidad, hace énfasis en algunas dimensiones del ser humano. A partir de esto, podemos señalar que el desarrollo humano es el proceso mediante el cual el ser biológico trasciende hacia el ser social y cultural.

Es decir, sería la realización del potencial biopsicosocial de la persona lo que implicaría según los científicos sociales que el ser humano es el principal actor de su desarrollo, el cual se produce mediante una construcción permanente de interacciones con otras personas en la búsqueda del perfeccionamiento de sus capacidades y potencialidades.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), creó en 1990 el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para hacer hincapié en que la ampliación de las oportunidades de las personas debería ser el criterio más importante para evaluar los resultados en materia de desarrollo. El IDH mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a educación y nivel de vida digno, el índice ha demostrado que un país no tiene que ser rico para que su gente viva bien (PNUD Colombia, 2003).

Gráfica 3. Nociones Básicas que evalúa el Índice de Desarrollo Humano. Fuente: elaboración propia con base en datos de PNUD, (2010).

Para que exista el desarrollo humano, el Estado y la sociedad deben crear condiciones en las cuales la persona, tanto individual como colectivamente, logre el abastecimiento de los elementos materiales vitales, y la satisfacción de las dimensiones de comprensión del ser humano en su totalidad, es por ello que, este concepto debe ser articulado con la categoría de Calidad de Vida, ya que, este hace alusión a la forma y condiciones de vida en las que se desarrolla una persona. La calidad de vida es una categoría socioeconómica que expresa las características de vida cualitativas y a diferencia del nivel de vida enuncia el grado en que se satisfacen las demandas de carácter más complejo que no se pueden cuantificar (Blanco, 1985).

Pensar en Calidad de Vida implica entender la relación que existe entre el sentido del Desarrollo Humano y la forma como se llevan a cabo los procesos que lo constituyen. Para comprenderlo, Max Neef aclara que las necesidades humanas fundamentales son pocas, delimitadas y clasificables, que son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera o los medios utilizados para la satisfacción de dichas necesidades. Por ende, se entiende que el cambio cultural es consecuencia (entre otras cosas) de abandonar satisfactores tradicionales para reemplazarlos por otros nuevos y diferentes.

En el origen de los conflictos, es la insatisfacción de necesidades la que los mantiene vivos y es en la satisfacción de las mismas donde se pueden identificar posibilidades para su regulación positiva. Más aún, un desarrollo que se considere pacífico, debe tomar en cuenta la satisfacción de las necesidades de las personas y los colectivos, sin poner en riesgo el bienestar de las sociedades futuras, de ahí la importancia de la intervención profesional de los trabajadores sociales.

Desde esa amplia mirada del desarrollo humano, Para Galtung (2003a), el tema del desarrollo se vincula a la construcción y manejo del poder. Dado que, todo modelo de desarrollo tiene que estar orientado a la erradicación del sufrimiento humano. La prevención de los conflictos violentos, la construcción de paz y el desarrollo humano sostenible son actividades complementarias que se refuerzan la una a la otra, y que requieren de un enfoque global a mediano y largo plazo, para proveer seguridad social a las personas, pero también alternativas de vida digna. La complejidad humana, requiere respuestas igualmente complejas. Para ello es oportuno romper con esquemas dualistas y simplificadores, de ahí que, este mismo autor (2003b), plantee desde un diálogo con imaginarios y filosofías orientales que el sentido humano es una constante en la historia humana de paz, violencia y humanidad. Y desde esa mirada, sostiene que la paz puede ser aprendida y enseñada, debido a que asume al hombre como un ser que tiene la capacidad de sentido, así mismo concibe la Paz por medios pacíficos como un proceso que debe ser afrontado con mucha racionalidad y profundo respeto por el hombre y sus necesidades básicas.

Para articular necesidades y desarrollo es necesario desentrañar el concepto de necesidad. Según Max-Neef (1998), las necesidades hay que entenderlas desde una perspectiva sistémica, donde se articulen complementariamente con el ejercicio de la autodependencia y la consolidación entre los actores sociales para entender el desarrollo a escala humana. El desarrollo del que habla este autor es el de las personas, el que está ligado al bienestar, la libertad, la identidad, los derechos y la dignidad. Por eso, las necesidades, en su doble vertiente de carencia y potencialidad, se vuelven fundamentales para el desarrollo humano.

4.2.7. Dignificación humana a través del proyecto de vida

Hablar de paz, es hablar de dignidad. La dignidad humana no es sólo un concepto central en el discurso y teoría de los derechos humanos, sino el valor que sirve de fundamento a estos mismos derechos y a su elevación al rango de fundamentales en el Derecho Constitucional Contemporáneo (Suárez R. & Araujo M, 2004).

Así lo reconoce la Constitución Política de Colombia en su artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (Congreso de la República, 1991). Desde esta concepción de sociedad es que consideramos que el concepto contemporáneo de dignidad humana se entiende como un valor inherente a todos los seres humanos que justificaría la consolidación y el desarrollo de los derechos fundamentales, tanto en las distintas esferas nacionales como en el ámbito internacional.

Por su parte, Francisco De Roux en una entrevista realizada en 2009, define la dignidad humana como el valor que tenemos como personas, el cual es innegociable, no entregable, ni sustituible, que debemos asumir con responsabilidad, determinación y carácter, a fin de protegerlo por encima de todo. La dignidad aparece desde el momento mismo en que nacemos a la sociedad, lo que nos pone en igualdad de condiciones frente a los demás; la dignidad no se aumenta por tener títulos, estudios o más dinero, ni se disminuye por tener una enfermedad o por ser pobre; es un valor en cada uno de nosotros y debemos empezar por reconocerla de igual forma en todas las mujeres y hombres de Colombia independientemente de los niveles

educativos, sociales y económicos, para construir cómo queremos vivir en sociedad y que desde el Estado se garanticen, sin excepciones, las condiciones para vivir con dignidad (pp.104-106).

En este sentido, cuando los seres humanos están sometidos a un proyecto que no es construido por ellos, que es impuesto sobre sus vidas a fin de determinarlas, estamos ante un imperativo injustificado desde el punto de vista moral. Es por ello que, al ser el proyecto de vida la capacidad del ser humano de decidir y realizar su plan de vida, se convierte en una manifestación de la libertad. Por lo tanto, no se puede intervenir o atender sin capacitar el desarrollo del ser en los miembros de las familias víctimas del conflicto armado colombiano.

Según la ley 1448 de 2011 en su Artículo 4: el fundamento axiológico de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, es el respeto a la integridad y a la honra de las víctimas. Las víctimas serán tratadas con consideración y respeto, participarán en las decisiones que las afecten, para lo cual contarán con información, asesoría y acompañamiento necesario y obtendrán la tutela efectiva de sus derechos en virtud del mandato constitucional, deber positivo y principio de la dignidad. El Estado se compromete a adelantar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de la autonomía de las víctimas para que las medidas de atención, asistencia y reparación establecidas en la presente ley, contribuyan a recuperarlas como ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes.

En consecuencia, a lo anterior, el libre desarrollo de la personalidad es uno de los prerequisites y también uno de los criterios en la realización del proyecto de vida. Por otra parte, no se puede obviar la antítesis de la dignificación del ser humano por medio de su proyecto de vida y este no es más que el daño que las víctimas sufrieron en relación a sus proyectos de vidas. El daño al proyecto de vida se considera como uno de los perjuicios que mayor gravedad tiene en

el desarrollo del ser humano, pues transgrede los principios que sustentan la dignidad humana como lo son la libertad y la autonomía de ser y poder decidir sobre sí.

De lo anterior, se puede inferir que la dignidad implica un concepto de libertad como autonomía. Por tal razón, la autonomía desde este punto, es entendida como aquella forma de decisión y actuación que, por ser libre, se corresponde con el lugar del ser humano en el mundo, es decir, con su dignidad.

4.3. Marco legal

En aras de garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado interno, se han proferido leyes encaminadas a su atención, asistencia y reparación, estableciendo, entre otros, los siguientes aspectos: mecanismos de reincorporación (Ley 975 de 2005), restitución de derechos (Ley 1098 de 2006) y la reparación (Ley 1448 de 2011, también conocida como “Ley de víctimas y restitución de tierras”). En este apartado de la presente investigación, se hará mención de las siguientes disposiciones legales sobre las víctimas del conflicto armado colombiano:

DISPOSICIÓN LEGAL	FECHA	DESCRIPCIÓN
Preámbulo constitución de 1991	Julio 04 1991	el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la asamblea nacional constituyente, invocando la protección de dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta, sanciona y promulga la siguiente constitución política.

Ley 387 De 1997	Julio 18 1997	Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.
Decreto 2569 del 2000	Diciembre 12 2000	por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones.
Sentencia T-025 de 2004	Enero 22 2002	Por medio de la cual la Corte Constitucional declara el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la situación del desplazamiento forzado en el marco del conflicto interno colombiano.
Decreto 2050 del 2005	Junio 20 2005	por el cual se convoca al Congreso de la República a sesiones extraordinarias.
Ley 975 de 2005	Julio 25 2005	Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
Ley 1098 de 2006	Noviembre 08 2006	Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
Sentencia T-045 de 2010	Febrero 02 2010	Por la cual se estima que las víctimas del conflicto armado interno que ostentan la calidad de desplazados gozan de una protección constitucional reforzada.
Ley 1448 de 2011	Junio 10 2011	Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4800 De 2011	Diciembre 20 2011	Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1071 de 2015	Mayo 26 2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.

Tabla 1 marco legal sobre atención y reparación de las víctimas del conflicto armado. (Fuente: elaboración propia).

a) **Ley 387 De 1997** “*por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia*”. Es el primer esfuerzo del Estado colombiano para la atención y reparación de las víctimas del desplazamiento forzado a causa del conflicto armado en el país. Sin embargo, esta ley fue insuficiente al no contemplar la magnitud de la problemática. Dejando a miles de víctimas por fuera de

programas y servicios que pretendían asistir y reparar a la población afectada por la violencia.

No obstante, esta ley cobra relevancia en la medida que contribuye a que el Gobierno Nacional empezara a visualizar el fenómeno del desplazamiento como una problemática a la que se le debía dar pronta solución, pero sobre todo que se debía prevenir. Es así como surge con su Artículo 1ro. La definición de desplazado: Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al DIH u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público.

Esta ley trajo consigo la creación del Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada por la violencia y en consecuencia el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia que tenía como objetivo el diseñar y adoptar medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de seguridad, orientadas a la prevención y superación de las causas que generan el desplazamiento forzado, así como garantizar a la población desplazada su acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole los medios necesarios para que cree sus propias formas de subsistencia, de tal manera que su reincorporación a la vida social, laboral y cultural del país, se realice evitando procesos de segregación o estigmatización social.

A pesar de que la política pública de atención a la población desplazada, ha sido desarrollada normativamente desde el año 1997, según los informes sus resultados no han logrado contrarrestar la situación de vulneración de los derechos constitucionales de la mayoría de la población desplazada. Por ello, al no cumplirse esos objetivos, cientos de víctimas hicieron uso de uno de los mecanismos de participación ciudadana más importantes del país, la acción de tutela. Mecanismo creado en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

- b) El **Decreto 2569 del 2000** “*por medio de la cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras disposiciones*”. El presente decreto tiene como fin de evitar la dispersión institucional para la atención de la problemática de la población desplazada y que las atribuciones legales de la Red de Solidaridad Social sean complementarias y afines a las atribuidas al Ministerio del Interior, en relación con la inscripción de la población desplazada por la violencia, y se ha delegado en la Red de Solidaridad Social la inscripción de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 387 de 1997, mediante la Resolución 02045 del 17 de octubre de 2000, proferida por el Ministro del Interior. Aquí unos de los artículos más relevantes para la investigación:

Artículo 2. De la condición de desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con

ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. El Gobierno Nacional a través de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior o la entidad que esta delegue, declarará que se encuentra en condición de desplazamiento aquella persona desplazada que solicite tal reconocimiento mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, a saber:

1. Declarar esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales o distritales o cualquier despacho judicial.
2. Solicitar que se remita para su inscripción a la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del Interior o a la oficina que ésta designe a nivel departamental, distrital o municipal copia de la declaración de los hechos de que trata el numeral anterior.

Artículo 4. Del registro único de población desplazada. Créase el Registro Único de Población Desplazada, en el cual se efectuará la inscripción de la declaración a que se refiere el artículo 2° del presente decreto. El Registro se constituirá en una herramienta técnica, que busca identificar a la población afectada por el desplazamiento y sus características y tiene como finalidad mantener información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta a la población desplazada por la violencia.

Artículo 19. De la Red Nacional de Información para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia. La Red Nacional de Información para la Atención a la Población Desplazada por la Violencia estará coordinada por la Red de Solidaridad Social,

entidad que definirá las características técnicas del sistema de información y los puntos de información local. Además de las fuentes de información gubernamentales, los puntos de Red deberán obtener y consultar fuentes de información no estatales, entre otros tales como las iglesias, el Comité Internacional de la Cruz Roja, organizaciones comunitarias, no gubernamentales, internacionales e intergubernamentales con presencia en el país.

Artículo 25. De la estabilización socioeconómica. Se entiende por la estabilización socioeconómica de la población desplazada por la violencia, la situación mediante la cual la población sujeta a la condición de desplazado, accede a programas que garanticen la satisfacción de sus necesidades básicas en vivienda, salud, alimentación y educación a través de sus propios medios o de los programas que para tal efecto desarrollen el Gobierno Nacional, y las autoridades territoriales, en el ámbito de sus propias competencias y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

Artículo 26. Componentes de los programas de estabilización socioeconómica. Se entiende por componentes de los programas de estabilización socioeconómica, la vivienda y la incorporación en la dinámica económica y productiva y además en el ámbito rural, el acceso a la tierra para fines productivos. Los componentes vivienda y tierra serán suministrados a través de los sistemas que para tales efectos desarrollen el Banco Agrario, el Inurbe y el Incora, dentro de sus planes de atención a población desplazada, los cuales podrán, subsidiariamente, ser apoyados por la Red de Solidaridad Social, y a los cuales accederán en procura de satisfacer los derechos vulnerados en tal materia, preferencialmente, las personas que al momento del desplazamiento, previa verificación de la Red de Solidaridad Social, contaban con derecho de propiedad o posesión sobre un lote de terreno o una vivienda.

- c) A raíz de lo anterior, surge en Colombia la **Sentencia T-025 de 2004** “*Por medio de la cual la Corte Constitucional declara el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la situación del desplazamiento forzado en el marco del conflicto interno colombiano*”.

El 22 de enero de 2004, la Corte Constitucional de Colombia profirió el fallo de revisión de tutela T-025, en el que analizó el tema del flagelo del desplazamiento forzado, e hizo una exhaustiva revisión de los fallos de tutela proferidos por los jueces y que tenía como objeto principal salvaguardar los derechos de las víctimas.

La mayoría de los accionantes no habían recibido orientación adecuada para tener acceso a los programas de atención al desplazado y otros tantos no han recibieron ayuda humanitaria a pesar de encontrarse inscritos en el Registro Único de Población Desplazada. En consecuencia, los demandantes interpusieron acción de tutela contra la Red de Solidaridad Social, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los Ministerios de Salud y del Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el INURBE, el INCORA, el SENA, así como contra varias administraciones municipales y departamentales, por considerar que dichas autoridades no estaban cumpliendo con su misión de protección a la población desplazada.

La Sala Tercera de Revisión, al resolver sobre las presentes acciones de tutela, concluye que por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la población desplazada, así como por la omisión reiterada de brindarle una protección oportuna y efectiva por parte de las distintas autoridades encargadas de su atención, se han violado tanto a los actores en el presente proceso, como a la población desplazada en general, sus derechos a una vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la salud, a la

seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños Esta violación ha venido ocurriendo de manera masiva, prolongada y reiterada y no es imputable a una única autoridad, sino que obedece a un problema estructural que afecta a toda la política de atención diseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, en razón a la insuficiencia de recursos destinados a financiar dicha política y a la precaria capacidad institucional para implementarla. Tal situación constituye un estado de cosas inconstitucional (Sentencia T-025, Apartado 7).

Cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales, que afectan a multitud de personas, y cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural, esta Corporación ha declarado la existencia de un estado de cosas inconstitucional.

- d) El **Decreto 2050 de 2005** “*por el cual se convoca al Congreso de la República a sesiones extraordinarias*”. Se da para que en el Congreso de la República cursa el Proyecto de ley número 211 de 2005 Senado, 293 de 2005 Cámara, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan disposiciones para acuerdos humanitarios.

Artículo 1. Convócase al honorable Congreso de la República a sesiones extraordinarias por los días 21, 22 y 23 de junio de 2005.

Artículo 2. Durante el período de sesiones extraordinarias señalado en el artículo anterior, el honorable Congreso de la República se ocupará exclusivamente de los siguientes proyectos:

- Proyecto de ley número 211 de 2005 Senado, 293 de 2005 Cámara, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan disposiciones para acuerdos humanitarios, al cual se le acumulan los Proyectos de ley números 180 de 2004 Senado, 288 de 2005 Cámara; 207 de 2005 Senado, 289 de 2005 Cámara; 208 de 2005 Senado, 290 de 2005 Cámara; 209 de 2005 Senado, 291 de 2005 Cámara; 210 de 2005 Senado, 292 de 2005 Cámara; 212 de 2005 Senado, 294 de 2005 Cámara; 214 de 2005 Senado, 295 de 2005 Cámara y 287 de 2005 Cámara, 217 de 2005 Senado.

e) Después de la Sentencia T-025, surge la **Ley 975 de 2005** *“Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”* y que tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Así como la **Ley 1098 de 2006** *“Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”*, y que tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.

De estas leyes se diseñaron e implementaron programas especiales para la reintegración, restablecimiento y reparación, los cuales han recibido críticas frente a su operatividad, pues se ha considerado que “este tipo de políticas terminan por reproducir modelos de atención y de asistencia generadores de dependencia que impiden el desarrollo de capacidades de transformar su condición de víctimas y su paso a una ciudadanía plena, con enfoques diferenciados de género, etnia y edad.” (Coalición Colombia, 2009). Ante estos hechos, se crea la ley 1448 de 2011 como medida de atención y reparación integral a las víctimas.

- f) Ante las constantes críticas a la ley 975 de 2005 y la 1098 de 2006, nace la **Sentencia T-045 de 2010**, la corte constitucional marca un hito jurídico en el reconocimiento del enfoque psicosocial, la atención psicosocial y la atención en salud mental a las víctimas del conflicto armado, reconociendo las particularidades del sufrimiento de las víctimas, que dependen del contexto social y cultural de las personas, familias y comunidades, dado que “la vivencia de los hechos violentos genera fuertes impactos en la subjetividad de las personas, afecta los marcos de referencia (creencias) respecto a sí mismas y su estar en el mundo y en la constitución organizativa y simbólica de las comunidades a las que pertenecen”. Así también, reconoce que la necesidad de prestar atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado se desprende de las serias afectaciones en la salud y daños graves a la integridad mental y social que asumen distintas particularidades dependiendo del contexto social y cultural de la persona. “La salud mental abarca -entre otros aspectos- el bienestar subjetivo, la percepción de la propia eficacia, la autonomía, la competencia, la dependencia intergeneracional y la autorrealización de las capacidades intelectuales y emocionales”.

En virtud de lo anterior, se requiere de una atención en salud mental que permita su recuperación, dentro de la que debe contemplarse la necesidad de romper el aislamiento, reconocer sus experiencias de miedo, identificarse a sí mismos, permitirles hablar de sus sentimientos de vergüenza y de culpa. Pero lo más importante, permitirles hablar de lo que vivieron y facilitar la reflexión en la comunidad, combatiendo la estigmatización y promoviendo actitudes positivas que permitan el reconocimiento de las víctimas.

- g) Es así como las dos sentencias antes mencionadas proporcionan las bases para la creación de la **Ley 1448 de 2011** *“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”*. El objetivo de esta ley es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas que beneficien a las víctimas del conflicto armado, en un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales (Artículo 1ro).

En este sentido, esta ley considera víctimas, a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al DIH o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de DDHH, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Artículo 3, pág. 9). Así mismo, son víctimas el esposo o la esposa, el compañero permanente, parejas del mismo sexo, los padres o hijos de la víctima directa, cuando a ésta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. Si estos familiares no están, se considerarán como víctimas los

abuelos. Es por ello que hablar de familias víctimas del conflicto armado cobra especial relevancia al conocer que el conflicto interno armado ha dejado 8.074.272 víctimas, 7.134.646 son casos de desplazamiento, 983.033 homicidios, 165.927 desapariciones forzadas, 10.237 torturas y 34.814 secuestros (Registro Único de Víctimas, 2017).

Esta ley reconoce tres derechos fundamentales que garantizarían la reparación de las víctimas y son: el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral (Ley 1448 de 2011, págs. 14-15):

Artículo 23. Derecho A La Verdad. Las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circunstancias en que se cometieron las violaciones y en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima, y al esclarecimiento de su paradero. El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por parte de la víctima, sus representantes y abogados con el objeto de posibilitar la materialización de sus derechos, en el marco de las normas que establecen reserva legal y regulan el manejo de información confidencial.

Artículo 24. Derecho A La Justicia. Es deber del Estado adelantar una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley, la identificación de los responsables, y su respectiva sanción. Las víctimas tendrán acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas en esta Ley o en otros instrumentos legales sobre la materia, sin perjuicio de su ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

Artículo 25. Derecho A La Reparación Integral. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han

sufrido como consecuencia de las violaciones de que trata el artículo 3° de la presente Ley. La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.

Medidas de Reparación: Las medidas de reparación de la Ley 1448 de 2019 comprenden la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas deberá ser implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.

Artículo 49. Asistencia Y Atención. Se entiende por asistencia a las víctimas el conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico, social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Por su parte, entiéndase por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a la víctima, con miras a facilitar el acceso y cualificar el ejercicio de los derechos a la verdad, justicia y reparación.

En temas de asistencia la ley dispone de: asistencia funeraria, en materia de educación, de salud, de emergencia en salud, remisiones, pólizas de salud, evaluación y control, inspección y vigilancia, y asistencia por los mismos hechos.

Para el caso de las **víctimas del desplazamiento forzado**, deberán rendir declaración ante cualquiera de las instituciones que integran el Ministerio Público, dentro de los dos (2) años

siguientes a la ocurrencia del hecho que dio origen al desplazamiento, siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1º de enero de 1985, y no se encuentre registrada en el Registro Único de Población Desplazada. y para recibir La Atención Humanitaria, se llevará a cabo lo que dictamina el artículo 62 de la presente ley, donde se establecen tres fases o etapas para la atención humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado: 1. Atención Inmediata (Artículo 63); 2. Atención Humanitaria de Emergencia (Artículo 64); y, 3. Atención Humanitaria de Transición (Artículo 65).

Artículo 69. Medidas De Reparación. Las víctimas de que trata esta Ley, tienen derecho a obtener las medidas de reparación que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante.

Artículo 70. El Estado colombiano, a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá adoptar un programa integral dentro del cual se incluya el retorno de la víctima a su lugar de residencia o la reubicación y la restitución de sus bienes inmuebles. Se entiende por restitución, la realización de medidas para el Restablecimiento De La Situación Anterior A Las Violaciones (Artículo 71).

Artículo 124. Postulaciones Al Subsidio Familiar De Vivienda. Los postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda en las condiciones de que trata este capítulo, podrán acogerse a cualquiera de los planes declarados elegibles por el Fondo Nacional de Vivienda o la entidad que haga sus veces, o por el Banco Agrario o la entidad que haga sus veces, según corresponda.

Artículo 135. Rehabilitación. La rehabilitación como medida de reparación consiste en el conjunto de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas en los términos de la presente Ley.

Artículo 137. Programa De Atención Psicosocial Y Salud Integral A Víctimas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, creará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente Ley, el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, el cual se implementará a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, comenzando en las zonas con mayor presencia de víctimas. El Programa deberá incluir lo siguiente: Pro-actividad, Atención individual, familiar y comunitaria, Gratuidad, Atención preferencial, Duración, Ingreso e Interdisciplinariedad.

Artículo 139. Medidas De Satisfacción. El Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido, de acuerdo a los objetivos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Las medidas de satisfacción serán aquellas acciones que proporcionan bienestar y contribuyen a mitigar el dolor de la víctima.

Las medidas de satisfacción deberán ser interpretadas a mero título enunciativo, lo cual implica que a las mismas se pueden adicionar otras:

- a) Reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, ante la comunidad y el ofensor.

- b) Efectuar las publicaciones a que haya lugar relacionadas con el literal anterior.
 - c) Realización de actos conmemorativos.
 - d) Realización de reconocimientos públicos.
 - e) Realización de homenajes públicos
 - f) Construcción de monumentos públicos en perspectiva de reparación y reconciliación.
 - g) Apoyo para la reconstrucción del movimiento y tejido social de las comunidades campesinas, especialmente de las mujeres.
 - h) Difusión pública y completa del relato de las víctimas sobre el hecho que la victimizó, siempre que no provoque más daños innecesarios ni genere peligros de seguridad.
 - i) Contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la identificación de cadáveres y su inhumación posterior, según las tradiciones familiares y comunitarias, a través de las entidades competentes para tal fin.
 - j) Difusión de las disculpas y aceptaciones de responsabilidad hechas por los victimarios;
 - k) Investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las violaciones de derechos humanos.
 - l) Reconocimiento público de la responsabilidad de los autores de las violaciones de derechos humanos.
- h)** A consecuencia de la ley 1448 de 2011, se genera el **Decreto 4800 De 2011**. *“Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”*. El presente decreto tiene por objeto establecer los mecanismos para la adecuada implementación de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas de que trata el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, para la materialización de sus derechos constitucionales.

A nuestro interés solo abordaremos el **Artículo 164** que habla sobre el **programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas (PAPSIVI)**. Este se define como el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial. Podrán desarrollarse a nivel individual o colectivo y en todo caso orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho victimizante.

El PAPSIVI forma parte de las medidas de asistencia y rehabilitación emanadas en la Ley 1448 de 2011 y constituye la línea técnica que le permite a los diferentes actores atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario (incluido en éste los sujetos de reparación colectiva), con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades (Ministerio de Salud y Protección Social).

Esta medida consta de dos componentes específicos: La atención psicosocial y la atención integral en salud para las víctimas del conflicto armado, el primero se centra en el daño psicosocial y el segundo en la salud física y mental, en sus momentos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación general. Desde este punto de vista, todo proceso psicosocial con víctimas del conflicto armado, debe comenzar por recuperar en su imaginario, la sensación de seguridad, la acción de control sobre sus propias vidas y la posibilidad de decidir sobre el futuro de ellos y ellas mismas, de sus familias y de sus comunidades.

Es por ello que, quienes realizan la atención psicosocial es un equipo interdisciplinario de profesionales con entrenamiento y experiencia en atención psicosocial y comunitaria con

víctimas o población vulnerable (Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Sociología, Antropología, promotores psicosociales de la comunidad, líderes y lideresas locales).

Sin embargo, los programas no logran satisfacer efectivamente los derechos que pretenden proteger. El Conpes 3726 de 2011 establece una meta de tres millones de víctimas con atención psicosocial y el Plan Nacional de Desarrollo estableció la meta de atención psicosocial de 490 mil víctimas en el periodo (2014- 2018). Señala que se debe trabajar de manera articulada con los entes territoriales, las víctimas y sus organizaciones a través de estrategias simultáneas y transversales. El programa PAPSIVI es financiado por el Estado y, según los parámetros, debe ser implementado por la Secretaría de Salud municipal o departamental. Sin embargo, esta es una medida que se encuentra lejos de ofrecer orientación para hacer el tránsito hacia una nueva vida. Debido a que en 2 meses de atención no se puede garantizar el desarrollo de capacidades y potencialidades ni la toma de conciencia y decisiones de los actores, mucho menos llevar un proceso integral y permanente orientado a capacitar el desarrollo individual y comunitario.

A este hecho se le suma el deber que tiene el programa de llegar a corregimientos y zonas rurales, donde hay asentamientos de grupos armados, es en razón de lo anterior que muchas comunidades y líderes sociales manifiestan y hacen referencia a que los habitantes no conocen el programa y en sus comunidades han tenido varios hechos victimizantes que han generado temor, miedo y traumas. También afirman que por miedo a la estigmatización y revictimización prefieren no hacer los reportes correspondientes y se niegan a acceder al programa, por ello, a la hora de hacer sus registros en el RUV niegan el tener secuelas físicas, emocionales y/o psicológicas en consecuencia de los hechos violentos ocurridos en el marco del conflicto armado.

- i) **El Decreto 1071 2015** “*por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural*”.

Artículo 2.2.1.3.4. Recursos. Los recursos destinados al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural tanto para la Bolsa Nacional como para la Bolsa de atención a población víctima, serán los que para el efecto sean apropiados por el Presupuesto General de la Nación para cada vigencia, en concordancia con los proyectos de inversión registrados y aprobados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional.

Artículo 2.2.1.3.6. Distribución de los recursos de la bolsa para la atención a población víctima. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, previa recomendación de la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural (en adelante la Comisión), distribuirá los recursos de la Bolsa para la Atención a la Población Víctima de acuerdo a dos criterios:

1. Distribución por departamento de acuerdo con los indicadores de condiciones del departamento (PI'i). Estos recursos corresponden a la regionalización de la bolsa de víctimas y se asignan departamentalmente conforme a tres indicadores: capacidad territorial, déficit de vivienda rural y población rural víctima ubicada en el departamento.

2. Distribución con base en condiciones especiales de naturaleza social, económica, ambiental y territorial (PA). Estos recursos corresponden a la distribución en una o varias de las zonas que recomiende la Comisión, con base en criterios como los de desarrollo rural con enfoque territorial, zonas de consolidación, conflictividad social rural, posconflicto, retornos y reubicaciones, procesos emblemáticos, restitución de tierras y reparaciones colectivas de población víctima, calamidad pública, desastre o emergencia, factores antropogénicos

adversos, zonas de desarrollo agropecuario, económico y social, o programas estratégicos de atención a población víctima.

Artículo 2.14.17.3. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y del Incoder sobre bienes con declaratoria de extinción del dominio. Una vez entregado el listado de bienes con declaratoria de extinción del dominio, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, dentro de un plazo de sesenta (60) días hábiles, informará a la Sociedad de Activos Especiales S. A.S. (SAE S. A.S), y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, cuáles están vinculados a procesos de restitución, con el propósito de que se asegure su destinación a la restitución, en caso de que el juez llegare a ordenarla, y qué predios requiere para la compensación de las víctimas, de acuerdo a los fallos judiciales en firme que existan a la fecha.

Artículo 2.15.1.1.7. Medidas en favor de propietarios retornados. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, previa inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, cuando haya lugar a ello, conforme al procedimiento ordenado en el presente decreto, podrá postular, según corresponda, a subsidios de vivienda rural o urbana, asignación de proyectos productivos, o alivio de pasivos, a aquellas víctimas del conflicto armado que, en los términos del artículo 75 de la Ley 1448 de 2011, se hayan visto obligados a abandonar temporalmente los predios de que sean propietarios, que hayan retornado a esos inmuebles libre y voluntariamente, y que tengan el pleno goce y disposición de los mismos.

Artículo 2.15.1.1.12. Superación de la situación de vulnerabilidad de la población víctima de despojo o abandono forzoso de tierras en el marco de la Ley 1448 de 2011. Se

entenderá que una víctima de despojo o abandono forzoso de tierras, en los términos de la Ley 1448 de 2011, ha superado la situación de vulnerabilidad originada en dicho hecho victimizante, cuando se establezca el goce efectivo de derechos y la estabilización socioeconómica, derivados de su calidad de beneficiaria de la política de restitución dispuesta en esa normativa y regulada en el presente decreto.

Artículo 2.15.1.6.8. Funciones del Defensor de Familia en relación con el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. De conformidad con las funciones legales de los defensores de familia, estos velarán por los derechos de los menores de edad desarrollando las siguientes actividades:

1. Promover de oficio los procesos y trámites necesarios en defensa de los niños, niñas y adolescentes víctimas de despojo o abandono forzado de tierras.
2. Informar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas los eventos en que tenga conocimiento de casos de despojo o abandono de tierras en los que estén involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes.
3. Instaurar la demanda ante el juez de familia para la designación y remoción de guardadores, consejeros y administradores, cuando sea procedente, desde cuando se tenga conocimiento de la actuación administrativa de solicitud de inscripción en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
4. Intervenir a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la actuación administrativa de solicitud de ingreso al Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, cuando lo considere pertinente.

Artículo 2.15.1.7.3. Información a las víctimas y organizaciones. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas establecerá los

mecanismos de información necesarios para garantizar la participación de las víctimas y sus organizaciones en el trámite de inscripción en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, de conformidad con lo previsto en la Ley 1448 de 2011. La información suministrada debe tener relación con lo siguiente:

1. Derechos de las víctimas dentro del trámite de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
2. Gratuidad del trámite.
3. Trámite sin apoderados o asistencia de terceros.
4. Remisión a entidades que conforman el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, en relación con medidas dirigidas a la atención, asistencia y reparación integral.
5. Los órganos administrativos y judiciales competentes para conocer de su asunto y trámite.
6. Tramitación colectiva de las solicitudes.
7. Instancias ante las cuales acudir en caso de que el asunto no pueda ser tramitado mediante los procedimientos previstos en la Ley 1448 de 2011.
8. Ruta de acceso al Programa de Protección a Víctimas ante situaciones de amenaza o riesgo originados en la solicitud de inscripción o en cualquier etapa del trámite administrativo.

Artículo 2.15.1.7.4. Formatos. Con el fin de facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas o partes dentro del trámite administrativo, así como el desarrollo de actividades y trámites propios del proceso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, se implementarán formatos dirigidos, entre otros, para los siguientes actos:

1. Presentación de solicitud de inscripción en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
2. Otorgamiento de poder a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para representación del reclamante en el proceso judicial, sin perjuicio de que el respectivo poder pueda ser presentado en un formato diferente.
3. Solicitud de restitución o formalización ante instancias judiciales.
4. Certificación de la inscripción en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.

Artículo 2.15.1.7.5. Enfoque diferencial. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas dispondrá lo necesario para que se conserve el criterio preferencial que se dio durante las actuaciones administrativas del registro, en las entidades e instancias que por competencia y responsabilidad legal deban desarrollar procesos o atender la situación de las personas a quienes se les aplicó el mismo, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011.

Artículo 2.15.1.7.6. Niños, niñas y adolescentes. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas garantizará dentro del trámite administrativo, los intereses y derechos de los niños, niñas y adolescentes atendiendo en todos los casos al interés superior del menor.

Artículo 2.15.2.1.15. La compensación a las víctimas constituye una actividad de utilidad pública. Todos los actos que adelante el Fondo de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión de la Restitución de Tierras Despojadas tendientes a asignar bienes en compensación a las víctimas cuyos predios fueron declarados imposibles de restituir se hace por motivos de interés social y utilidad pública. En ese sentido, los desenglobes que se soliciten inscribir en el Registro de Instrumentos Públicos no requerirán licencia de división.

Los decretos-ley que contienen el marco general de la política pública de atención, reparación integral y restitución de tierras, así como los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición para pueblos y comunidades étnicas, se encuentran contemplados en las siguientes normas (Min Interior, S.F):

- a) Decreto-ley 4633 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
- b) Decreto-ley 4635 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
- c) Decreto-ley 4634 de 2011, a través del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos rom o gitano.

5. Marco Metodológico

La metodología empleada para esta investigación ha sido fundamentalmente cualitativa, a razón de ello, este apartado está dedicado a describir el procedimiento llevado a cabo en la investigación, pero también, busca realizar una reflexión sobre las idas y vueltas que se dieron durante el desarrollo del presente trabajo y sobre los planteamientos inicialmente realizados y los elementos encontrados, porque como advierte Galeano (2004), la investigación social es un proceso en el cual cada etapa es susceptible de transformación, revisión y cuestionamiento. Es por ello que, se abordará el papel fundamental que juegan los actores en todas las etapas del

proceso investigativo y el carácter flexible e interpretativo del diseño de investigación cualitativa.

5.2. Diseño Metodológico

5.2.7. Metodología

Desde el marco del Trabajo Social se toman los postulados del paradigma Sociocrítico que involucra una perspectiva “dialéctica, dinámica, interactiva, complejo de una realidad que no está dada, sino que está en permanente deconstrucción, construcción y reconstrucción por los actores sociales” (Colmenares, Mercedes, Piñero, & Lourdes, 2008 p. 104), encontrada desde la mirada de los profesionales y estudiantes de Trabajo Social que son objeto de estudio de esta investigación frente a la construcción de paz desde el quehacer profesional.

Así mismo, esta investigación se configuró desde el modelo cualitativo con un alcance descriptivo porque permitió realizar un análisis de los retos que debe afrontar el Trabajo Social en la intervención con familias víctimas del conflicto armado y sobre como esta profesión contribuye en la construcción de escenarios de paz. Uno de los conceptos tradicionales del modelo cualitativo lo describe como un término que cubre una serie de métodos y técnicas con valor interpretativo que pretende describir, analizar, descodificar, traducir y sintetizar el significado, de hechos que se suscitan más o menos de manera natural (Maanen, 1983).

Además, la postura epistemológica que adopto este trabajo es la hermenéutica, debido a que la naturaleza de este trabajo, no sólo es de orden teórico, sino que también tiene una trascendencia práctica, en una situación como la actual, en la que cada vez un mayor número de profesionales sociales tienen una visión pragmática de la intervención psicosocial, esto claramente sustentado

desde la teoría del interaccionismo simbólico al plantear que los sujetos sociales construyen sentido y significado en el marco de la interacción social.

5.2.7.1.Enfoques

a) Enfoque de Derechos

Este enfoque está basado en los principios y normas universales propios de la dignidad humana (la vida, libertad, igualdad, seguridad, participación política, bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo integral de la persona) y se sustenta principalmente en los derechos humanos. Según Red EnDerechos (2011), un desarrollo basado en este enfoque, pretende transformar las relaciones de poder que existen, corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y el injusto reparto de poder, por ser estos los principales problemas que obstaculizan el desarrollo. Por ello, lejos de su concepción inicial, el enfoque de derecho hoy se constituye más bien como un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano. Entonces, se puede comprender a este enfoque como un instrumento transformador de las prácticas del desarrollo que permite que las agencias, gobiernos, sociedad civil y organizaciones sociales modifiquen sus miradas y sus acciones.

Atendiendo estos fundamentos, una mirada desde el Trabajo Social nos permite comprender que el enfoque de derechos llega para superar el enfoque asistencial y la focalización en la infraestructura y la provisión de bienes y servicios, características típicas de un Estado benefactor con un enfoque basado en necesidades. Con el enfoque de derecho la persona deja de ser un mero beneficiario/usuario de los programas, proyectos y políticas públicas del Estado para ser un ciudadano titular de derechos. Además, este enfoque también aporta al desarrollo la posibilidad de superar los análisis meramente utilitarios.

b) Enfoque Diferencial

El enfoque diferencial es un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminación. Aunque todas las personas son iguales ante ley, esta afecta de manera diferente a cada una, de acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, edad, salud física o mental y orientación sexual. Por lo anterior, para que la igualdad sea efectiva, el reconocimiento, el respeto, la protección, la garantía de derechos y el trato deben estar acordes con las particularidades propias de cada individuo. Por ello, las acciones adelantadas por el Estado para este fin deben atender la diferencia (Min Interior, S.f. pág. 4).

A su vez, el Departamento Nacional de Planeación (2016) ha propuesto definir el enfoque diferencial como una forma de analizar, actuar, valorar y garantizar el desarrollo de una población, basada en sus características diferenciales desde una perspectiva de equidad y diversidad. A partir de los conceptos anteriores, nace la necesidad de promover e implementar una visión múltiple de las opciones de desarrollo que respetan la diversidad de género, el ciclo vital, las situaciones de discapacidad y/o pertenencia étnica. Es así como la aplicación de este enfoque podría contribuir a superar las visiones asistencialistas para la población y de bajo impacto en el largo plazo, y también, concretar mecanismos que reproduzcan la inclusión y el desarrollo con equidad (Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, 2012. Pág. 23).

En relación a la atención de las personas víctimas del conflicto armado, el enfoque diferencial puede entenderse como el conjunto de acciones que, al dar un trato diferenciado a algunos grupos poblacionales, contribuye a reducir la brecha existente entre los diferentes segmentos de la población y garantiza la superación de la exclusión social, la marginalidad política, la desigualdad económica, la condición especial de vulnerabilidad y el riesgo de estas poblaciones ante el conflicto armado, lo que genera igualdad en el acceso a las oportunidades

sociales (Min Interior, S.F. Pág. 7). Al plantearse la necesidad de implementar la inclusión del enfoque diferencial en la política pública de víctimas, se debe revisar algunos elementos que permitan desarrollar esta labor. En ese sentido, La corte constitucional en el Auto 218 de 2006 señala que los sujetos de especial protección constitucional “se diferencian del resto [de la población desplazada] en cuanto a la especificidad de sus vulnerabilidades, sus necesidades de protección y de atención, y las posibilidades que tienen de reconstruir sus proyectos de vida digna”. Así mismo, en sus principios generales, la Ley 1448 de 2011 incorpora el principio del enfoque diferencial en su Artículo 13:

“El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley contarán con dicho enfoque. El Estado ofrecerá garantías y medidas especiales de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento forzado.

Para el efecto, en la ejecución y adopción del gobierno nacional de políticas de asistencia y reparación en desarrollo de la presente ley, deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales. Igualmente, el Estado realizará esfuerzos encaminados a que las medidas de atención, asistencia y reparación contenidas en la presente ley contribuyan a la eliminación de

los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes”.

Cabe rescatar que fue posible incluir el enfoque diferencial en las políticas públicas de víctimas gracias a la sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento. Además, la Corte Constitucional ha venido presentando diferentes pronunciamientos frente a la necesidad del diseño y aplicación de políticas públicas con enfoque diferencial que permitan el reconocimiento y la atención de particularidades propias de los diversos sectores de la población.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, en el Capítulo IV “Igualdad de oportunidades para la prosperidad social”, numeral c) “Políticas diferenciadas para la inclusión social” incluyó como lineamientos estratégicos el enfoque diferencial en las acciones de política pública y las acciones afirmativas orientadas a generar las condiciones para la igualdad de oportunidades y el desarrollo social integral, considerando las diferencias poblacionales, regionales y características específicas de la población.

En términos metodológicos y de intervención, se plantea desde esta investigación que el enfoque diferencial en su doble vertiente es un método de análisis y una guía para la acción. Así como también, orienta a crear un marco de oportunidades encaminado hacia la igualdad e inclusión social de dichos colectivos. Por ello, los trabajadores sociales deben en su intervención con las familias víctimas del conflicto armado develar la construcción social de patrones culturales, aspectos identitarios acerca de cómo se conciben ellos mismo y a destacar la discriminación y violencia contra mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ancianos, discapacitados, indígenas, roms, afrocolombianos, entre otras líneas de análisis.

c) Enfoque de Acción Sin Daño

Según la Comisión de la Verdad, el enfoque de acción sin daño es aquel que parte de la premisa de que ninguna intervención externa, realizada por diferentes actores humanitarios o de desarrollo, está exenta de hacer daño (no intencionado) a través de sus acciones. Su incorporación implica la reflexión por parte de los y las profesionales sobre aspectos como los conflictos emergentes durante la ejecución de las acciones, los mensajes éticos implícitos, las relaciones de poder y el empoderamiento de los participantes. Este enfoque se incorpora dentro de los procesos de seguimiento y monitoreo de las acciones, en aras de establecer cómo estas han incidido en personas, familias y comunidades frente a aspectos como la identidad y el tejido social.

En esa misma línea, Bolívar y Vásquez (2017) plantean que el enfoque tiene varios puntos de partida: 1) la constatación de que la intervención hace parte del contexto y, por tanto, tiene la potencialidad de generar daños o de aportar a la construcción de paz; 2) debido a lo anterior, la necesidad de hacer una lectura cuidadosa de los contextos en que se interviene; 3) la referencia a la ética de las acciones, la cual es una adición que le da una identidad especial al enfoque en nuestro país; 4) el imperativo de que ante la evidencia de cualquier impacto negativo o daño identificado es necesario y también posible, proponer opciones que lo mitiguen.

Así, el enfoque de «Acción sin Daño» en Colombia ha propuesto consideraciones conceptuales y metodológicas que se sustentan en unos principios mínimos como acuerdos y valores deseables de convivencia humana en condiciones de pluralidad y multiculturalidad, fundamentados en las nociones de dignidad, autonomía y libertad (Rodríguez, 2011).

5.2.7.2. Fases Metodológicas:

El proceso pasó fundamentalmente por tres etapas diacrónicas. La primera fase tuvo un carácter exploratorio, donde se realizó una extensa búsqueda bibliográfica con el propósito de crear unos antecedentes que abordaran el contexto socio-histórico-político del conflicto armado en una escala internacional, nacional y regional, destacando la importancia del estudio dentro de las significaciones dadas a los procesos de construcción de paz y los procesos que los facilita. A su vez, esa bibliografía sirvió para consolidar un marco teórico con mayor transparencia en la definición de algunos conceptos centrales y periféricos sobre los cuales incidiría la investigación. Se concretó substancialmente en la exploración bibliográfica dos elementos esenciales:

- Los estudios de paz y construcción de la misma con sus principales autores de referencia.
- La Intervención profesional del Trabajo Social y sus diferentes aristas.

Las fuentes bibliográficas consultadas en confluencia con los debates recientes sobre la paz y los conflictos como campo de acción de los trabajadores sociales disponibles en Internet fueron vitales para esta primera fase, debido a que enriquecieron la investigación desde un punto teórico, Gracias a esta primera fase se pudo entablar un línea de base para construir los instrumentos de recolección de datos que se le aplicaron a profesionales y estudiantes de Trabajo Social entre enero y agosto del año 2020.

La segunda fase de esta investigación se enfocó en el trabajo de campo. Se pensó en un primer momento la recopilación de una parte muy significativa de las fuentes secundarias con los testimonios de las víctimas del conflicto armado asentadas en Valencia, Tierralta, Los Montes de María y Las Palomas, pero fue imposible la organización de un grupo focal debido a la pandemia que produjo el Covid-19. Debido a la cuarentena prolongada que se vivió en Colombia desde el mes de marzo hasta septiembre del 2020, esta investigación sufrió cambios de forma y se adaptó

a la virtualidad, haciendo uso de las tecnologías se realizaron 40 encuestas semiestructuras y abiertas que tenían un total de 25 preguntas (individuales y virtuales a través de la plataforma virtual Questionpro) a profesionales en Trabajo Social y expertos en Construcción de Paz.

Este trabajo de campo posibilitó conjuntamente con las lecturas la profundización en los conocimientos sobre el conflicto armado, sus actores, sus iniciativas de paz, las posturas sobre el proceso de paz y las respectivas presencias de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en dichos procesos, así como la intervención misma del trabajador social en estos escenarios. Es importante resaltar la incidencia que tuvo esta fase no solo para la recolección de información, sino también para la reestructuración de la investigación.

La tercera y última etapa de esta investigación correspondió al análisis de la información recogida en función de dar respuesta a las preguntas investigativas que son eje fundamental de esta investigación. Al tener preguntas abiertas y cerradas, las variables se operacionalizaron estadísticamente en el programa Excel de Microsoft. Para el caso de las preguntas abiertas se establecieron unas categorizaciones iniciales de las respuestas y partir de esas categorías, se delimitaron subgrupos de respuestas, al comenzar el proceso de sistematización de cada respuesta, se realizó una tabla de cómputo igual a la de preguntas cerradas y se graficó de la misma forma. Finalmente se obtuvo de cada pregunta un porcentaje de respuestas comunes que facilitaron el análisis cualitativo de cada una, esta fase tuvo una duración de 2 meses, iniciando en agosto y finalizando en octubre del año 2020.

5.2.8. Delimitación Espacial y Temporal

Esta investigación cubrió un periodo de desarrollo de 14 meses, empezando en agosto del año 2019 y finalizando en octubre del año 2020. Por otro lado, El covid-19 y sus repercusiones en las

condiciones de vida del mundo, modificaron las formas tradicionales de hacer las cosas, incluyendo la investigación y los procesos de construcción académica, en razón a ese hecho tan determinante, esta investigación y sus instrumentos fueron diseñados y aplicados de manera virtual a profesionales y expertos en Trabajo Social y construcción de paz, en el área espacial estos profesionales realizan su quehacer profesional en la región caribe Colombia, en la ciudad de Montería, Cartagena y Municipios como El Carmen de Bolívar, Montelíbano, Valencia, Tierralta, entre otros. Las encuestas fueron aplicadas desde la plataforma QuestionPro.

5.3. Población y muestra

Al ser esta una investigación de tipo cualitativa, nos basamos en la definición que Bonilla y Rodríguez (2014, pág. 134), presentan sobre el muestreo cualitativo, estos infieren que el muestreo cualitativo es fundamentalmente de dos tipos: Intencional y Teórico. Para el primer caso, se configura una muestra inicial con informantes que poseen un conocimiento amplio sobre el tema de interés (Profesionales de Trabajo Social y expertos que fueran Servidores públicos con cercanía al proceso de reparación y atención a víctimas). Esto con el fin de conformar una muestra que abarque todas las aristas posibles y que permita garantizar un proceso de recolección de datos satisfactorio para la ejecución de los objetivos planteados en esta investigación, es por ello que la muestra intencional de esta investigación es de 40 profesionales y expertos en nuestra área de interés.

Para el segundo caso, el muestreo teórico nos ayuda a construir y fundamentar las categorías de análisis. En nuestro caso, orientaron la toma de decisiones sobre dónde y cómo recabar los datos necesarios para que cada categoría cumpliera con el criterio de representatividad, en este caso se escogieron 2 categorías de análisis: Construcción de paz e Intervención Social.

5.3.7. Criterios Inclusión

Para la selección de los sujetos participantes de esta investigación se determinó que debían poseer las siguientes características:

- Ser profesionales en Trabajo Social y poseer experiencia entorno a la atención a víctimas del conflicto armado.
- Ser servidor público con experiencia en los procesos de reparación y atención a víctimas.
- Ser estudiantes de la universidad del Sinú del programa de Trabajo Social y estar cursando entre 4 y 8 semestre.
- Haber cursado un diplomado, especialización o maestría en temas relacionados al conflicto armado colombiano.
- Haber aceptado el consentimiento informado.

5.3.8. Criterios de Exclusión

Los sujetos no aptos para participar en esta investigación fueron:

- Profesionales en Trabajo Social sin experiencia en el área de interés de esta investigación.
- Estudiantes de otras carreras y universidades.
- Estudiantes de Trabajo Social que están en 1, 2 o 3 semestre.
- Servidores públicos sin experiencia en las categorías de la investigación.

5.4. Instrumentos de recolección de datos

Lo más relevante de la fase de recolección de datos desde una metodología cualitativa son los datos mismos, debido a que estos representan la realidad empírica y social que se quiere conocer. Es por eso que, un mal registro o manejo de los datos puede generar que todo el proceso de

investigación pierda legitimidad y credibilidad. En esta etapa, además, no es el investigador quien asume un papel protagonista, son los sujetos involucrados. Esos mismos que nos permiten conocer sus narrativas y memorias. Es en ese compartir de experiencias donde el profesional aplica las diferentes técnicas de recolección de información para conocer sus historias de vidas, actitudes, imaginarios, condiciones de vida, frustraciones, sueños, inequidades, vulnerabilidades, pero también, le permite conocer fortalezas, capacidades y potencialidades. Los instrumentos de recolección y análisis de información que nos permitieron construir conjuntamente unas reflexiones fueron:

FUENTES	TÉCNICA	INSTRUMENTOS	RECOLECCIÓN DE DATOS
Primarias	encuesta Semiestructurada.	Entrevista virtual para: - trabajadores sociales y expertos en el tema. - funcionarios de instituciones.	Análisis y resultados del programa QuetionPro
Secundarias	Revisión Documental.	Búsqueda de teorías y trabajos investigativos relacionados con las Categorías de Análisis.	Fichas Nematécnicas.

Tabla 2. Instrumentos de recolección de datos. (Fuente: elaboración propia)

En lo atinente a la fase de diseño, se elaboraron las preguntas pertinentes que permitieran garantizar una producción considerable de información y datos para dar respuesta a las preguntas de investigación de este trabajo. Primeramente, la encuesta estaba diseñada para ser aplicada personalmente a cada profesional y experto, lo que no se pudo llevar a cabo debido al covid-19. Por ello, se pensó en realizar una encuesta virtual con el programa QuestionPro que permite diseñar encuestas online y además arroja automáticamente los análisis de resultados de la encuesta. Al finalizar el diseño online de la encuesta, se envió vía whatsapp el link de la encuesta a cada una de las personas seleccionadas para el muestreo de la investigación. La encuesta fue

validad por un grupo de profesionales en Trabajo Social con experiencia en proceso de construcción de paz y atención a las víctimas del conflicto armado, este proceso estuvo liderado por la magister Sonia Rocha en el mes de marzo del año 2020.

Un aspecto importante para resaltar es que según el documento Digital 2020 Global Overview Report publicado por We are Social y Hootsuite (2020), El 69% de la población total de Colombia es usuaria activa en redes sociales, es decir, 35 millones de personas. Del número total de usuarios activos en redes sociales, el 98% accede a dichas plataformas a través de sus dispositivos móviles. De ahí la necesidad de realizar una encuesta virtual utilizando una red social tan popular como lo es Whatsapp para contactar a los profesionales y gestionar el desarrollo de la encuesta.

Por otra parte, en la fase de procesamiento y análisis de datos, esta se surtió a partir del análisis de la información levantada por categoría de análisis que serán mencionadas y explicadas en el siguiente inciso. Este proceso de interpretación de la información fue analizado en la medida en que se iban agotando las categorías de análisis con información suficiente para la comprensión del problema de investigación.

5.5. Categorías de Análisis

En el marco de esta práctica investigativa se plantearon y desarrollaron las siguientes categorías de análisis:

CATEGORÍAS	DEFINICIÓN	SUBCATEGORÍAS	DEFINICIÓN
Construcción de Paz	Desde esta investigación se comprende a la construcción de paz como un proceso real y complejo de larga duración que se encuentra permanentemente en elaboración al estar pensado como un medio para transitar pacíficamente conflictos y llegar a generar compromisos sociales asumidos por los diversos actores involucrados para lograr cambios significativos de orden político, social, económico y cultura.	El conflicto armado.	El conflicto armado en Colombia desarrolla una dinámica en la cual se hacen partícipes un gran número de actores sociales y políticos, que tiene como lógica resolver conflictos por medio de las armas y formas violentas. (Bello & Ruiz Ceballos, S.F.)
		Percepciones sobre la construcción de paz.	La construcción de paz es un esfuerzo colectivo desde, por y para los territorios afectados por la violencia (profesional 1, 2020)
		Iniciativas de base social o civil de paz.	Las Iniciativas de base social son procesos locales de construcción social, que desde los territorios organizan su resistencia civil pacífica y participación.
Intervención Social	Desde esta investigación se plantea que la Intervención Social crea un espacio alrededor del cual se construyen relaciones encaminadas a la búsqueda de respuestas a demandas y necesidades sociales, y cuyo propósito es la integración, autonomía, bienestar y participación de las personas en relación a su entorno.	Intervención social desde el Trabajo Social.	La intervención social permite fortalecer los potenciales del desarrollo humano y el sujeto político (profesional 20, 2020).
		Intervención con familias víctimas del conflicto.	La intervención debe estar orientada a la atención de las consecuencias psíquicas, sociales, familiares y comunitarias, tendientes a la atención integral, desde la construcción de verdad y reparación simbólica. (profesional 13, 2020).

Tabla 3. Categorías de análisis. (Fuente: Elaboración propia).

6. Resultados de la Investigación

La realización de esta investigación, se inscribe como un esfuerzo para explicar el rol que desarrolla el profesional de Trabajo Social en los procesos de construcción de paz, especialmente, cómo sustenta su intervención con las familias víctimas del conflicto armado. Partiendo de los objetivos específicos a alcanzar, en un primer momento, se procedió a la lectura intratextual de cada uno de los documentos seleccionados, de los cuales se diligenciaron las respectivas Fichas Temáticas o Nematécnicas, es así como se logró la descripción de las acciones destinadas a facilitar los procesos de paz en contextos de conflicto armado y la identificación de los sustentos teóricos y metodológicos en los que el trabajador social soporta su intervención con las familias víctimas, finalmente, para determinar el rol que deben asumir los profesionales en Trabajo Social en un contexto de construcción de escenarios de paz, se construyó y aplicó como se mencionó en el apartado metodológico una encuesta virtual con preguntas abiertas y cerradas a 40 profesionales en Trabajo Social.

Por medio de estos instrumentos, fue posible consolidar la comprensión de la información recolectada gracias al método de análisis de contenido, cuya finalidad, para Ruiz (2006), se orienta a profundizar los significados del lenguaje, a partir de tres niveles de abordaje: el nivel superficial, el analítico y el interpretativo. Adicionalmente, se da sentido y articulación a la construcción de los presentes resultados por medio de una triangulación con los referentes contextuales y las categorías de construcción de paz e intervención social para llegar al análisis general de los datos obtenidos.

6.1. Construcción de Paz

Antes de hablar de construcción de paz, es preciso abordar el conflicto armado es si mismo, debido a que es desde aquí que surge la necesidad de implementar procesos destinados a la

consecución de la paz. El conflicto armado es entendido como “confrontaciones abiertas y armadas entre dos o más partes centralmente organizadas, con continuidad de enfrentamientos, y en disputas sobre el poder gubernamental y del territorio” (Smith, 2000, pág. 4), un apartado sumamente importante en esta investigación es el estado del arte, debido a que evidencia múltiples procesos de paz desde la esfera internacional hasta una regional. De este apartado en particular y haciendo uso de las fichas temáticas, se puede argumentar que un proceso de paz que tiene como finalidad un acuerdo entre dos o más partes no puede ser denominado como construcción de paz y menos llamar al periodo comprendido después de la firma de estos acuerdos como postconflicto.

Esto dado que la violencia no se extingue y los conflictos bélicos continúan, es más, se acentúan. Es posible si, llamarlo postacuerdos desde la percepción del 65% de los profesionales en Trabajo Social que participaron en la encuesta semiestructurada virtual de esta investigación, visto así, estos profesionales confirmaron que Colombia sigue en una etapa de conflicto armado, debido a que la firma de los acuerdos de paz solo se dio con un actor -las FARC-, y desde una mirada profesional no se puede desconocer que:

"La sociedad colombiana se ha encontrado por décadas sumergida en una guerra con diversos actores como los grupos de guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, el Gobierno, las fuerzas armadas, las BACRIM y la sociedad civil, que desafortunadamente es la que más ha sufrido las acciones violentas del conflicto, aportando el mayor número de víctimas de homicidios, masacres, desplazamiento forzado, secuestros, desaparición forzada, extorciones, entre otras atrocidades. Estos sucesos violentos relacionados con el conflicto armado violaron un sinnúmero de derechos fundamentales de un número significativo de familias, las cuales fueron obligadas a desintegrarse por la muerte, el desplazamiento de sus integrantes,

el temor y las condiciones socioeconómicas, colocando no solo a los individuos sino a la familia y a las comunidades como víctimas directas e indirectas de estos acontecimientos inhumanos" (Profesional 16, 2020).

Según Cifuentes (2009), el conflicto armado en Colombia deja a la población civil en riesgo al vulnerar y violar sus derechos de frente a un Estado incapaz de medir, intervenir o enfrentar el conflicto interno colombiano por sus particularidades de multidimensionalidad, multicausalidad y multipolaridad. Además, el conflicto armado hasta estos días:

“se ha instaurado en la práctica cultural colombiana, ha reconfigurado el territorio y ha traído consigo una dinámica violenta que ha generado que los colombianos se enfrentan de manera continua y reiterada a la repetición” (profesional 3, 2020).

Por otro lado, esto da cuenta de que una visión de paz negativa sustentada por el modelo conservador-realista de la construcción de paz, no genera un proceso de paz con acciones enmarcadas en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, porque como expresa Lederach (2007), desde este modelo el Estado-Nación es el único valedor de la paz, garante de la unidad y el orden mediante estrategias militaristas y jurídicas. Ante esto, el 53% de los trabajadores sociales afirman que el Gobierno-Estado tiene mayor responsabilidad por la violencia que ha vivido Colombia en el marco del conflicto armado, una noción que nos permite traer a colación un autor que simpatiza con el argumento de Lederach y advierte que un proceso de paz que se desarrolla desde la idea de una paz negativa tiende a ser operacionalizado mediante la intervención militar, las condicionalidades políticas y la imposición de una paz gestionada fuertemente por el Estado (Mateos, 2011).

La construcción de paz, entonces, debe gestarse desde lo local y asumirse como un esfuerzo que hay que hacer desde las comunidades y territorios afectados por el conflicto armado; que se caracteriza por tener visiones y procesos transformadores en lo político, económico, cultural, social y ambiental (Borja Paladini, 2012). En ese sentido, no se trata entonces, de recomponer la comunidad de la misma forma en que existía, sino de crear y facilitar nuevas formas de comprender la sociedad y la política con el fin de que recurrir a la violencia sea una opción descartada. En consecuencia, una de las banderas de este proceso es que:

“La paz tiene que ver con la satisfacción de necesidades de las comunidades, con el respeto de los derechos humanos, con la posibilidad que tienen las personas de alcanzar sus máximas aspiraciones de vida. En ese marco la paz se construye a través del día a día, a través de procesos endógenos en los que se fortalecen las apuestas territoriales, se desarrollan capacidades, se reivindica al ciudadano como constituyente primario, se apertura a la construcción de una cultura democrática. Es importante anotar entonces que la paz se sustenta en las cosmogonías de las comunidades, en las que se entrecruzan pasado, presente y futuro (profesional 11, 2020).

En esa lógica y trayendo a Galtung (2003a) la paz puede ser aprendida y enseñada, debido a que este autor asume al hombre como un ser que tiene la capacidad de sentido, así mismo concibe la paz por medios pacíficos como un proceso que debe ser afrontado con mucha racionalidad y profundo respeto por el hombre y sus necesidades básicas. El trabajador social en ese sentido, tiene una postura y una mirada tan amplia que le permite participar en la estructuración, implementación y seguimiento en este proceso de construcción de paz que según Lederach (2007, p. 27), requiere un compromiso a largo plazo para establecer una infraestructura

que abarque todos los niveles de la sociedad y es allí donde el profesional en Trabajo Social encuentra su lugar porque:

“(…) Puede hacer una radiografía de la realidad social (conflicto), convirtiéndose así en un actor principal del cambio a promover, pues las técnicas, herramientas y metodologías propias de trabajo social los habilitan para reconstruir los proyectos de vida de las familias víctimas del conflicto armado” (profesional 39, 2020).

Esas técnicas, herramientas y metodologías propias del trabajo social, convierten a los trabajadores sociales en formadores sociales, más allá de mediadores, estos profesionales están llamados a intervenir en la construcción de escenarios de paz, y esa intervención social es un dispositivo que permite generar procesos de emancipación, además está nutrida de componentes teóricos y prácticos orientado a reparar y empoderar a las familias víctimas del conflicto armado, a través de una atención psicosocial integral que permite entender el aporte diferenciador de los trabajadores sociales en la construcción de paz:

“Trabajar desde un enfoque de acción sin daño y poseer una comprensión amplia de la atención psicosocial-Triada (Individual, Familiar, Comunitario), además de poseer unas posturas epistemológicas sobre las dinámicas y relaciones de los sujetos sociales y poder hacer una intervención articulada a la investigación social es sin duda el aporte más significativo del trabajo social a los procesos de construcción de paz” (Profesional 25, 2020).

Entonces los trabajadores sociales si tienen las habilidades y las herramientas necesarias para intervenir en los procesos de construcción de paz, así, el rol de formador social en los procesos de construcción de paz implica reconocer la importancia de la función profesional en el ejercicio de construcción, reconocimiento y potenciación de experiencias de paz que se gestan en lo

cotidiano de las dinámicas sociales de las familias víctimas del conflicto armado, donde es necesario entrelazar aquellas experiencias de vida que se mueven en pro de generar acciones y reflexiones colectivas encaminadas a acabar los diferentes tipos de violencias y transformar los conflictos.

En razón a ello, el 33% de los trabajadores sociales coinciden en que el país debe reestructurar el Estado y actualizar los programas e instituciones como el CNMH, la JEP y el PAPSIVI para que todos los territorios afectados por el conflicto gocen realmente de programas que verdaderamente le apunten a una reparación integral para la construcción de paz. Ya que el 45% de los profesionales encuestados manifestaron tener experiencia en la implementación del PAPSIVI y afirmaron que pese a tener sus cimientos en el enfoque de derecho y diferencial, tiene poco impacto porque la institucionalización de del programa tiene como consecuencia la burocratización de los procesos, de tal forma que la mayoría de las veces los programas se convierten en acciones desgastantes, pues la opinión general de los trabajadores sociales indica que los procesos administrativos y el levantamiento de evidencia para la presentación de resultados que tengan impacto político se imponen al interés por garantizar un acompañamiento pertinente y respetuoso para con los sujetos a los que está dirigida la atención. Por su parte, los tiempos dedicados a la intervención también fueron objeto de discusión, establecieron la diferencia existente entre los tiempos institucionales y los tiempos de las comunidades, aspecto que incide en el nivel de superficialidad con la que se identifican las necesidades de las poblaciones.

Es común encontrar que los procesos que se ven atropellados por la lógica de los tiempos institucionales, los cuales exigen informes con resultados o productos en tiempos que no necesariamente reconocen los tiempos que se toman para construir relaciones de confianza con

las poblaciones, especialmente cuando han sido víctima de la violencia y la desconfianza es una variable a considerar (Tovar, 2013).

“El proceso de construcción de paz es un proceso flotante y se debe tener presente que no en todos los territorios, comunidades y sujetos el conflicto ha tenido los mismos impactos, opino que la base de un proceso de construcción de paz se debe plantear desde la particularidad hasta la base de organización y participación popular” (Profesional 15, 2020).

“Los trabajadores sociales estamos en la capacidad de comprender las diferencias que existen en cada grupo social, así mismo de intervenir en ellas haciendo uso de metodologías claras y sobre todo fortaleciendo los procesos empáticos que son para mi primordiales para hacer aportes diferenciadores en la construcción de paz, no se puede en ningún momento intervenir siempre desde una mirada generalizada, si no por el contrario, desde la individualidad hasta lo colectivo, integrando así todos los recursos necesarios para el manejo eficaz de los procesos de intervención y acompañamiento (Profesional 34, 2020).

De esta manera, el rol del Trabajador Social en los procesos de Construcción de Paz cobra un significado crítico de reflexión sobre aquello que significamos como paz, donde el rol profesional que se asume tiene que ver, con la posibilidad de permitir otros significados de paz, es decir, posibilitar que la paz sea nombrada y reconocida desde la construcción cotidiana de cada sujeto a partir de las necesidades que se expresan en la cuestión social de diferentes contextos sociales y culturales.

Ser un Trabajador Social en los procesos de Construcción de Paz, implica reconocer a otros y reconocernos en dicho proceso. Pues, la paz imperfecta es de naturaleza vivencial, es decir, se

nutre de la historia y experiencia de vida de cada sujeto y estas se gestan en la realidad social compleja de lo cotidiano, por ello, la paz adquiere una necesidad constante de ser leída críticamente desde los contextos, así, se desdibuja la idea de que la paz es carente de realidad, porque la paz vista de este modo es una construcción compleja de la realidad humana:

“La construcción de paz se da desde el respeto por el espacio y el entendimiento que existe un OTRO con situaciones, vida, historia y está influenciado por factores culturales, sociales, económicos, políticos que lo construyen y movilizan” (Profesional 40, 2020).

Lo anterior mencionado se reafirma con lo que otra profesional de Trabajo Social dice:

“Creo que como Trabajadora Social ha sido enriquecedor darles la oportunidad a las personas de crear sus propios conceptos de paz y creo que lo más importante es no dejarlos solo con la reflexión y la comprensión del término, sino enseñarles a llevarlo a acciones concretas, me explico, cómo recrearlo en lo cotidiano, cómo hacer memoria. Parte de mi experiencia como Trabajadora Social es partir de la experiencia para llevarlo a lo académico y volver a la práctica para crear un dialogo entre el saber y la práctica (Profesional 8, 2020).

De ahí que el interaccionismo simbólico sea determinante en el proceso de significación de la paz, porque les permite a los sujetos en su interacción no solo tener la oportunidad de construir nuevos significados, sino que aprenden los significados de las cosas, y a partir de ese aprendizaje el sujeto va desarrollando su capacidad de interpretar y darle un nuevo significado a las cosas, es decir, aprende a resignificar (Mosquera y Ramírez, 2012).

Es por lo anterior, que la construcción de paz desafía al ejercicio profesional del Trabajador Social a mirar su intervención como un hacer social, pero también político; es decir, este último

le permite entender la transformación social no solo como una utopía o como una idea de paz positiva, sino como un anhelo de poder popular, es por ello que la naturaleza de las iniciativas de paz suelen nacer desde las comunidades, territorios, en otros términos, desde las bases sociales en forma de organización y acciones colectivas.

“(…) Las iniciativas de base social son procesos locales de construcción social, que desde los territorios organizan su resistencia civil pacífica y acentúan su participación social. Es por eso que soy una convencida que por medio de procesos sociales intervenidos por acciones colectivas de base se pueden generar importantes escenarios de transformación social, solo se requiere la participación de los territorios” (Profesional 2, 2020).

Por su parte, Benavidez (2009) puntualiza en los avances que deben ser alcanzados en Colombia en materia de educación para la construcción de paz desde las bases, y los plantea en dos sentidos:

a) La formación en competencias ciudadanas y el trabajo en el fortalecimiento de actitudes sociales para la transformación del conflicto a nivel local; y b) La consolidación de una cultura de paz basada en el respeto a la dignidad humana y los principios consignados en los derechos humanos, orientada a la transformación de los valores y de los imaginarios propios de una cultura de violencia y exclusión social (p. 57).

Dichos planteamientos articulan la necesidad de repensar la conexión existente entre los saberes y las prácticas que deben poseer los trabajadores sociales para intervenir en los procesos formativos de líderes y familias víctimas del conflicto armado, desde el aporte de dicha formación social en el despliegue de sus competencias y capacidades profesionales y ciudadanas para la proyección social de los territorios. El Trabajo Social asume “entonces el papel de

reformador social, en defensa de amplios sectores de la población vulnerable” (Kisnerman, 1998, pág. 168). Para lograr ese objetivo se vuelve indispensable buscar redes de apoyo para enlazar los procesos que debe seguir cada familia y *“un enfoque diferencial marca el éxito de la intervención puesto que cada familia ha vivido el conflicto de diferente forma y pese a vivir el mismo evento victimizante, este se puede manifestar en formas distintas”* (Profesional 17, 2020).

6.2. Intervención Social

El Código De Ética Profesional De Los Trabajadores Sociales En Colombia (2013) en su Artículo 1ro (sección D) explicita que:

El desempeño profesional de los trabajadores sociales exige el cumplimiento de funciones específicas intersectoriales, de intervención con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades orientadas hacia el desarrollo humano sostenible, para que las personas accedan a los bienes y servicios, superen sus dificultades, satisfagan sus necesidades individuales y colectivas frente al Estado y a la sociedad, y desarrollen sus potencialidades (p.24).

En se sentido el desempeño profesional de los trabajadores sociales debe atender a una lógica interdisciplinar como lo demanda la atención a víctimas del conflicto armado, por ello se hace sumamente necesario poseer una visión clara sobre el quehacer profesional de los trabajadores sociales, sin embargo, como expresan una profesional encuestada:

“(...) Aún no está aclarado para mis colegas el papel que desarrollo en el equipo y a decir verdad eso genera roces por invasión de procesos” (Profesional 31, 2020).

Lo anteriormente se reafirma con lo que otra profesional de Trabajo Social dice sobre su experiencia en el equipo de la oficina de atención a víctimas:

“Pareciera que a veces no hay una identidad profesional o por lo menos en la parte instructiva, me he topado con la falta de reconocimiento de otros profesionales frente a nuestro quehacer y en esa falta de reconocimiento del Trabajo Social no reconocen una identidad plural. Es así como muchas veces los profesionales quedan relegados a ser secretarios sociales. (...) en este proceso juega un papel determinante los pensum académicos de las universidades, debido a que pocas veces en sus programas de pregrado incluyen temáticas académicas en temas psicosociales o de atención a víctimas” (Profesional 24, 2020).

Por lo anterior, los Trabajadores Sociales “requerimos plantear críticamente nuestros paradigmas para posicionarnos estratégicamente de cara a las nuevas realidades, aportar a su comprensión y transformación” Cifuentes (2004, p.19). Entonces, para hacerle frente a nuevos escenarios de intervención, los trabajadores sociales deben realizar una lectura más analítica de los modelos y las metodologías que se tienen en esta profesión y en ese sentido surge la necesidad de preguntarle a los trabajadores sociales si al confrontar los conocimientos adquiridos en la academia (pregrado) con su experiencia profesional, consideran que la universidad como proceso de formación les aportó elementos necesarios para realizar una atención integral a las víctimas del conflicto armado, ante lo inquietante de la pregunta el 63% de los profesionales encuestados no dudaron en responder que no tuvieron una formación teórica ni práctica en procesos de atención psicosocial ni nada relacionado con el rol del trabajador social en el conflicto armado colombiano. Ante este hecho, surge la necesidad entonces de preguntarnos si la construcción de paz es o no un escenario emergente de intervención social para los trabajadores sociales a lo que el 88% de los profesionales respondieron que, si es un escenario de intervención

y que hoy debe hacer presencia en los pensum académicos y material académico de la profesión, tanto así que uno de los profesionales encuestados puntualizó:

“La formación académica es la columna vertebral de nuestra intervención, sin epistemología, teorías, métodos, metodologías y técnicas somos unos simples hacedores y toderos, el profesional debe tener claro el tipo de intervención que va a realizar con las familias, más cuando estas tienen una particularidad, han sido víctimas del conflicto armado que azota este país. Por eso la preparación y planeación de la intervención es lo que nos da aires de seguridad y certeza de nuestro trabajo, incluso evita cansar y aburrir a los integrantes de las familias, y para evitar el cansancio y por ende la deserción del proceso es importante que la familia por voluntad propia acepte ser partícipe de su proceso de reparación” (profesional 17, 2020).

En cuanto a lo anterior, es preciso decir que la generación de vínculos y confianzas es determinante en el proceso de empalme entre el profesional y las familias víctimas, así según Duarte (2017), el proceso de vinculación es el que adquiere primacía en las relaciones sociales y comunitarias, porque además de fortalecer los lazos entre los profesionales y las familias, genera credibilidad en los procesos.

“La reparación simbólica que se hace a las víctimas mediante las herramientas utilizadas por los profesionales como los son los dibujos, los escritos reflexivos y el acompañamiento y seguimiento en los procesos de denuncias, para lograr una atención efectiva requiere un protocolo de la recepción de los casos buscando tener confianza con los sujetos ya que desde la confianza se van construyendo lazos que permiten la realización de mejores patrones de intervención” (Profesional 24, 2020).

Es así, que los procesos de intervención del Trabajador Social tienen como horizonte movilizar y/o potenciar acciones colectivas con un enfoque diferencial que promueva en las familias víctimas del conflicto un autoreconocimiento como sujetos de derechos que son autónomos de decidir sobre sus vidas. En ese sentido, como lo propone Guevara (2015, p.322), el profesional “(...) debe implementar una pedagogía emergente, que rompa con esquemas tradicionales, donde el participante asuma su papel protagónico y reconozca sus potencialidades, buscando formarse como sujeto de transformación”.

Y ante ello surgen unas reflexiones sobre la intervención con las familias víctimas del conflicto armado, entre los puntos más significativos de estas reflexiones se encuentran preguntas como: ¿Cuál es el objetivo de la atención? ¿Cuáles aspectos incluye en el resultado que se obtiene al final de la intervención? Y es aquí donde el análisis de cada una de las preguntas de la encuesta virtual de la categoría de intervención social, permitió acercarnos a unas posturas sobre las formas en las que los trabajadores sociales ejecutan las intervenciones.

Por un lado, se destaca que en ocasiones los mismos ejecutores no son conscientes de los efectos que generan las decisiones que toman al optar por una u otra manera de proceder; mientras que otros, con seguridad dan a conocer campos que requieren ser abordados para aportar conocimiento, de tal forma que el proceso de atención cada vez logre mejores resultados para el bienestar de la población afectada. Así mismo, En las respuestas revisadas se hace evidente una tendencia hacia perspectivas que tienden a promover las capacidades de los sujetos además de potenciar sus recursos para enfrentar las situaciones.

“(...) desde el Trabajo Social se propende por el reconocimiento de habilidades y recursos de los sujetos y comunidades, con miras a una posible resignificación de las experiencias, justamente para hacerle frente a la revictimización” (profesional 20, 2020).

“En el proceso de intervención es importante poner énfasis en los contextos y escenarios en donde es necesaria una mayor profundización de la atención psicosocial, puesto que en algunas zonas del país se ha vivido de manera diferente el conflicto armado, con distintos grupos armados o bien sea por violencia política, económica o social” (Profesional 5, 2020).

Martín-Beristain (2004), propone entonces abordar la intervención psicosocial desde una perspectiva holística que concibe al ser humano como un sistema en el que se relacionan sus sentimientos, emociones, cuerpo y espiritualidad, apostándole a una intervención que toque cada una de estas áreas, pues considera que al dirigir el trabajo solamente hacia una no se logra la meta del bienestar. Es así como se puede inferir que la intervención psicosocial, puede darse desde lo individual o desde lo comunitario. Sin embargo, los profesionales de Trabajo Social recomiendan:

"(...) basar la intervención bajo el método del trabajo social comunitario es un acierto, ya que este método puede integrar la perspectiva del fortalecimiento de recursos individuales, y entiende que lo importante desde la perspectiva psicosocial es el reconocimiento de que el sujeto se forma y transforma en su territorio desde un devenir que es relacional y dialéctico" (profesional 11, 2020).

Además, es importante anotar y resaltar el momento coyuntural que vive la sociedad colombiana actualmente y que esa situación da paso para que se constituya de dicha forma un escenario emergente para la construcción de paz, proceso que debe ser llevado desde y por las comunidades y territorios, es decir, debe emerger desde lo local. Así es como López y Figueroa (2013), van a decir que la territorialización implica una conexión de los sujetos con la tierra que habitan, y que esta conexión está en un constante proceso de regeneración, transformación y construcción. Lo que implica una construcción cultural que se hace sobre el territorio y la paz

como cultura, permite que las relaciones, dinámicas y procesos sociales que se den allí, fluyan y garanticen la vida, como pilar de la construcción de paz. Así visto, para el caso de Colombia la mira de los trabajadores sociales debe estar puesta en humanizar la intervención y esta trabajadora social lo expresa así:

“Para mí es muy claro que debemos realizar una labor humanizante, hay que superar la noción de intervención como una simple valoración de la situación victimizante, se debe elaborar una metodología que abarque una serie de actividades que puedan contribuir a esa fase de superación, pero con esto no quiero decir que se debe obligar al sujeto a olvidar su pasado, sino enseñarle a seguir adelante pese a su pasado, es decir, debemos guiarlo para que con sus medios pueda seguir su proyecto de vida” (Profesional 10, 2020).

Entonces el trabajador social debe fomentar en su accionar la reconstrucción y el fortalecimiento de los tejidos sociales fragmentados debido al conflicto armado, mientras en su intervención hace esfuerzos para reparar integralmente a las familias víctimas, proceso que debe ser proporcional al daño que se les ha causado a lo largo de los años, sin embargo, debe tener en cuenta que la atención, asesoría, orientación y acompañamiento debe hacerse desde un equipo interdisciplinario (psicólogo, trabajador social, abogado, sociólogo y demás profesionales sociales y de la salud). En ese sentido el trabajador social en cuanto a la atención a las familias víctimas del conflicto armado debe:

“(…) identificar el nivel de afectación de las víctimas, sus familias, los responsables, y situar la experiencia en todos los ámbitos personal, familiar y comunitario, teniendo en cuenta que la población que ha vivido las consecuencias del conflicto, ha sufrido la desestructuración de la vida tal y como la conocía, viviendo hostigamientos, enfrentamientos bélicos, pérdidas familiares, y por tanto viven en total incertidumbre respecto a su futuro. Es

por eso que el llamado es a implementar en los procesos de atención metodologías reparadoras desde el Arte terapéutico y las herramientas narrativas, performativas y expresivas ya que reconocer la subjetividad de las víctimas exige escucharlas, acudir a sus relatos, a sus memorias y comprenderlas como sujetos en permanente construcción” (Profesional 37, 2020).

Lo que nos advierte que las víctimas en muchos casos se ven obligadas por el miedo y la culpa, a ocultar su identidad, a privatizar su dolor por el miedo a represalias o amenazas de las que siguen siendo víctimas, así mismo disminuyen sus capacidades de desarrollo social llevándolos a perder relaciones familiares y opciones laborales, pero sobre todo, el conflicto deja en ellos afectaciones en sus valores, creencias, dignidad, identidad y fragmenta su autoestima, es así como desde la perspectiva psicosocial, la reparación debe ser concebida en sus dimensiones individual familiar y colectiva, en aras de obtener resultados más integrales. A través de la reparación se debe posibilitar el restablecimiento de la capacidad de relacionarse con otros y de proyectarse social y políticamente. Esto conlleva el reconocimiento de los propios recursos, que permite tener consciencia sobre la propia realidad. (Corporación para el Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política - AVRE, 2006).

En ese sentido, se pudo reflexionar sobre el objetivo de la atención a las familias víctimas del conflicto armado y este no es más que contribuir al desarrollo y mejoramiento de los niveles de bienestar de los colombianos desde una visión holística del ser que abarca las dimensiones física, emocional, mental y social de las personas a través de un proceso de reparación integral. Por ende, se espera que incidir en la transformación de los imaginarios sociales y culturales de las familias víctimas del conflicto armado genere comportamientos y entornos protectores para la construcción de escenarios de paz territoriales.

6.3. Discusión

De acuerdo con los y las profesionales participantes en esta investigación se puede plantear que el trabajador social en los procesos de construcción de paz está llamado a cumplir el rol de formador social, lo que implica reconocer que la paz se gesta desde los territorios y se construye en lo colectivo. El Trabajador Social que hace parte de este tipo de procesos de construcción de paz, debe dar paso, a partir de su rol como educador social, a la posibilidad de que los sujetos en sus interacciones y experiencias signifiquen la paz, pero más allá de eso, debe permitir entrelazar las vivencias, los saberes de acción, los sentidos, las creaciones de las experiencias de paz, para que de esta manera se puedan potenciar los procesos transformadores del conflicto.

Por su parte, Kisnerman (2005) va decir que el rol de formador social que cumple el Trabajador Social en los procesos de intervención social, debe ser guiado de manera tal que abra la posibilidad de que los actores sociales que participan del proceso, se vuelvan protagonistas de la transformación de sus problemas. Lo cual quiere decir que los trabajadores sociales como formadores sociales están retados a trabajar en contextos conflictivos promoviendo así procesos transformadores de cambio constructivo. Cambios que según Galtung (2003b) y Lederach (2008, p. 83), permiten pasar de situación negativa a una positiva, es decir, es un intento de desplazar las relaciones definidas por el temor, la recriminación mutua y la violencia hacia las caracterizadas por el amor, el respeto mutuo y el compromiso proactivo.

En esa lógica la intervención profesional de los trabajadores sociales en los escenarios de construcción de paz se dirige entonces a desarrollar las capacidades de las familias y comunidades mientras se reivindica al sujeto como constituyente primario de los territorios y procesos. Así es como el trabajador social no solo interviene en lo social, sino que da paso a su accionar político que permite la construcción de una cultura de paz democrática. Por otro lado,

como formador social, es un movilizador de acciones y reflexiones que están encaminadas hacer que las personas se vuelvan actores protagonistas de los procesos de cambio y/o transformación de las realidades adversas que se viven. Es así como el trabajador social debe desde la visión de Paladini (2012), plantear desde una perspectiva local actividades que favorezcan el proceso de construcción de paz y estas actividades deben estar centradas en temas como el desarrollo de capacidades, la educación para la paz, la consolidación de redes sociales, la protección de los derechos humanos, la asesoría a políticas públicas de atención a víctimas, la construcción de proyectos de vida y la creación de comunidades de paz, entre otras.

En cuanto a los procesos de intervención del Trabajador Social estos deben tener como horizonte el movilizar y/o potenciar acciones colectivas con un enfoque diferencial que promueva en las comunidades un autorreconocimiento como sujetos de derechos que son autónomos de decidir sobre sus vidas. En ese sentido, como lo propone Guevara (2015, p.322), el profesional “(...) debe implementar una pedagogía emergente, que rompa con esquemas tradicionales, donde el participante asuma su papel protagónico y reconozca sus potencialidades, buscando formarse como sujeto de transformación”. Es por ello entonces que, la construcción de paz debe ser asumida como una acción colectiva donde se tejen las experiencias vividas por los sujetos participantes para crear vínculos de resistencia que les permita transformar sus realidades a través de lo que significan individual y colectivamente como paz.

Por otro lado, el trabajador social también asume un rol determinante en los procesos de intervención y atención a las familias víctimas del conflicto armado como se evidenció en los resultados expuestos en el apartado anterior de esta investigación, sin embargo, equivocadamente suelen analizarse ambos procesos de intervención en paralelo. Obviando que estos no son procesos excluyentes y que ambos se complementan, y le aportan un valor agregado al proceso.

Esto porque con la intervención a las familias víctimas del conflicto armado el trabajador social puede desde un enfoque diferencial “propender por el reconocimiento de habilidades y recursos de los sujetos y comunidades, con miras a una posibilidad de una resignificación de sus experiencias, justamente para hacerle frente a la revictimización” (profesional 20, 2020). Es por ello que, “en el proceso de intervención es importante poner énfasis en los contextos y escenarios en donde es necesaria una mayor profundización de la atención psicosocial, puesto que en algunas zonas del país se ha vivido de manera diferente el conflicto armado, con distintos grupos armados o bien sea por violencia política, económica o social” (Profesional 5, 2020). Contextos y territorios donde se gesta y construye la paz desde lo colectivo, pero antes de, los sujetos en su individualidad deben ser protagonistas del proceso y eso solo se logra con procesos integrales de reparación y atención psicosocial.

En ese sentido el trabajador social según los resultados de esta investigación en cuanto a la atención a las familias víctimas del conflicto armado debe:“(...) identificar el nivel de afectación de las víctimas, sus familias, los responsables, y situar la experiencia en todos los ámbitos personal, familiar y comunitario, teniendo en cuenta que la población que ha vivido las consecuencias del conflicto, ha sufrido la desestructuración de la vida tal y como la conocía, viviendo hostigamientos, enfrentamientos bélicos, pérdidas familiares, y por tanto viven en total incertidumbre respecto a su futuro. Es por eso que el llamado es a implementar en los procesos de atención metodologías reparadoras desde el Arte terapéutico y las herramientas narrativas, performáticas y expresivas ya que reconocer la subjetividad de las víctimas exige escucharlas, acudir a sus relatos, a sus memorias y comprenderlas como sujetos en permanente construcción” (Profesional 37, 2020).

Sin embargo, siendo realistas poco de eso puede ejecutar el trabajador social en su accionar, pues en el actual escenario nacional la mayoría de los procesos de reparación a las familias víctimas del conflicto armado se dan desde los programas gubernamentales o de inversión internacional, lo que implica aterrizar en unas lógicas de tiempo absolutamente descontextualizadas. Pues se exige que en un corto tiempo el profesional obtenga resultados con un impacto político, lo que deja por fuera de esa lógica una verdadera reparación integral de las víctimas, porque para obtener resultados que favorezcan a las familias víctimas y no a los indicadores nacionales, se debe dar una relación de confianza entre profesional y sujeto afectado que demanda tiempo, tiempo que no está en la lógica del tiempo institucional. Además, los programas especiales para la reintegración, restablecimiento y reparación a las víctimas han recibido críticas frente a su operatividad, pues se ha considerado que “este tipo de políticas terminan por reproducir modelos de atención y de asistencia generadores de dependencia que impiden el desarrollo de capacidades para transformar su condición de víctimas y su paso a una ciudadanía plena, con enfoques diferenciados de género, etnia y edad.” (Coalición Colombia, 2009).

En consecuencia, la autodependencia, la autonomía y la capacidad de agencia, no se entregan en cartillas, 3 visitas, paquetes de alimentos, capitales semilla, viviendas o en otros bienes y servicios; por el contrario, esto solo se hace posible y se potencian en la medida en que las comunidades, familias e individuos se autoreconocen y son reconocidos por los otros como sujetos afectados por la acción de la guerra, pero habilitados por los formadores sociales para determinar tanto el daño, como el proceso de recuperación; y estos en la medida en que se reconstruyen y establecen nuevos vínculos que hacen posible la protección y la seguridad para habitar su territorio, deben ser primero que nada escuchados.

6.4.Conclusión

De acuerdo con los relatos de los profesionales entrevistados, en los procesos de intervención a las familias víctimas del conflicto armado se hace necesario transformar las construcciones de realidad local y familiar, así como las de subjetivación individual, a través de la utilización de un enfoque diferencial y de acción sin daño que permita humanizar la intervención, debido a la carga que genera en las víctimas sus experiencias de sufrimiento, procesos que no pueden anclarse en los tiempos administrativos de las instituciones, sino que, una vez reconocidas las víctimas, éstas deben situarse en las rutas de atención para recibir no solo una atención sino también un acompañamiento psicosocial.

A partir de esto, se debe resaltar que para los profesionales de Trabajo Social es transcendental la relación metodología – práctica en el proceso de intervención, debido a que dicha relación genera espacios de acercamiento a las comunidades y de igual manera, propicia procesos vinculantes entre el profesional y los sujetos de intervención. A su vez, esto permitiría que, los sujetos fueran capaces de integrar las reflexiones de esa reparación y los aprendizajes que emergen de ella en sus vidas, continuando así con sus proyectos de vidas, más que cristalizarla en una dependencia a las ayudas económicas del Estado, situación reiterada con frecuencia entre las víctimas y sus familias, en un marco de vida con necesidades básicas latentes y falta de formación social.

Paralelo a esto, los profesionales en Trabajo Social disponen de recursos teóricos y prácticos que les permite realizar una comprensión inicial de las afectaciones psicosociales de las personas y familias que han sido víctimas del conflicto armado. Sin embargo, las condiciones institucionales para desarrollar dicha atención parecen insuficientes para la intervención con fines de reparación. Así mismo, se hace indispensable facilitar la participación de los diversos

actores tanto en la comprensión y significación como en la resolución de sus conflictos y afectaciones, lo que exige un cambio en la forma en que se dan las relaciones entre los sujetos participantes y la promoción del reconocimiento de todos los participantes, particularmente de las víctimas, como seres con capacidad de reconocer-se, criticar-se y proyectar-se, así las construcciones de paz también se perfilan para ganar un espacio en los procesos de reparación desde un proceso formador y desde una atención psicosocial que requiere competencias amplias que inscriban un campo de conocimiento inter o transdisciplinar que vincule las cualidades y procesos humanos, sus circunstancias vitales y contextuales en el tiempo, pero también, los recursos personales, familiares y comunitarios.

Sin embargo, construir paz desde los procesos organizativos de base no solo implica el reconocimiento de los problemas sociales a los cuales se debe dar respuesta, sino que también implica, reconocer que el organizarse posibilita tejer relaciones de confianza y pertenencia que permiten afianzar los procesos de cambio transformador y por ende la construcción de paz. Como resultado de esa forma de intervención psicosocial, se espera entonces, que a las familias y comunidades se les repare el daño y se logre dar respuestas en temas de afrontamiento y resiliencia.

Para finalizar, el identificar la potencialidad del profesional de Trabajo Social en el contexto actual de construcción de paz y poner a dialogar la teoría, la experiencia profesional y la subjetividad permite comprender que en el proceso de intervención con las familias víctimas del conflicto armado es fundamental y determinante asumir un rol de formador social que permita potencializar las capacidades y habilidades de los sujetos participantes para que estos sean los protagonistas de los procesos de construcción de paz que se gestan desde sus territorios con el fin recomponer el tejido social fragmentado por la violencia.

Bibliografía

- Alcaldía San Vicente del Caguán (2012). Plan de Desarrollo Participativo 2012-2015.
- Auto 382 de 2010. (2010). Seguimiento sentencia T-025/04 y auto A004/09. Corte Constitucional. Bogotá, D.C.
- Barranco, C. (2004). La intervención en Trabajo social desde la calidad integrada. Alternativas: Cuadernos de trabajo social. N° 12.
- Benavidez, A. (2009). Educación para la paz. Experiencias y metodologías en colegios de Bogota. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, (P.P. 50-65). Bogotá
- Bello, M. (2005). Trabajo Social en contextos de violencia política. Universidad Nacional de Colombia. Revista Trabajo Social No. 7, 9-20.
- Bolívar, A y Vásquez, O. (2017). Justicia Transicional y Acción Sin Daño. Una Reflexión Desde El Proceso De Restitución De Tierras. Documentos 32. Bogotá, D.C.
- Carballeda, A. (2002). La Intervención en lo Social. Editorial Paidós. Buenos Aires.
- Carballeda, A. (S.F). La intervención en Lo Social, las Problemáticas Sociales Complejas y las Políticas Públicas. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Disponible en: <https://www.margen.org/carballeda/Problematicas%20sociales.pdf>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá, Imprenta Nacional.
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). 262.197 muertos dejaron el conflicto armado. Disponible en: <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-armado>

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2018). DAÑOS: Análisis de los impactos del conflicto armado colombiano. Bogotá, CNMH.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2019), El Tigre no es como lo pintan. Estigmatización y conflicto armado en el bajo Putumayo. Una historia ilustrada, Bogotá, CNMH.

Cifuentes, R. (2004). Aportes para “leer” la intervención de Trabajo Social, Universidad de la Salle, Bogotá.

Cifuentes, R. (2008). Resignificación conceptual y disciplinaria de la intervención profesional de Trabajo Social en Colombia. En Memorias del Primer Seminario Internacional en Trabajo Social: perspectivas Contemporáneas (pp. 41-77). Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.

Coalición Colombia (COALICO). (2009). Niños, Niñas y Jóvenes en Conflicto Armado Análisis Jurídico Legislación Internacional y Colombiana. Disponible en:

<http://coalico.org/ninos-ninas-y-jovenes-en-conflicto-armado-analisis-juridico-legislacion-internacional-y-colombiana/>

Constitución política de Colombia. (2011). Segunda edición. Disponible en:
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Corporación AVRE, Gomez, O. 2006. Voces de memoria y dignidad modulo Aspectos psicosociales de la reparación integral. Bogota: ARFO Editores e Impresores Ltda.

D'Angelo, O. (1994). Modelo integrativo de los proyectos de vida. Provida. La Habana, Cuba.

De Robertis, C. (2003). Fundamentos del trabajo social: ética y metodología. Valencia: Nau Llibres, Universitat de València.

Decreto 4800 de 2011. Unidad de Víctimas. Bogotá D.C., Colombia, 20 de diciembre de 2011.

Defensoría del Pueblo. (2018). Dinámicas de desplazamiento, riesgo de desplazamiento y confinamiento Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada. Boletín informativo N°4: Enero – Junio de 2018.

Díaz, C (2006). La reparación de las víctimas de la violencia política en Colombia: problemas y oportunidades. Justicia transicional: teoría y praxis. Camila de Gamboa (ed.), Bogotá, Universidad del Rosario - Colección Textos de jurisprudencia, 2006, p. 522.

Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible. (2012). Guía para la incorporación de la variable étnica y el enfoque diferencial en la formulación e implementación de planes y políticas a nivel nacional y territorial. Documento de Trabajo. Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP. Bogotá, D.C.

Duarte, C. (2017). Trabajo social comunitario: perspectivas teóricas, metodológicas, éticas y políticas. (TESIS DOCTORAL). Universidad Complutense De Madrid, Facultad De Trabajo Social. Disponible en: <https://eprints.ucm.es/42891/1/T38834.pdf>

Duque, A. V. (2013). Metodologías de Intervención Social: Palimpsestos de los Modelos en Trabajo Social. Manizales: Epí-Logos.

Espinosa, Nicolás. (2016). Del control (los castigos insurgentes) a la autonomía (las sanciones comunitarias). Elementos para la transición de la Justicia Local en La Sierra de La Macarena. El Ágora.

Estévez, J. (2012). "Paz Liberal e "internationalStatebuilding", crítica y surgimiento de un nuevo paradigma". Relaciones Internacionales, núm. 19, GERI – UAM.

Galtung, J. (1998). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia.

Galtung, J. (2003a). Trascender y transformar. Una introducción al trabajo de conflictos, México, Transcend – Quimera, introducción.

Galtung, J. (2003b). Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización, Bilbao, Gernika Gogoratuz.

Giménez, G. (2007), Estudios sobre la cultura y las identidades sociales, Conacultaiteso, México.

Gómez, J. (2003). Educación para la paz. Madrid: Editorial CCS.

Guevara, C. (2015). La educación popular: campo de acción profesional del Trabajador Social. TELOS. Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales., 17(2), 308-323.

Grasa, R. (2014) Guía para trabajar en la construcción de la paz: que es y que supone la construcción de la paz. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.

Hernández, E. (2012). Expresiones de cultura de paz en Colombia. Historias de sus significados en contextos de violencias y construcciones de paz. En: Jiménez, J. & Muñoz, A. (2012). La Paz Partera De La Historia. Granada, España, Editorial Universidad de Granada.

Hernández, E. (2014). Empoderamiento pacifista de experiencias comunitarias locales en Colombia (1971 – 2013). (Tesis Doctoral). Universidad de Granada. Granada, España.

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación Social. Perú: McGraw-Hill.

Indepaz y Marcha Patriótica. (2019). líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia entre el 2016 y el 2019. Disponible en: <http://www.indepaz.org.co/>

Kisnerman, N. (1998). Pensar el trabajo social: una introducción al construccionismo. Buenos Aires: Grupo Editorial Lumen

Lederach, J. (2007). Construyendo la paz. Reconciliación sostenible en sociedades divididas. Colección Red Gernika. 2da edición.

Lederach, J. (2008). La imaginación moral: El arte y el alma de la construcción de la paz. Editorial Norma.

Ley 387 de 1997. Unidad de Víctimas. Ibagué, Colombia, 18 de julio de 1997.

Ley 975 de 2005. Fiscalía General de la Nación. Bogotá, D. C., Colombia, 25 de julio de 2005

Ley 1098 de 2006. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bogotá, D.C., Colombia, 8 de noviembre de 2006.

Ley 1448 de 2011. Corte Constitucional. Bogotá, Colombia, junio 10 de 2011.

Lillo, N. & Roselló, E. (2004). Manual para el Trabajo Social Comunitario. Editorial Narcea, Madrid.

MacGinty, R. (2008). "Indigenous Peace-Making Versus the Liberal Peace", *Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association*, Vol. 43, No. 2.

Marín, K. (2017). Construcción de paz en escenarios de violencia intracomunitaria. Estudio de caso Sierra de la Macarena (Meta Colombia). *Estudios Políticos (Universidad de Antioquia)*

Mosquera, A. & Ramírez, B. (2012). Significando la intervención profesional desde la experiencia de trabajo social. *Revista Trabajo Social N.º 15 de la Universidad de Antioquia*, Medellín.

Muñoz, F. (Sin Fecha). Versión actualizada de "La Paz Imperfecta". Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España.

Muñoz, F. (2001). *La Paz Imperfecta*. Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España. P.p. 21-66.

Muñoz, F. (2004). En M. López (ed.), *Enciclopedia de paz y conflictos* (pp. 877-881). Granada, España: Universidad de Granada.

Muñoz, F. (2009). Clío y Eirene. Una paz conflictiva e imperfecta. *Revista Reflexión Política*, Año 11. No. 21.

Oliveros, S. & Sánchez, C. (2014). La reparación integral a las víctimas mujeres: una aproximación a la aplicación del enfoque diferencial de género en el contexto del conflicto armado colombiano.

Paladini, B. (2012). Construcción de paz como emprendimiento político. Una aproximación histórica, descriptiva, operativa y teórica. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Programa de Doctorado en Paz y Seguridad Internacional.

PNUD. (2009). Redes de construcción de paz. “La experiencia del Programa Reconciliación y Desarrollo en Colombia 2003-2009”. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación.

Pórtela, A. (2015). El “proyecto de vida” en el re dignificación y reintegración social de los niños, niñas y adolescentes (NNA), víctimas de reclutamiento forzado. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

Raya, E. (Sin Fecha). Tema 4: Fundamento y objeto del Trabajo Social Comunitario. Universidad de la Rioja. Logroño, España.

Rincón, J. (2012). Poblamiento y estructuración socio espacial del Municipio de la Macarena, Meta 1950-2012. Bogotá, D. C.: Cinep, CNMH.

Rodríguez, A. (2011). El enfoque ético de la Acción sin Daño, módulo de la especialización en Acción sin Daño y construcción de paz, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Rodríguez, M., Alvarado, A. y Moreno, M. (2007). Construcción participativa de un modelo socioecológico de inclusión social para personas en situación de discapacidad. *Acta Colombiana de Psicología*, 10(2), 181-189.

Santos, B. (1998). La globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación, Universidad Nacional de Colombia. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA.

Semana Rural. (2019). ¿Cómo afectó el conflicto armado al Área de Manejo Especial de La Macarena y sus guardaparques? Disponible en:

<https://semanarural.com/web/articulo/guardaparques-de-la-amazonia-otras-victimas-del-conflicto-armado/1194>

Sentencia T-025 de 2004. Corte Constitucional de la República de Colombia. Bogotá, D.C., Colombia, 22 de enero de 2004.

Sentencia T-045 de 2010. Corte Constitucional de la República de Colombia. Bogotá, D.C., Colombia, 02 de febrero de 2010.

Sepúlveda, (2017). Ciudadanos del mundo: Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid: Editorial Alianza.

Suarez, R. & Araujo, M. (2004). El concepto de la dignidad humana en la doctrina del derecho internacional humanitario y en la teoría de la no-violencia. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Téllez, E. (2010). El sentido del tejido social en la construcción de comunidad. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bogotá.

Tovar, C. (2013). Personal resources and empowerment in a psychosocial accompaniment process. En S. Sacipa, & M. Montero, Psychosocial Approaches to peace-building (págs. 75-88). Bogotá: Springer.

Woodhouse, T., Ramsbotham, O. y Miall, H. (2011). Contemporary Conflict Resolution. third edition. Polity Press.

Ministerio de Interior. (Sin Fecha). El enfoque diferencial y étnico en la política pública de víctimas del conflicto armado. Bogotá, D.C.

Martínez Hincapié, C. (2005). El mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad en Colombia. *Polisemia*, 1(1), 167-198.

Maanen, J. (1983). *Metodología cualitativa*. Beverly Hills: Sage.

ANEXOS

**GUIA METODOLOGICA ENCUESTA VIRTUAL SEMIESTRUCTURADA
PREGUNTAS PARA TRABAJADORES SOCIALES Y EXPERTOS EN EL TEMA**

Proyecto de Investigación: *El Trabajo Social en los procesos de intervención a las familias víctimas del conflicto armado colombiano y sus aportes a la construcción de escenarios de paz*

Objetivo General: *Analizar cómo el Trabajador Social soporta su intervención con las familias víctimas del conflicto armado y qué rol juega en los procesos de construcción de escenarios de paz.*

Link de la Encuesta: <https://www.questionpro.com/t/ARBXcZijd7>

CATEGORÍA: CONSTRUCCIÓN DE PAZ

SUB CATEGORÍAS:

1. CONFLICTO ARMADO:

1. ¿Cuál es su percepción frente al conflicto armado? ¿cree que estamos en una etapa de postconflicto o cree que seguimos inmersos en él? ¿por qué?
2. ¿Quién o quiénes de los siguientes actores tienen más responsabilidad de la violencia que ha vivido Colombia en el marco del conflicto armado? Las guerrillas, Los paramilitares, Los narcotraficantes, La delincuencia común, El Gobierno o los colombianos en general. Argumente su respuesta.
3. ¿En su opinión cuál es la incidencia del conflicto armado en la cotidianidad de los colombianos?
4. ¿Tiene algún tipo de experiencia profesional en la atención a población víctima del conflicto armado?
5. ¿Si la respuesta es (sí) podría profundizar sobre el tema (con que instituciones, con que programas)?
6. ¿Considera que aporte desde su quehacer profesional al restablecimiento de derechos de las víctimas?, ¿por qué?
7. ¿Al confrontar los conocimientos adquiridos en la academia con su experiencia profesional, considera que la universidad (proceso de formación) le aporte elementos necesarios para una atención integral a las víctimas?
8. ¿Considera que su formación como trabajador/a social aporta elementos diferenciadores en la atención a población víctima? ¿Por qué?

9. ¿Cómo cree usted que se debe plantear la atención a la población víctima en el país y especialmente en el departamento de Córdoba?

2. CONSTRUCCIÓN DE PAZ

1. ¿cuál es su percepción de paz?, en ese sentido ¿cómo concibe usted al proceso de construcción de paz?
2. ¿Conoce alguna experiencia sobre construcción de paz?, si la conoce podría decirnos ¿cuál es (profundice)?
3. ¿Tiene alguna experiencia profesional en torno a construcción de paz?, si la tiene por favor profundice.
4. ¿En su opinión qué tiene que lograrse en el país para que todos los territorios afectados por el conflicto gocen realmente de programas que le apunten a una reparación integral para la construcción de paz?
5. ¿Cuál es el aporte diferenciador de los trabajadores sociales en la construcción de paz en Colombia?

3. INICIATIVAS DE BASE O CIVILES DE PAZ

1. ¿Para usted qué son las iniciativas de base o civil de paz?
2. ¿Conoce alguna o algunas iniciativas de base o civil de paz? ¿Cómo se llaman?
3. ¿Ha trabajado de la mano con alguna de ella? ¿de qué manera?

CATEGORÍA: INTERVENCIÓN SOCIAL

SUB CATEGORÍAS:

1. INTERVENCIÓN SOCIAL EN TRABAJO SOCIAL:

1. ¿Cómo definiría usted a la intervención social desde el Trabajo Social?
2. ¿En su opinión cuáles son los desafíos por los que atraviesa hoy la intervención profesional?
3. ¿Es en su opinión la construcción de paz un escenario emergente de intervención? ¿por qué?
4. ¿Cuál es el rol que desempeña el profesional de Trabajo Social en los procesos de construcción de paz?

2. ATENCIÓN A FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO:

1. ¿En qué aspectos debería centrarse la intervención a familias víctimas del conflicto?
2. ¿Es indispensable el abordaje profesional a víctimas desde la atención psicosocial? ¿por qué?
3. ¿Cuáles son los retos y desafíos en el proceso de intervención social con familias víctimas del conflicto armado?